

**ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI
MATERIALI

Corso di Laurea Magistrale in
INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO

TESI DI LAUREA in
Tecnologie per la Protezione Ambientale

**SVILUPPO DI UN INNOVATIVO PROCESSO DI FILTRAZIONE E
ADSORBIMENTO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE
MUNICIPALI SCARICATE DA SCOLMATORI DI PIENA:
L'IMPIANTO PILOTA TREAT CSO**

CANDIDATO:

Federica Tiberi

RELATORE:

Prof. Dario Frascari

CORRELATORI:

Prof. Davide Pinelli

Dott. Enrico Temellini

Anno Accademico 2023/2024

Sessione I

Acknowledgement

The author acknowledges the European Union's Horizon Europe Programme for funding the StopUP project under grant agreement 101060428.

Abstract

Le acque di scolmo, costituite dal deflusso delle acque piovane, dalle acque reflue urbane e dai sedimenti fognari, rappresentano una sfida significativa per la collettività e gli ecosistemi a causa della presenza di vari inquinanti, tra cui materia organica, solidi sospesi, insetticidi, metalli pesanti, azoto e fosforo. Negli ultimi anni, sono stati sviluppati diversi sistemi per ridurre le scariche di queste acque mediante infrastrutture grigie e verdi, sia centralizzate che decentralizzate, e per trattarle attraverso processi biologici e/o chimico-fisici. Lo scopo di questa tesi è stato quello di sviluppare un processo chimico-fisico innovativo di filtrazione e adsorbimento/scambio ionico, finalizzato alla rimozione di solidi sospesi, azoto, fosforo e metalli pesanti. In particolare, l'obiettivo è quello di selezionare, attraverso un impianto in scala di laboratorio, i due materiali adsorbenti più performanti per la rimozione dell'azoto e dei metalli pesanti, e per la rimozione del fosforo. L'impianto comprende un filtro, in cellulosa, per la fase di filtrazione e due colonne impaccate a letto fisso in serie per la fase di adsorbimento e successivo desorbimento. Le prestazioni dei materiali adsorbenti sono state valutate tramite la modellazione delle curve di breakthrough e l'analisi dei parametri di efficienza. Questi includono la resa di adsorbimento, la capacità operativa del materiale, l'efficienza di utilizzo del letto e l'efficienza di desorbimento. Dai risultati ottenuti, è emerso che il filtro utilizzato è efficace nel rimuovere i solidi sospesi totali, con un'efficienza di rimozione media pari al 95%. I materiali adsorbenti con le migliori prestazioni sono la zeolite MS13X, che ha mostrato un'efficienza media del 92% nella rimozione dell'azoto e del 94% nella rimozione dei metalli pesanti, e l'idrotalcite Sorbacid 911, in forma calcinata, con un'efficienza media del 96% nella rimozione del fosforo. Le soluzioni rigeneranti più efficaci sono risultate essere una soluzione di NaCl 1M per la MS13X e una di K₂CO₃ 1M a pH14 e a T=60°C per la Sorbacid 911.

Sommario

1	Introduzione	1
1.1	Contesto	1
1.2	Collettamento fognario e depurazione.....	2
1.2.1	Trattamento delle acque reflue	3
1.2.2	Sistema di fognatura	6
1.3	Caratterizzazione delle CSO.....	8
1.3.1	Scolmatori di piena.....	9
1.3.2	Acque di scolmo	11
1.3.3	Azoto, fosforo e metalli pesanti.....	12
1.4	Tecnologie per il trattamento delle CSO	16
1.4.1	Misure mitigative.....	17
1.4.2	Tecnologie di rimozione di azoto, fosforo e metalli pesanti.....	23
1.5	Adsorbimento e scambio ionico	30
1.5.1	Cenni teorici adsorbimento.....	30
1.5.2	Cenni teorici scambio ionico	36
1.6	Configurazione impiantistica proposta.....	40
1.6.1	Colonna impaccata a letto fisso	40
2	Scopo.....	45
3	Materiali e Metodi	46
3.1	Materiali adsorbenti testati	46
3.1.1	Materiali testati per la rimozione di azoto e metalli pesanti.....	46
3.1.2	Materiali testati per la rimozione di fosforo	52
3.2	Acque di scolmo testate.....	57
3.3	Strumentazione utilizzata	60
3.3.1	Materiale da laboratorio.....	60
3.3.2	Cromatografo ionico.....	63

3.3.3	Spettrofotometro e kit colorimetrici	67
3.4	Colonne utilizzate	68
3.5	L'impianto pilota TREAT CSO	69
3.6	Metodi per la caratterizzazione dei materiali adsorbenti	71
3.6.1	Calcinazione	71
3.6.2	Isoterme di adsorbimento	72
3.6.3	Test cinetici	73
3.6.4	Pressatura	74
3.6.5	Impaccamento colonna	75
3.7	Metodi per la valutazione delle prestazioni dell'impianto	77
3.7.1	Test fluidodinamici	77
3.7.2	Prove di portata	81
3.7.3	Test di filtrazione	81
3.7.4	Test di adsorbimento	82
3.7.5	Test di desorbimento	84
4	Risultati e Discussioni	85
4.1	Caratterizzazione delle acque di scolo	85
4.2	Caratterizzazione dei materiali adsorbenti	88
4.2.1	Isoterme di adsorbimento: materiali per la rimozione di azoto e metalli pesanti	88
4.2.2	Isoterme di adsorbimento: materiali per la rimozione di fosforo	91
4.3	Prestazioni impianto scala laboratorio	93
4.3.1	Test fluidodinamici: prestazioni colonna impaccata	93
4.3.2	Filtrazione	100
4.3.3	Adsorbimento e scambio ionico	102
4.3.4	Desorbimento	115
4.4	Prestazioni impianto scala reale: l'impianto pilota TREAT CSO	124

5	Conclusioni e Sviluppi futuri	129
	Bibliografia.....	132

1 Introduzione

1.1 Contesto

La qualità e la quantità dell'acqua sono fondamentali per la natura, per il benessere degli esseri umani e per la prosperità economica. L'acqua dolce è imprescindibile per la vita umana e dalla disponibilità di acqua dipendono, banalmente, tutte le attività domestiche quotidiane e molti settori economici, tra cui l'energia, l'agricoltura, i trasporti e l'industria manifatturiera.

A causa dell'eccessivo sfruttamento delle risorse idriche e dei cambiamenti climatici, molte aree europee soffrono sempre più di carenza idrica. L'attuale urbanizzazione e il conseguente aumento della densità di popolazione, infatti, stanno mettendo sempre di più sotto pressione l'acqua come risorsa. Secondo un monitoraggio del fenomeno dell'urbanizzazione, nel 2030 l'accelerazione nella crescita delle aree urbane porterà ben il 60% circa della popolazione mondiale a vivere in una città [1]. Ne consegue non solo una crescente domanda di acqua per usi civili nelle aree urbane, ma anche un'alterazione del ciclo idrologico naturale nelle suddette aree.

Per questo motivo le acque dolci europee devono essere protette. La direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane ha già avuto un grande impatto sulla protezione delle acque; tuttavia, l'inquinamento urbano rappresenta ancora una grave minaccia per la qualità delle acque. Infatti, è in fase di aggiornamento la nuova direttiva che prevede limiti più stringenti. Nella nuova direttiva si parla anche di promuovere il riutilizzo delle acque reflue trattate provenienti da tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane [2],[3].

I maggiori responsabili della riduzione della qualità dell'acqua sono lo scarico di inquinanti da acque già trattate, poiché possono contenere ancora dei carichi non trascurabili di inquinanti, lo straripamento delle acque meteoriche da sistemi di fognature miste e il deflusso delle acque superficiali. Considerando il cambiamento climatico, inoltre, possiamo aspettarci che queste condizioni peggiorino ulteriormente. Infatti, l'aumento della frequenza di periodi di siccità prolungati, temperature più calde e piogge intense metteranno a dura prova la

flora e la fauna delle acque dolci europee [4]. Risultano essere, quindi, necessarie soluzioni valide per far fronte a queste problematiche.

In questo contesto si colloca il progetto StopUP (= Stop Urban Pollution), progetto promosso dall'Unione Europea e aderente a "Horizon Europe Project" [5]. Gli obiettivi del progetto sono la mitigazione dell'inquinamento sui corpi idrici recettori, un'analisi sperimentale dei deflussi in periodi di pioggia trasportati da fognature, con particolare attenzione ai contaminanti emergenti e un'attività sperimentale sui processi più avanzati per il trattamento delle acque proveniente dagli scolmatori di piena. Data l'importanza del contesto urbano in cui si opera, il progetto si suddivide in diversi casi studio. Il presente lavoro di tesi, in particolare, prende in esame il caso studio di Bologna.

La città di Bologna ha un sistema di fognatura misto che raccoglie i contributi sanitari e di pioggia e in tempo secco la totalità di questi contributi è veicolata all'impianto di depurazione. Durante invece il tempo di pioggia, le acque miscelate vengono scaricate in un sistema molto complesso che conta 123 sfioratori e che fa a capo a tre principali corpi idrici recettori quali il fiume Reno, il canale Navile e il fiume Savena. Il caso studio di Bologna include una nuova modellazione del sistema fognario per includere gli effetti del cambiamento climatico e le masse di inquinanti scaricate dal trabocco della fognatura mista e la progettazione di un impianto pilota per il trattamento delle acque di scolmo rimuovendo, tramite un processo basato su adsorbimento e microfiltrazione, fosforo, potassio, materia organica, solidi sospesi e metalli pesanti. Inoltre, verranno analizzati i contaminanti emergenti come ad esempio PFAS, virus, microplastiche [6].

1.2 Collettamento fognario e depurazione

I sistemi fognari e gli impianti di depurazione delle acque reflue sono infrastrutture che sono state progettate al fine di minimizzare l'impatto negativo che le acque reflue hanno sull'ambiente.

Il Servizio idrico integrato include la gestione del sistema fognario e depurativo: le acque reflue, a seguito dell'utilizzo da parte degli utenti, vengono raccolte e trasportate, mediante le condotte fognarie, fino ai depuratori.

Figura 1: Collettamento fognario e depurazione [7].

1.2.1 Trattamento delle acque reflue

Il trattamento delle acque reflue svolge un ruolo cruciale nel mantenimento della salute e del benessere del nostro pianeta. Senza un adeguato trattamento, le acque reflue possono contaminare fiumi, laghi e oceani, rappresentando una minaccia significativa per gli ecosistemi e la salute umana.

Il processo depurativo consiste tipicamente di diverse fasi, tra cui il trattamento primario, secondario e terziario.

Trattamento primario

I trattamenti generalmente indicati come preliminari o primari includono la separazione per grigliatura del materiale grossolano e la separazione per gravità del materiale sospeso più pesante (dissabbiatura, sedimentazione primaria) e più leggero dell'acqua (disoleatura). In generale, un tipico ordine di realizzazione è grigliatura, dissabbiatura, disoleatura e sedimentazione primaria.

La grigliatura è un trattamento preliminare fondamentale che ha l'obiettivo di trattenere i corpi solidi grossolani che altrimenti danneggerebbero le pompe e i successivi stadi di trattamento. Il liquame da grigliare che arriva dalla fognatura, passa attraverso la griglia e per gravità passa ad una vasca di raccoglimento.

La dissabbiatura è un trattamento che permette di separare l'acqua dalla sabbia o da altri detriti che potrebbero provocare un aumento dell'usura delle pompe, a causa del loro effetto abrasivo, con conseguente aumento dei costi di

manutenzione degli impianti, e che potrebbero accumularsi nelle vasche di sedimentazione complicando il trattamento del fango prodotto. La dissabbiatura è un'operazione facoltativa, tipica degli impianti medio grandi, ma rappresenta uno stadio di trattamento fondamentale nei sistemi di fognatura mista, in cui si registra una quantità significativa di sabbia trasportata dalle acque di deflusso. Il dimensionamento del dissabbiatore deve essere tale da indurre la sedimentazione della sabbia, con un rendimento almeno del 90%, ma non delle particelle organiche, in quanto altrimenti il sedimentato diventerebbe putrescibile.

La sedimentazione primaria è un'operazione facoltativa, tipicamente presente negli impianti di grandi dimensioni come stadio primario seguito dall'ossidazione biologica delle sostanze organiche. Ha l'obiettivo di abbattere il 90% dei solidi sedimentabili. In generale, la sedimentazione va a buon fine solo se la velocità con cui la particella migra verso il fondo del sedimentatore, detta velocità terminale, è superiore al carico idraulico superficiale, espresso come il rapporto tra la portata in ingresso e l'area. Una maggiore portata in ingresso provoca un aumento del carico idraulico superficiale e quindi una diminuzione dell'abbattimento dei solidi sospesi dal momento che solo le particelle con un'elevata velocità terminale, cioè quelle con un diametro maggiore e con una densità maggiore, riescono a sedimentare.

Trattamento secondario

I trattamenti secondari hanno come obiettivo quello di abbattere il carico organico, i solidi sospesi, azoto e fosforo e la rimozione di virus e batteri patogeni. Per abbattere il carico inquinante, espresso in termini di BOD (= Domanda Di Ossigeno Biochimica), si usa un reattore di ossidazione a biomassa sospesa, che consiste in una vasca di aerazione in cui viene insufflato ossigeno e in cui sono presenti dei microrganismi eterotrofi aerobi che consumano ossigeno e la materia organica per vivere. Una parte della sostanza organica viene degradata a composti più semplici come diossido di carbonio e acqua, producendo energia, e una parte viene consumata per sostenere la biomassa necessaria alle reazioni, cioè il fango attivo. Perché le reazioni di consumo del substrato e di crescita della biomassa possano essere innescate con rapidità, mantenendo un volume del reattore compatto, è necessario introdurre un

ricircolo del fango formato tramite un sedimentatore posto successivamente al reattore.

Un impianto di depurazione convenzionale (con sedimentazione primaria e con ossidazione biologica mirata all'abbattimento del BOD) consente in genere di abbattere il 15-30% di azoto e fosforo (5-10% tramite la sedimentazione primaria, 10-20% tramite l'ossidazione biologica convenzionale). Il batterio medio ($C_5H_7NP_{0,1}$) che cresce nel processo biologico per ogni 5 atomi di carbonio che vengono assimilati in biomassa, assimila in biomassa 1 atomo di azoto. Questo determina un certo abbattimento di azoto e fosforo, che tuttavia non è sufficiente. Infatti, un refluvo civile medio contiene circa 40-50 mg/L di azoto, mentre, per rispettare i limiti di legge, è necessario scendere a 10 mg/L nel caso di un depuratore di grande taglia o a 15 mg/L nel caso di un depuratore a taglia media, come si vede in Tabella 1, quindi è necessario abbattere un 80-90%, per cui 15-30% non è sufficiente. Lo stesso vale per il fosforo.

Tabella 1: Limite italiano per le concentrazioni di azoto e fosforo nell'effluente di un depuratore che recapita in aree sensibili di eutrofizzazione (D. Lgs 152/2006).

LIMITI DI SCARICO DEPURATORE				
	10000 ÷ 100000 AE		>100000 AE	
	Concentrazione (mg/L)	% di abbattimento	Concentrazione (mg/L)	% di abbattimento
P totale (mg/L)	≤ 2	80	≤ 1	80
N totale (mg/L)	≤ 15	70-80	≤ 10	70-80

È dunque necessario abbattere questi nutrienti attraverso processi specifici. Questi trattamenti verranno spiegati in dettaglio nel capitolo riguardante le tecnologie per la rimozione del fosforo e dell'azoto.

Trattamento terziario e quaternario

Il trattamento terziario ha l'obiettivo di perfezionare la depurazione riducendo il carico di elementi nutrienti presenti nell'effluente.

Il trattamento quaternario è un trattamento aggiuntivo volto ad eliminare un ampio spettro di microinquinanti, esso sarà obbligatorio per tutti gli impianti superiori a 150000 AE entro il 2045 [3].

1.2.2 Sistema di fognatura

L'obiettivo principale del sistema fognario è quello di raccogliere e trasportare le acque di origine civile, industriale e le acque meteoriche dalle aree di raccolta ad un sistema di depurazione.

I sistemi fognari si distinguono in sistema misto (o unitario o combinato) e in sistema separato (o doppio). Una rete di fognatura è a sistema misto quando raccoglie nella stessa canalizzazione sia le acque in tempo di secco che quelle in tempo di pioggia. Una rete di fognatura è a sistema separato quando, invece, è costituita da due distinti sistemi di canali (detti rispettivamente neri e bianchi), uno che raccoglie e convoglia le acque reflue di origine civile e industriale e l'altro che raccoglie e convoglia le acque di origine meteorica.

Figura 2: Strutture delle reti fognarie: (a) Sistema fognario combinato, (b) Sistema fognario separato [8].

Il sistema misto ha il vantaggio di richiedere meno spazio per la costruzione rispetto a quello separato. Infatti, il sistema separato comporta la costruzione di due reti anziché una e una maggiore profondità complessiva della costruzione. Per questo motivo, in generale, il costo di costruzione di un sistema unitario risulta nettamente minore di quello di un sistema separato.

Il sistema separato è solitamente impiegato in piccoli centri poco abitati, può essere anche utilizzato in situazioni in cui non si riesce a garantire la sufficiente pendenza per far scorrere le acque piovane nei condotti, o per zone altamente industrializzate, per evitare che le sostanze tossiche derivanti dai processi industriali vengano scaricate nel corpo ricettore. Inoltre, trova applicazione anche quando il corpo idrico ricevente ha un debole ricambio d'acqua e deve soddisfare i parametri per la balneabilità.

I sistemi fognari misti sono tipici delle città più antiche. I canali sono dimensionati sulla base delle portate di origine meteorica. Ma per la maggior parte del tempo i canali fognari sono interessati dal deflusso delle sole acque reflue, con problemi di velocità insufficienti a garantire l'autopulizia dei condotti, soprattutto in aree urbane di pianura, con conseguente formazione di depositi persistenti e l'insorgere di fenomeni anaerobici putrefattivi. Tuttavia, i sistemi unitari usufruiscono del lavaggio abbastanza frequente operato dalle portate di origine meteorica per cui una fognatura unitaria dotata di normali pendenze si mantiene mediamente abbastanza pulita.

Nei sistemi separati, invece, le dimensioni nettamente più contenute dei canali della rete nera, rendono possibile l'installazione di dispositivi di cacciata automatici in grado di impedire la formazione di depositi persistenti. Di conseguenza, l'assenza di lavaggio operato dalle acque meteoriche comporta, nei centri urbani pianeggianti, in assenza o in caso di non funzionamento di tali dispositivi di cacciata, la formazione di depositi persistenti di entità progressivamente crescente nel tempo [9].

Le fognature miste presentano un problema critico durante i periodi di pioggia: l'eccessivo afflusso di acqua, unito alle acque reflue domestiche, causa una drastica riduzione dei tempi di permanenza nelle diverse fasi di trattamento all'interno del depuratore. Questo fenomeno, a sua volta, provoca il malfunzionamento dell'intero processo di depurazione del refluo. Per ovviare a questa problematica, si impiegano nelle reti miste gli scolmatori di portata. Il loro ruolo è quello di limitare la portata massima in ingresso all'impianto ad un valore prestabilito, tipicamente pari a 2-3 volte la portata media registrata durante il secco. Le acque che eccedono la capacità di trattamento e vengono deviate dagli scolmatori prendono il nome di CSO (= Combined Sewer Overflow) wastewater.

I sistemi fognari esistenti, sia separati che misti, si basano sull'ipotesi che le acque pluviali non siano cariche di inquinanti. Di conseguenza, nel caso della fognatura separata queste scaricano direttamente nel corpo idrico recettore senza alcun trattamento, mentre nel caso della fognatura mista gli scaricatori di piena sono dimensionati in maniera tale da considerare una diluizione delle acque nere da parte delle acque meteoriche. Si è dimostrato però, che le acque meteoriche

contengono cariche di inquinanti e microinquinanti, perciò, le regolamentazioni che non le considerano come un pericolo aggiuntivo, devono essere superate [9]. Il D. Lgs 152/2006 delega alle Regioni il compito di disciplinare i casi e le modalità con cui tali acque debbano essere smaltite [10].

1.3 Caratterizzazione delle CSO

Le CSO wastewater sono le acque provenienti dagli scolmatori di piena in caso di sistemi fognari combinati.

Figura 3: Sistemi fognari separati (a) e sistemi fognari combinati (b) in condizioni di tempo secco (a sinistra) e di pioggia (a destra) [11].

Tali scarichi sono essenziali per evitare sia l'allagamento delle abitazioni e delle strade che il superamento della capacità di flusso degli impianti di trattamento delle acque reflue, il quale può causare danni alle tubazioni e ai componenti meccanici ed elettrici. Va anche notato che molti sistemi fognari sono storici, pertanto, oltre all'aumento delle precipitazioni associato ai cambiamenti climatici, e all'aumento del deflusso delle acque piovane per l'elevata pavimentazione del suolo nelle aree urbane, sono sottoposti a una maggiore pressione a causa dei nuovi sviluppi residenziali che utilizzano la stessa rete fognaria. Tutti questi fattori aumentano la frequenza e l'intensità delle scariche di CSO.

1.3.1 Scolmatori di piena

Lo scolmatore di piena è una struttura idraulica la cui funzione principale è quella idraulica, ovvero quella di prelevare un afflusso e dividerlo in due deflussi, uno verso l'impianto di trattamento delle acque reflue (il flusso di continuazione o flusso trattenuto) e uno verso il corso d'acqua (il flusso di sversamento). Il mezzo normale per raggiungere questo obiettivo è uno sbarramento. Se la superficie del flusso che passa attraverso lo scolmatore è al di sotto della cresta dello sbarramento, il flusso continua solo verso l'impianto di trattamento delle acque reflue. All'aumentare della portata, aumenta anche il livello della superficie dell'acqua per fornire un aumento del gradiente idraulico lungo il tubo di continuazione. Quando la superficie dell'acqua si trova al di sopra della cresta dello sbarramento, una parte del flusso passa sopra lo sbarramento, mentre il resto continua verso l'impianto di depurazione. La portata su uno sbarramento è correlata alla profondità dell'acqua sopra la cresta, quindi, se la superficie dell'acqua continua a salire; lo stesso vale per il flusso di fuoriuscita.

Figura 4: Schema generale di scolmatore di piena [12].

La progettazione idraulica dello scolmatore di piena richiede attenzione: se si verificasse uno sversamento prematuro, la capacità del tubo di continuazione sarebbe sottoutilizzata e un volume inutilmente elevato di flusso inquinato verrebbe scaricato nel corso d'acqua; ma se lo sbarramento venisse posto troppo in alto, potrebbe verificarsi un sovraccarico eccessivo del sistema a monte, che potrebbe portare a inondazioni, e un flusso eccessivo potrebbe essere forzato lungo il tubo di continuazione causando allagamenti in altre parti del sistema

fognario. In una buona progettazione idraulica, la fuoriuscita avverrà al livello ottimale e il flusso di continuazione non aumenterà notevolmente mentre il flusso di fuoriuscita aumenta proporzionalmente con il livello dell'acqua.

L'altra funzione principale di uno scolmatore di piena è legata all'inquinamento: idealmente, tutti gli inquinanti dovrebbero continuare a proseguire fino a raggiungere l'impianto di depurazione, ma questa condizione non è stata ancora raggiunta [12]. L'impatto degli scarichi delle CSO wastewater sulle acque recipienti è molto importante e risultano essere più gravi quando gli scolmatori di piena sono mal progettati, operano in modo inefficace o non sono in grado di trasferire una quantità adeguata di flusso a valle.

Lo scolmatore di piena è progettato in modo da consentire le tracimazioni verso le acque recipienti una volta raggiunto un limite adeguato del tasso di diluizione. In Italia, la legge regionale, fissa il tasso di diluizione normalmente compreso tra 3 e 5 [12].

Gli sfioratori possono suddividersi, in base alla loro funzione, in sfioratori che deviano la portata in eccesso nell'emissario (sfioratori laterali a soglia alta, a soglia inclinata, a soglia bassa e sifoni), in sfioratori che deviano la portata da depurare (scaricatori a salto, derivatori frontali e derivatori laterali), e infine, in sfioratori per mitigazione dell'impatto di inquinanti (scaricatori a bacino di calma e scaricatori a vortice). La scelta della specifica tipologia di scaricatori è influenzata da diversi fattori, tra cui le caratteristiche idrauliche della corrente in ingresso al manufatto, la pendenza dei collettori di recapito, il rapporto tra portata sfiorata su portata totale, l'entità delle portate di progetto, la geometria e lo spazio disponibile all'interno dell'area dove installare il manufatto di separazione [13].

Generalmente, si ricorre alla tipologia di scolmatore laterale, mentre quando le portate di pioggia risultano estremamente superiori alle portate nere può essere necessario adottare uno scolmatore frontale, oppure nella configurazione mista frontale-laterale, per evitare lunghezze eccessive del canale scolmatore. La localizzazione dello scolmatore è stabilita verificando la presenza nelle vicinanze di un corpo idrico ricettore idoneo al recapito delle acque scolmate. Il collettore di scarico, diretto verso il ricettore idrico, è una tubazione di sezione

idonea a smaltire la massima portata scolmata, con una pendenza massima tale da non determinare velocità di deflusso superiori a 4-5 m/s. Nel punto di scarico, l'asse del collettore dovrà possibilmente essere disposto secondo la direzione della corrente, ed il corpo idrico ricettore andrà protetto adeguatamente con materassi e gabbioni di pietrame per evitare fenomeni di erosione. Il dimensionamento prevede il calcolo della lunghezza della soglia sfiorante in grado di scaricare la portata massima di pioggia entrante secondo il coefficiente di diluizione previsto dalla normativa e di avviare la restante portata nera in fognatura. La lunghezza della soglia viene determinata in modo che la somma della portata sfiorata, calcolata con la formula degli stramazzi, e della portata da immettere in fognatura eguagli quella massima affluente di progetto. Il procedimento prevede di iterare il calcolo fino ad individuare, per la lunghezza assegnata della soglia, un valore accettabile del carico sullo stramazzo tale da assicurare la suddetta condizione. La portata sfiorata, si determina con la formula dello stramazzo in parete sottile, assumendo la condizione di acqua ferma [14].

1.3.2 Acque di scolmo

Le acque di scolmo sono principalmente combinate dal deflusso delle acque piovane, dalle acque reflue urbane e dai sedimenti fognari, e contengono molti tipi di inquinanti, come sostanze organiche, sospese, metalli pesanti, insetticidi, azoto e fosforo. I sedimenti fognari sono costituiti da particolato, da sabbia e da inquinanti convenzionali che possono essere presenti in elevata concentrazione. Pertanto, i sedimenti fognari danno un elevato contributo all'inquinamento da tracimazione dei canali e dovrebbero essere trattati come una delle principali fonti di inquinanti delle CSO wastewater [15]. Le acque di pioggia sono costituite da molti inquinanti, la cui tipologia e entità dipendono dal percorso che l'acqua di deflusso compie prima di entrare nel sistema fognario e dall'area su cui avviene il dilavamento delle superfici ad opera delle precipitazioni. Il contributo degli inquinanti aggiunto dalle acque meteoriche può considerarsi trascurabile solo se il numero degli eventi piovosi è elevato. Infatti, quando si hanno molti eventi di pioggia, la concentrazione di inquinanti depositati sulle superfici urbane è bassa, dato che vengono dilavate di frequente, e quindi la concentrazione di inquinanti che defluisce nelle acque è minore [9].

Durante un evento di pioggia di intensità rilevante e, in particolare, dopo un precedente periodo di secco, il primo contributo di deflusso superficiale è inclusivo di concentrazioni di inquinanti maggiori rispetto a quelle rilevabili durante il restante corso dell'evento. Il dilavamento da parte di acque di prima pioggia è stato riconosciuto come un fenomeno tipico di aree fortemente urbanizzate e identificato con il nome di first flush. Esso è rappresentativo del primo dilavamento, nonché della rimozione delle sostanze dalle superfici sulle quali esse hanno sedimentato per un periodo più o meno lungo, inoltre; il first flush può risultare più o meno significativo durante l'intero processo di trasporto superficiale degli inquinanti. Infatti, è un fenomeno che dipende dall'andamento della precipitazione, dalla struttura del sistema fognario, dalla quantità dei depositi presenti e dalla durata del tempo asciutto. La gravità degli eventi CSO, quindi, è direttamente proporzionale alla durata del periodo di siccità, in quanto questo determina un maggiore accumulo di inquinanti sia sulle superfici urbane che all'interno del sistema fognario, e all'intensità delle precipitazioni.

1.3.3 Azoto, fosforo e metalli pesanti

Le acque di scolo contengono molteplici inquinanti. Tra tutti gli inquinanti presenti si è scelto di monitorarne solo alcuni: materiale organico (BOD), azoto, fosforo e metalli pesanti. Questi inquinanti, se non trattati, possono portare a una diminuzione dei livelli di ossigeno nei corpi idrici, fenomeni di eutrofizzazione e rischi per la salute umana e per la vita acquatica.

La decomposizione della materia organica da parte dei batteri consuma ossigeno, portando a una condizione chiamata ipossia. L'ipossia può provocare il decesso di pesci, molluschi e altri organismi acquatici che necessitano di ossigeno per sopravvivere. I metalli pesanti possono contaminare i corpi idrici e rappresentare un rischio per la salute umana, poiché si accumulano nei tessuti degli organismi, causando potenzialmente problemi di salute a lungo termine.

Le sostanze nutrienti, azoto e fosforo, possono provocare una crescita eccessiva di alghe e piante acquatiche, un fenomeno noto come eutrofizzazione. L'eutrofizzazione può causare fioriture algali dannose e alterare l'equilibrio degli ecosistemi. Inoltre, l'eutrofizzazione può portare alla produzione di tossine pericolose sia per l'uomo che per la fauna selvatica.

Tuttavia, la presenza di azoto e fosforo in giuste quantità negli ecosistemi acquatici è fondamentale per garantirne lo sviluppo. In ottica di economia circolare, è importante considerare il recupero di questi nutrienti dalle acque per ridurre gli impatti ambientali e sfruttare le risorse in modo più sostenibile. Infatti, azoto e fosforo sono largamente utilizzati nei fertilizzanti e di fronte alla crisi idrica dovuta al cambiamento climatico e all'aumento della produzione agricola si parla sempre più di riutilizzare in agricoltura le acque trattate. Inoltre, il recupero del fosforo è estremamente importante perché è una risorsa limitata e si stima che la quantità estraibile dalle miniere basterà a soddisfare il nostro fabbisogno solo per un tempo limitato di anni. Recuperare invece l'ammoniaca dalle acque porterebbe ad un grande risparmio economico, in quanto l'ammoniaca viene prodotta dal processo Haber-Bosch che richiede un grande quantitativo di energia.

Azoto

In natura l'azoto è presente in atmosfera, dove si trova sotto forma di azoto molecolare. L'azoto molecolare presente nell'atmosfera terrestre viene ridotto ad ammoniaca da alcuni batteri fissatori dell'azoto che vivono nel suolo e nelle radici di alcune piante. Nelle soluzioni acquose l'ammoniaca è una base che forma una coppia coniugata con lo ione ammonio:

Il grado in cui l'ammoniaca forma lo ione ammonio dipende dal pH della soluzione. Se il pH è basso l'equilibrio si sposta a destra, quindi l'ammoniaca si converte in ioni ammonio. Se il pH è alto l'equilibrio si sposta a sinistra e quindi lo ione idrossido sottrae un protone dallo ione ammonio, generando ammoniaca.

Figura 5: Impatto del pH sull'equilibrio ammonio-ammoniaca [16].

Nel range di pH riscontrato nelle acque reflue, l'azoto esiste per la maggior parte come ione ammonio, ma può essere presente anche come azoto organico, nitrato e nitrito [12].

Lo ione ammonio rappresenta una preoccupazione speciale a causa della sua recalcitranza e persistenza nell'ambiente [13].

La concentrazione di ammonio e di nitrati risulta essere circa il doppio nelle acque provenienti da aree urbanizzate rispetto a quelle non urbanizzate [14].

Fosforo

Il fosforo in natura si trova normalmente nei depositi di minerali di fosforite o rocce fosfatiche, presenti in varia misura in tutto il mondo; tuttavia, è stato anche rilevato nei corpi idrici, a causa dell'utilizzo dei fertilizzanti agricoli e per un trattamento non adeguato delle acque reflue domestiche e industriali [17].

Un refluo civile medio contiene circa 8 mg/L di fosforo di cui il 90% è fosforo inorganico (ortofosfato e polifosfati) derivante principalmente dai detersivi e secondariamente dalla decomposizione biologica del fosforo organico che avviene durante il trasporto in fognatura, mentre il 10% è fosforo organico.

Lo ione fosfato (PO_4^{3-}) è la base coniugata dello ione idrogeno fosfato (HPO_4^{2-}) che a sua volta è la base coniugata dello ione diidrogeno fosfato (H_2PO_4^-), che a sua volta è la base coniugata dell'acido ortofosforico (H_3PO_4).

In soluzione acquosa, l'acido ortofosforico e i suoi tre anioni derivati coesistono secondo gli equilibri di dissociazione e ricombinazione riportati in Tabella 2.

Tabella 2: Equilibri di dissociazione e ricombinazione.

Equilibrio	Costante di dissociazione K_a	pK_a
$H_3PO_4 = H_2PO_4^- + H^+$	$K_{a1} = \frac{[H^+][H_2PO_4^-]}{[H_3PO_4]} \approx 7,5 \times 10^{-3}$	$pK_{a1} = 2,14$
$H_2PO_4^- = HPO_4^{2-} + H^+$	$K_{a2} = \frac{[H^+][HPO_4^{2-}]}{[H_2PO_4^-]} \approx 6,2 \times 10^{-8}$	$pK_{a2} = 7,20$
$HPO_4^{2-} = PO_4^{3-} + H^+$	$K_{a3} = \frac{[H^+][PO_4^{3-}]}{[HPO_4^{2-}]} \approx 2,14 \times 10^{-13}$	$pK_{a3} = 12,37$

I valori di pK_a sono i valori di pH in cui la concentrazione di ciascuna specie è uguale a quella delle sue basi coniugate. La Figura 6 mostra la specie di fosfato inorganico in funzione del pH. A pH molto acidi, l'acido fosforico è praticamente indissociato, intorno a pH 4,7 (a metà tra i primi due valori di pK_a) $H_2PO_4^-$ è praticamente l'unica specie presente, intorno a pH 9,8 (a metà tra il secondo e il terzo valore di pK_a) HPO_4^{2-} è l'unica specie presente e a pH molto basici l'acido è completamente dissociato come ione fosfato PO_4^{3-} .

Figura 6: Specie fosfato inorganico.

Metalli pesanti

I metalli pesanti si intendono convenzionalmente i metalli che hanno una densità maggiore di $4\text{-}5 \text{ g/cm}^3$.

Le fonti di questi inquinanti possono essere naturali, come le interazioni con le rocce e le eruzioni vulcaniche, e antropiche, come attività industriali, agricole e

domestiche. In particolare, le attività antropiche rappresentano fattori chiave nell'aumento della concentrazione di questi inquinanti, soprattutto negli ultimi decenni [18].

I metalli pesanti sono inquinanti che, sebbene presenti in bassissime concentrazioni, possono comportare una vasta gamma di effetti negativi sull'ambiente e sull'uomo. Infatti, sono non biodegradabili e pertanto tendono a bioaccumularsi vista la loro persistenza [19].

Tra tutti gli inquinanti presenti nelle acque reflue, si è scelto di monitorarne solo alcuni con particolare focus su rame, nichel e zinco, vista la loro abbondanza nelle acque analizzate. Il rame (Cu) è una sostanza essenziale per la vita umana, ma in dosi elevate può causare un rischio per la salute. Entra normalmente nell'acqua potabile dalle tubazioni di rame, e dagli additivi destinati a controllare lo sviluppo di alghe. Il nichel (Ni) è una sostanza che in piccole quantità è richiesta dal corpo umano per produrre le cellule rosse del sangue, tuttavia, in quantità eccessive, può diventare leggermente tossica in caso di esposizioni a lunga durata. Lo zinco (Zn) è un elemento in tracce che è essenziale per la salute umana ed è presente naturalmente in aria, acqua e nel terreno. Le concentrazioni di zinco stanno però aumentando in modo innaturale a causa dell'attività antropiche [20],[21].

1.4 Tecnologie per il trattamento delle CSO

I cambiamenti climatici con l'intensificazione degli eventi di pioggia e la crescente urbanizzazione con l'impermeabilizzazione del suolo, hanno comportato un incremento del deflusso superficiale e una riduzione dell'evapotraspirazione e ricarica delle falde. Per questi motivi, gli eventi di scolo della rete fognaria mista saranno sempre più frequenti, con portate volumetriche più elevate e con una concentrazione maggiore di inquinanti. Ne deriva il fatto che, oltre alla necessità di trattare le acque di scolo al fine di eliminare gli inquinanti presenti in modo che abbiano un minore impatto sui corpi idrici recettori, occorre anche l'utilizzo di misure mitigative al fine di ridurre i volumi o la formazione di esse. Infatti, sono necessarie strategie sostenibili per trattare i deflussi urbani rendendo i processi di trattamento sia centralizzati che decentralizzati e questo è specialmente necessario in contesti

urbani densamente popolati. Per quanto riguarda la rimozione degli inquinanti presenti, quali carico organico, azoto, fosforo e metalli pesanti, si fa riferimento a tutte quelle tecnologie studiate per la rimozione specifica di essi.

1.4.1 Misure mitigative

Le misure mitigative hanno la finalità di mitigare gli impatti negativi che insistono sul ciclo dell'acqua. In particolare, hanno lo scopo di ridurre gli impatti sul regime idrico dei corsi d'acqua superficiali causati da immissioni di volumi idrici eccessivi in tempi brevi; il sovraccarico del sistema fognario in caso di piogge intense; l'abbassamento della falda freatica dovuto all'impermeabilizzazione del suolo; gli impatti sulla qualità delle acque, dovute all'impossibilità per gli impianti di depurazione dei sistemi fognari misti di depurare la totalità dei volumi idrici recapitati.

Le misure sviluppate si dividono principalmente in due categorie: le misure strutturali che consistono nella costruzione di infrastrutture, e le misure non strutturali che consistono nello sviluppare nuove politiche e strategie di controllo per ridurre la presenza di acque reflue provenienti da scolmatori di piena [22]. Le misure strutturali si suddividono a loro volta in infrastrutture grigie tradizionali e in infrastrutture verdi o SuDS (= Sustainable Drainage Systems). Le infrastrutture grigie tipicamente compiono singole funzioni quali il drenaggio e il trasporto, mentre le infrastrutture verdi sono in grado di fornire molteplici funzioni (ambientali, sociali ed economiche) e vantaggi nella stessa area. Le infrastrutture grigie tradizionali sono ancora necessarie, ma spesso possono essere rafforzate con le infrastrutture verdi che risultano essere anche più economiche, affidabili e sostenibili [23].

Infrastrutture grigie

Una prima soluzione per ridurre le CSO wastewater è sostituire il sistema combinato con un sistema di fognatura separato. Utilizzare un sistema separato può teoricamente risolvere il problema dello scolmo delle acque reflue, permettere di avere un quantitativo di acqua minore da trattare al depuratore e assicurare una portata in ingresso costante, ma la sua implementazione su un sistema fognario misto già esistente è molto dispendiosa e difficile. Infatti, le aree urbane dove solitamente è stato adottato un sistema misto sono

caratterizzate da avere poco spazio disponibile, essere densamente abitate ed essere molto trafficate [24]. Inoltre, le acque bianche provenienti da sistemi fognari separati sono fonte non trascurabile di inquinamento. Infatti, in molti casi il contributo della sola acqua di pioggia, in termini di concentrazioni, soprattutto per le sostanze solide e la carica batterica, è paragonabile a quello dei sovrafflussi misti [25]. Quindi, anche la separazione delle reti implicherebbe la necessità di una corretta gestione e di un opportuno trattamento delle acque di dilavamento.

Il risanamento delle fognature è una delle tecniche più comunemente utilizzate per ridurre le tracimazioni e le fuoriuscite delle fognature durante le forti piogge. La sostituzione delle condotte fognarie mira a introdurre nuovi volumi e capacità strutturali per far fronte alla crescente intensità delle precipitazioni estreme, combinate alle problematiche dovute alla crescente urbanizzazione. Inoltre, alcune vecchie reti fognarie presentano ostruzioni, crepe e difetti dei giunti che potrebbero ridurre la capacità, rendendo così necessaria la sostituzione del tubo fognario.

Massimizzare la capacità di stoccaggio, mediante serbatoi, tunnel e bacini, e l'aumento del numero di stazioni di pompaggio risultano essere altri metodi tradizionali per ridurre le tracimazioni fognarie [26].

Fanno parte di questa tipologia di soluzioni anche le vasche di prima pioggia e i sistemi di fitodepurazione. Queste soluzioni si prestano bene al trattamento delle acque di prima pioggia e dunque a mitigare il fenomeno del first flush. Le vasche di prima pioggia hanno la finalità di trattenere parte degli inquinanti veicolati dalle acque meteoriche, soprattutto quelle relative all'inizio dell'evento permettendone il successivo invio all'impianto di depurazione o il loro trattamento locale. Possono essere realizzate in linea o fuori linea; nelle vasche in linea l'invaso è assicurato da un collettore di sezione maggiorata rispetto a quella caratteristica della fognatura. Nelle vasche fuori linea l'invaso è ricavato in derivazione rispetto al collettore fognario e viene interessato dal deflusso solo quando la portata idrica supera un valore limite. Gli invasi fuori linea sono di solito caratterizzati da maggiore efficacia. Sono possibili anche sistemi di fitodepurazione, fra i quali la soluzione più praticata consiste nella realizzazione di una zona di accumulo idrico all'aria aperta con il fondo impermeabilizzato, dove sono inserite specie vegetali idonee al trattamento delle acque reflue. Tali

impianti dovranno essere adeguatamente inseriti nel paesaggio divenendone parte integrante.

Infrastrutture verdi

Le infrastrutture verdi o SuDS si possono classificare in sistemi ad infiltrazione ed evaporazione, sistemi vegetati e sistemi di invaso sotterraneo. La scelta della SuDS dovrà essere guidata da una valutazione che consideri la tipologia dell'intervento, il contesto geomorfologico, paesaggistico e il sistema naturale. È da precisare, che in questa categoria rientrano anche le vasche di prima pioggia e si sistemi di fitodepurazione [27].

Sistemi ad infiltrazione ed evaporazione

I sistemi ad infiltrazione ed evaporazione hanno l'obiettivo di facilitare l'infiltrazione e l'evaporazione di almeno parte delle acque nel sottosuolo ristabilendo l'originale equilibrio idrico, riducendo le portate che vengono scaricate nei ricettori e provvedendo almeno in parte alla ricarica delle falde sotterranee. Questi sistemi sono idonei a trattare le acque che non presentano un carico inquinante elevato (tetti, parcheggi di piccole dimensioni, strade di minore importanza), sebbene la percolazione nel sottosuolo permetta di rimuovere parte degli inquinanti presenti poiché questi vengono trattenuti dal suolo e successivamente rimossi dai microrganismi in esso presenti. In generale, è necessario collegare tali sistemi ad un sistema di sfioro dell'eccesso di portata di infiltrazione. Ci sono vari tipi di sistemi ad infiltrazione per il trattamento delle acque provenienti dai tetti, dalle strade e per le acque di scolo delle aree urbanizzate.

Per il trattamento delle acque dai tetti sono possibili i pozzi asciutti, i tubi drenanti, le vasche verdi filtranti, il tetto verde e le vasche di raccolta.

I pozzi asciutti sono pozzi disperdenti utilizzati principalmente per raccogliere le acque di pioggia provenienti dai tetti di edifici residenziali o commerciali, in quanto inducono l'infiltrazione diretta delle acque senza prevedere un'azione di filtro da parte della vegetazione e del suolo e dunque sono indicati per acque pulite. Possono ridurre notevolmente l'ammontare dei volumi delle acque piovane verso i ricettori principali, grazie alla loro capacità di laminazione ed infiltrazione delle acque.

I tubi drenanti si realizzano infiggendo i pluviali nel terreno ad una profondità opportuna, e prevedendo nella parte infissa una tubazione forata di diametro maggiorato che insiste in un letto ghiaioso. Una soluzione alternativa è quella di prevedere la posa di tubi disperdenti orizzontali attorno al perimetro dell'abitazione.

Le vasche verdi filtranti sono utilizzate in presenza di terreni con scarsa permeabilità, oppure quando si voglia evitare l'infiltrazione dell'acqua nel terreno e vengono solitamente posizionate a ridosso della costruzione per ricevere l'acqua dai pluviali. Sono riempite di terreno ghiaioso e terra in cui crescono piante che hanno la capacità di filtrare gli inquinanti, abbassare la temperatura dell'acqua e ridurre il volume. In questo modo l'acqua raccolta dal sistema fognario è minore, poiché parte dell'acqua è trattenuta dalla stessa vasca e successivamente evapotraspirata dalla vegetazione. Normalmente queste vasche hanno il fondo impermeabile, ma in ogni caso sono dotate di tubazione per convogliare le acque in eccesso nel sistema fognario.

Il tetto verde è una soluzione costruttiva che prevede che il tetto dell'edificio sia, anche solo parzialmente, coperto da vegetazione, impiantata su uno strato di terreno separato dalla copertura dell'edificio da una membrana impermeabile. Prevede anche la presenza di un sistema di drenaggio ed irrigazione al fine di prevenire infiltrazioni di acqua nell'edificio e di fornire acqua alla vegetazione.

La vasca di raccolta delle acque di pioggia è una soluzione finalizzata al riutilizzo delle acque meteoriche e consiste nell'uso di vasche, con una capacità tipicamente variabile da 2000 a 5000 L, collocate in cortili privati dove vengono raccolte le acque provenienti dai tetti. L'acqua può essere riutilizzata per l'irrigazione ma anche per usi non pregiati all'interno delle abitazioni, prevedendo impianti di distribuzione separati. Un sistema completo è costituito da: serbatoio, filtro, pompa, solitamente centrifuga, rete di condotte con sistema di integrazione di acqua potabile e scarico di troppo pieno. Il troppo pieno è preferibile che sfiori verso un sistema d'infiltrazione e che la tubazione sia protetta dall'ingresso di eventuali animali o insetti. Se il troppo pieno è collegato alla fognatura occorre un sifone ed una valvola di non ritorno. La soluzione delle vasche di raccolta è largamente praticata a livello internazionale e sicuramente

rappresenta una soluzione di grande interesse per le zone affette da scarsità idrica.

Figura 7: Schema raccolta e riutilizzo acque [27].

Per il trattamento delle acque delle strade e dei parcheggi sono possibili le pavimentazioni drenanti e permeabili e i canali inerbiti.

Le pavimentazioni drenanti e permeabili sono una valida alternativa ai convenzionali lastricati di marciapiedi, zone pedonali e parcheggi per cui si propone di ridurre l'estensione di superfici impermeabili e conseguentemente di minimizzare il deflusso superficiale. L'efficacia di una pavimentazione permeabile dipende, oltre che dalla corretta esecuzione e manutenzione dello strato più superficiale, anche dalla tipologia degli strati sottostanti posti fra quello più superficiale e il terreno di base, la quale dipende dalle caratteristiche drenanti del sottosuolo stesso. Gli strati superiori hanno solo la funzione di vettori delle portate infiltrate e di eventuale filtro nei confronti degli inquinanti da esse trasportate. Quando non sussistano invece le garanzie di permeabilità del sottosuolo, l'intera pavimentazione assume un ruolo di accumulo, anche se temporaneo, delle acque infiltrate, che vengono gradualmente restituite al sistema drenante.

I canali inerbiti sono canali rivestiti da erba o piante resistenti all'erosione, costruiti per far defluire le acque di pioggia provenienti dalle superfici impermeabili in maniera regolare, sfruttando la capacità della vegetazione di ridurre le velocità di flusso. Non vengono di norma utilizzati per controllare i picchi di portata, bensì per depurazione mediante il principio del biofiltro. Infatti,

i canali inerbiti sono spesso utilizzati per il trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dalle strade.

Figura 8: Sezione tipo di un canale inerbito [27].

Infine, per il trattamento delle acque di scolo dalle aree urbanizzate sono possibili i bacini di infiltrazione e il canale infiltrante.

I bacini di infiltrazione sono invasi artificiali di profondità pari a circa 0,3-0,6 m che immagazzinano temporaneamente le acque meteoriche e nei quali viene realizzata una vegetazione idonea a favorire il decadimento delle sostanze inquinanti. Le piante aiutano il sistema a trattenere gli inquinanti mentre le radici favoriscono la permeabilità del suolo, per cui contribuiscono ad aumentare l'efficienza del bacino stesso.

Il canale infiltrante è una via di scorrimento preferenziale nel sottosuolo, realizzato con ghiaia di idonea pezzatura che viene generalmente ricoperta di vegetazione e che può essere anche mantenuto a cielo aperto. Il canale, essendo formato da materiale poroso, è in grado di contenere temporaneamente le acque di pioggia. Queste possono infiltrare dal fondo nel sottosuolo, mentre i volumi eccedenti la capacità di infiltrazione possono essere convogliati attraverso il canale verso un sistema successivo di ritenzione o trattamento [27], [28].

Sistemi vegetati

I sistemi vegetati hanno l'obiettivo principale di contenere le acque meteoriche e si suddividono in fasce filtro, aree umide (o stagni di ritenuta), aree verdi e canali inerbiti.

Le aree umide (o stagni di ritenuta) sono invasi artificiali, più o meno naturaliformi, che intercettano le acque meteoriche drenate dalle superfici impermeabili circostanti. Hanno l'obiettivo di intercettare, trattenere e disperdere le acque meteoriche collettate dalle superfici impermeabilizzate circostanti e, mediante l'impianto di opportune specie igrofile, realizzano sia processi di sedimentazione che di degradazione della materia organica e degli inquinanti. A seconda delle dimensioni, della conformazione morfologica e del contesto, possono garantire l'invaso di importanti volumi d'acqua, così da permettere la laminazione in caso di eventi di pioggia importanti, e possono qualificare e diversificare l'immagine urbana. Trattandosi di aree umide permanenti artificiali, potrebbero risentire dei periodi di prolungata siccità e in qualche caso potrebbe essere necessario intervenire per evitare danni alle specie igrofile impiantate. Nella gestione ordinaria dello stagno sarà invece necessario intervenire con una normale manutenzione [27], [28].

Sistemi di invaso sotterraneo

I sistemi di invaso sotterraneo non riducono i volumi affluiti alla rete, ma permettono tuttavia di ottenere benefici significativi riducendo la portata di picco. La tecnica di invaso sotterraneo più nota è quella costituita dalle vasche di laminazione. Queste vasche necessitano di manutenzione continua. Le vasche di laminazione non sono deputate al miglioramento della qualità delle acque, ma solo alla modulazione dei volumi idrici riversati in rete. Ultimamente si è diffusa largamente la tecnica che consiste nella posa in opera di tubi di sezione maggiorata in punti strategici della rete, i cosiddetti "super tubi" [27].

1.4.2 Tecnologie di rimozione di azoto, fosforo e metalli pesanti

I trattamenti tipici per la rimozione dell'azoto, del fosforo e dei metalli pesanti dalle acque reflue si basano su metodi di rimozione chimico-fisici, trattamenti biologici o combinazioni di essi.

Trattamenti biologici

Il trattamento biologico, processo mediante il quale gli inquinanti vengono rimossi dalle acque reflue attraverso l'azione dei microrganismi, può essere utilizzato sia per la rimozione di azoto che di fosforo.

Tecnologia convenzionale per la rimozione di azoto

L'azoto viene convenzionalmente rimosso dalle acque reflue attraverso processi di nitrificazione e di denitrificazione. Infatti, a parte il 10% circa dell'azoto totale influente che è in forma particolata, il problema dell'abbattimento dell'azoto dei reflui civili è quello di abbattere l'ammoniaca. Nello stadio della nitrificazione i batteri aerobi autotrofi utilizzano il carbonio inorganico come fonte di carbonio strutturale e utilizzano l'ammoniaca come fonte di energia ossidandola a nitrito e poi a nitrato. Per avere una nitrificazione completa è necessario molto ossigeno, quindi il consumo energetico è significativo. Mentre la nitrificazione acidifica mediante la produzione degli ioni H^+ , la denitrificazione produce ioni OH^- e quindi i due stadi tendono a compensarsi. Nello stadio della denitrificazione i batteri eterotrofi ossidano e quindi utilizzano il BOD presente come fonte di carbonio strutturale e di energia, e il nitrato come accettore di elettroni in condizioni anossiche. Il nitrato, quindi, si converte in azoto molecolare che è un gas inerte. L'azoto molecolare ha una solubilità bassissima in acqua e quindi la maggior parte dell'azoto forma delle microbolle che poi vengono scaricate in atmosfera. In un impianto a fanghi attivi, nitrificazione e denitrificazione possono essere combinate secondo diversi schemi di processo, dei quali i più tipici sono schemi integrati in cui non si ha la netta separazione fra la biomassa eterotrofa aerobica che ossida il BOD e biomassa denitrificante. Lo schema classico è lo schema Ludzack-Ettinger modificato (pre-denitrificazione). I vantaggi del processo sono l'elevata efficienza di rimozione potenziale, l'elevata stabilità e affidabilità del processo, il controllo del processo relativamente semplice, il basso fabbisogno di area e il costo moderato.

Moderne tecnologie per la rimozione di azoto

Il processo ANAMMOX è il processo di nitrificazione e denitrificazione su nitrito. Questo processo richiede meno ossigeno e meno carbonio organico rispetto al processo convenzionale e risulta essere un'alternativa più sostenibile. Tuttavia, le condizioni di lavoro prevedono alte concentrazioni di ammoniaca nei reflui trattati, motivo per cui la sua applicazione è particolarmente adatta al trattamento dei surnatanti della digestione dei fanghi, dei reflui zootecnici nonché dei percolati. Nel processo ANAMMOX l'ammoniaca viene ossidata in condizioni anossiche, con nitrito come accettore di elettroni. Questo processo

dovrebbe sempre essere combinato con un processo di nitrificazione parziale, come il processo SHARON, in cui metà dell'azoto viene ossidato a nitrito [29].

Il processo SHARON-ANAMMOX prevede una configurazione a due reattori: nel primo reattore aerato parte dell'ammoniaca viene prima ossidata a nitrito (nitrificazione parziale) e nel secondo reattore anossico avviene il processo ANAMMOX. L'obiettivo del primo reattore di nitrificazione parziale è quello di ottenere un effluente con una composizione costante adatta a un successivo processo ANAMMOX. Il processo è completamente autotrofo, quindi è un sistema per la rimozione dell'azoto che non necessita dell'aggiunta di carbonio esterno (con conseguente incremento della produzione di fango) ed è caratterizzato da minore consumo di ossigeno. La fattibilità del processo combinato dipende quindi dall'instaurarsi nei reattori delle condizioni ottimali sia per la nitrosazione che per la rimozione anaerobica dell'ammoniaca [30].

Inoltre, esistono anche altre tecnologie che sfruttano il processo biologico, tra queste il processo CANON, in cui una quantità appropriata di ammonio e ossigeno disciolto permettono l'attivazione sia di batteri aerobici che anaerobici, i quali possono raggiungere un equilibrio tramite il consumo di ossigeno e l'uso del nitrito come accettore di elettroni; il processo DEMON che combina la parziale nitrificazione e la deammonificazione in un unico reattore, dove si alternano condizioni aerobiche e anaerobiche in modo tale da nitrificare parzialmente l'ammonio durante la prima fase, e successivamente ossidarlo completamente ad azoto molecolare nella seconda fase attraverso la reazione ANAMMOX; e il processo SNAD in cui si ha l'adozione simultanea di nitrificazione, ANAMMOX e denitrificazione in un singolo reattore e risponde alla necessità di abbattere l'elevata quantità di materiale organico presente in alcuni reflui. La nitrificazione permette l'ossidazione dell'ammonio a nitrito, il quale viene impiegato nella reazione ANAMMOX, mentre la denitrificazione impiega il carbonio organico come donatore di elettroni per ridurre il nitrato ad azoto molecolare trasformandolo in diossido di carbonio. Tale sistema si basa sulla convivenza di batteri nitrificanti, ammonio ossidanti anaerobici e denitrificanti anaerobici [30].

Moderna tecnologia per la rimozione del fosforo

Per il trattamento biologico di rimozione del fosforo, negli ultimi anni, è stata approfondita maggiormente la tecnologia EBPR (= Enhanced Biological Phosphorus Removal) di rimozione biologica potenziata del fosforo, con sistema a fanghi attivi. Questo processo è basato sull'azione di microrganismi che accumulano fosforo, detti PAO (= Phosphorus Accumulating Organism). Essi accumulano fosforo sottoforma di polifosfati, tendono ad accumularne più di quello necessario per il normale metabolismo e lo utilizzano come riserva di energia e per avere un vantaggio sui batteri eterotrofi ordinari. Il fosforo rimosso dipende dal numero di PAO presenti. È considerato un approccio efficace in termini di costi ed ecosostenibile; inoltre, offre un grande potenziale dove lo spazio può essere limitato. Tuttavia, la EPBR è reputata non essere del tutto affidabile a causa delle fluttuazioni prestazionali, dell'elevata dipendenza da operatori qualificati e della difficoltà nel controllo del processo [31].

Trattamenti chimico-fisici

Tra i principali metodi di rimozione chimico-fisici si annovera la filtrazione a membrana, la precipitazione chimica e l'adsorbimento e scambio ionico.

Filtrazione a membrana

La filtrazione a membrana è utilizzata per la rimozione dell'azoto, del fosforo e dei metalli pesanti. Il processo di separazione a membrana è una tecnica in cui l'acqua di alimentazione viene forzata attraverso una membrana semipermeabile ad alta pressione per separare materiali specifici dalla soluzione. A seconda della dimensione dei pori, questo processo può essere classificato come microfiltrazione, ultrafiltrazione, nanofiltrazione, osmosi diretta e inversa, elettrodialisi e distillazione a membrana. Le molecole o gli ioni vengono fatti passare attraverso la membrana per diffusione e la velocità di diffusione dipende dalla pressione, dalla temperatura, dalla permeabilità della membrana e dalla concentrazione di molecole o ioni presenti nella soluzione.

La nanofiltrazione (NF) è una tecnica avanzata di separazione a membrana in cui la dimensione dei pori è più piccola della microfiltrazione e dell'ultrafiltrazione ma più grande dell'osmosi inversa. Questo metodo è efficace per la rimozione di concentrazioni di metallo più elevate fino a 12000 ppm. Le

membrane NF sono in grado di trattare le acque reflue contenenti più di un metallo pesante con un'efficienza di rimozione superiore all'80% [32]. La nanofiltrazione si presta bene anche nella rimozione del fosforo disciolto.

Nell'osmosi diretta il solvente attraversa la membrana semipermeabile dal comparto a concentrazione di soluto più bassa a quello in cui la concentrazione è più alta; al contrario nell'osmosi inversa il meccanismo è inverso, per cui saranno necessarie una forza idraulica maggiore e un maggiore consumo energetico, che ne determinano un costo più elevato. L'osmosi inversa può, però, essere efficace nella rimozione dei metalli pesanti a basse concentrazioni, sebbene gli ossidi dei metalli possano ostruire le membrane [33]. Questa tecnica si presta bene anche a rimuovere il fosforo disciolto. Nel processo di osmosi diretta il principale svantaggio è la progressiva diluizione della soluzione concentrata, con conseguente diminuzione della forza motrice nel tempo; inoltre, a pH basici la membrana si carica negativamente e può consentire il passaggio dell'ammonio [34].

Nel processo di distillazione a membrana, invece, la soluzione di alimentazione viene riscaldata, per cui la forza motrice sarà determinata dal gradiente termico che si forma tra l'alimentazione e il permeato. Gli ioni ammonio sono convertiti in forma volatile permettendo il loro passaggio, mentre la fase liquida sarà trattenuta. Per recuperare gli ioni ammonio sarà necessario abbassare la temperatura nel lato del permeato facendo così condensare l'ammonio che potrà essere recuperato [34].

L'elettrodialisi è tra le tecnologie recenti più economiche che possono essere applicate per la rimozione di ioni acquosi attraverso membrane a scambio ionico azionate elettricamente. Il metodo ha inoltre il vantaggio di produrre acqua di scarico che può essere riutilizzata, oltre a rimuovere anche le concentrazioni più basse di ioni metallici dagli effluenti [33].

Le membrane polimeriche hanno una bassa resistenza meccanica, quindi, richiedono condizioni moderate di utilizzo. Per evitare di avere delle limitazioni meccaniche sono state testate delle membrane ceramiche più costose che si sono rivelate più interessanti [35].

Le membrane risultano essere molto selettive e possiedono alte percentuali di rimozione, tuttavia, ci sono ancora molte limitazioni, tra cui alti costi, basse portate trattate rispetto ai metodi convenzionali, possibilità di incrostazioni che riducono l'efficienza e che possono portare alla rottura della membrana [36].

Precipitazione chimica

La precipitazione chimica viene utilizzata per rimuovere i costituenti ionici nelle acque reflue mediante l'aggiunta di agenti precipitanti con conseguente reazione chimica che converte il composto solubile in una forma insolubile. È sempre seguita da altre tecniche di separazione, tra cui la sedimentazione o la filtrazione per rimuovere i precipitati.

La maggior parte dei metalli viene precipitata sotto forma di idrossidi; tuttavia, sono di uso comune anche altri metodi come la precipitazione di solfuro e carbonato [37].

La rimozione del fosforo è attualmente realizzata principalmente tramite precipitazione chimica, che tuttavia è costosa e causa un aumento del volume del fango fino al 40% [38]. La precipitazione chimica del fosforo si ottiene attraverso l'aggiunta di sale metallico bivalente o trivalente alle acque reflue. Il ferro e l'alluminio sono metalli altamente appropriati utilizzati sotto forma di cloruri o solfati. Il fosforo può essere eliminato durante i fanghi primari e secondari applicando sostanze chimiche prima della sedimentazione primaria e del reattore biologico di un impianto a fanghi attivi. La rimozione del fosforo dal trattamento terziario non è incoraggiata a causa degli elevati costi di trattamento e della gestione di fanghi terziari aggiuntivi. Il precipitato chimico risultante produce tipicamente fosforo ricco sotto forma di fanghi di sali metallici. È molto difficile separare il fosforo legato chimicamente e ottenere un recupero efficiente del fosforo [39]. Questo problema può essere superato utilizzando la precipitazione della struvite ($\text{NH}_4 \text{MgPO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$). I benefici connessi al recupero del fosforo rendono la tecnica di precipitazione della struvite un approccio redditizio per la gestione ecologica del fosforo [36].

Adsorbimento e scambio ionico

L'adsorbimento consiste nel passaggio degli ioni dall'acqua, fase liquida, alla superficie del materiale, fase solida. Lo scambio ionico consiste in una reazione

chimica reversibile che permette di rimuovere gli ioni disciolti in soluzione sostituendoli con altri ioni aventi stessa carica presenti sulla superficie della fase solida. Lo scambio ionico può essere sia cationico dove gli ioni carichi positivamente vengono scambiati tra di loro in base all'affinità del materiale e alla concentrazione, che anionico in cui gli ioni carichi negativamente vengono scambiati. Anche i metalli pesanti presenti nelle acque reflue possono essere rimossi attraverso questi meccanismi.

L'utilizzo di adsorbimento e scambio ionico risulta essere conveniente poiché si avvalgono di cinetiche veloci sia di adsorbimento che di rigenerazione, richiedono spazi di trattamento ridotti mantenendo un'alta selettività.

Le caratteristiche fondamentali che il materiale adsorbente deve avere sono un elevato rapporto superficie/volume e dunque un'ampia area superficiale, portando quindi ad una maggiore quantità di siti attivi, e un'elevata affinità con l'adsorbato rispetto alle altre sostanze presenti in soluzione. L'adsorbimento avviene nei micropori dell'adsorbente, e dipende quindi dalla disponibilità dei siti attivi. I principali materiali testati per l'adsorbimento di ioni e sostanze organiche nel trattamento delle acque reflue sono carboni attivi, argille, biomateriali, zeoliti naturali e sintetiche e alcuni rifiuti solidi industriali [36]. Il carbone attivo può essere utilizzato sia per il trattamento delle acque reflue sia per il riciclaggio in acqua potabile grazie alla sua buona capacità di adsorbimento dovuta alle piccole dimensioni delle particelle, alle valenze libere attive e all'elevata area superficiale; tuttavia, l'utilizzo su larga scala del carbone attivo per il trattamento delle acque non è fattibile a causa del suo alto costo di produzione e rigenerazione. Inoltre, il carbone attivo adsorbe principalmente molecole apolari. Le zeoliti sono alluminosilicati altamente porosi con strutture a cavità che consistono in una struttura tridimensionale e un reticolo carico negativamente. La carica negativa della superficie della zeolite viene bilanciata con i cationi, come Na^+ , K^+ , Ca^{2+} e Mg^{2+} in soluzione [40]. La zeolite naturale è la zeolite più abbondante, quindi è economica e per questo molto utilizzata.

Il materiale adsorbente può essere impaccato in una colonna a letto fisso attraverso il quale l'acqua reflua passa, oppure può essere disperso in un reattore di contatto contenente le acque reflue che sarà poi separato in un sistema di chiarificazione a valle del trattamento.

La reversibilità di questi metodi di rimozione permette di operare il desorbimento che permette quindi di recuperare il materiale adsorbente per un successivo riutilizzo e di recuperare le sostanze adsorbite, con possibilità di riutilizzo, per esempio in agricoltura. Il desorbimento si verifica a causa dello spostamento di equilibrio quando la concentrazione di ione nella soluzione è bassa rispetto alla concentrazione di ione adsorbito nel materiale. La soluzione rigenerante può essere costituita da composti naturali o chimici [31].

1.5 Adsorbimento e scambio ionico

La scelta di quale sia la migliore tecnologia, fra quelle sopracitate, per la rimozione di azoto, fosforo e metalli pesanti dalle acque di scolo, dipende dalla concentrazione iniziale di metalli pesanti, dalla composizione iniziale dell'acqua reflua, dai costi capitali e operativi, dalla flessibilità, dall'affidabilità, dalla sicurezza e dall'impatto ambientale. Il trattamento biologico e la precipitazione chimica sono i processi più comuni utilizzati per rimuovere rispettivamente l'azoto e il fosforo; tuttavia, in entrambi i processi non è possibile ottenere il recupero di questi nutrienti. Inoltre, il trattamento biologico è un processo lento e richiede un elevato consumo di energia, mentre la precipitazione chimica è costosa e causa un aumento del fango prodotto. I processi di adsorbimento e scambio ionico invece, sono processi più semplici, più economici, sono esenti da una produzione di fango e consentono di recuperare azoto e fosforo. Inoltre, presentano un'elevata stabilità che consente di lavorare a lungo senza interruzioni e non richiedono particolare manutenzione; sono applicabili a soluzioni con concentrazioni iniziali e temperature variabili e hanno un'alta efficienza di rimozione. Per questi motivi, si è scelto di esaminare in modo approfondito le tecniche di rimozione di adsorbimento e scambio ionico.

1.5.1 Cenni teorici adsorbimento

L'adsorbimento è un processo di separazione fisico-chimico in cui le molecole si distribuiscono tra due fasi, una delle quali è un solido mentre l'altra può essere un liquido o un gas, in particolare, le molecole diffondono dalla massa del fluido alla superficie dell'adsorbente solido formando una fase adsorbita distinta.

Ogni processo di separazione sfrutta una differenza tra una proprietà dei componenti da separare, nello specifico la separazione per adsorbimento avviene in virtù del fatto che un componente è più facilmente adsorbito di un altro. L'adsorbimento si verifica quando le molecole, che diffondono nella fase fluida, sono trattenute, per un certo tempo, da forze esercitate dalla superficie adsorbente. La superficie adsorbente rappresenta una grossolana discontinuità nella struttura del solido, e gli atomi in superficie hanno un residuo di forze molecolari che non sono soddisfatte dagli atomi circostanti come quelli nel corpo della struttura. Queste forze residue o di Van der Waals sono comuni a tutte le superfici.

L'adsorbimento può essere fisico o chimico in base alle forze che legano le molecole adsorbite alla superficie solida e questo può rendere il processo reversibile o irreversibile. Si parla di adsorbimento fisico quando le forze in gioco non sono forti come le forze di Van der Waals. Se, oltre a queste forze di debole entità, sono presenti anche forze di tipo chimico derivanti dallo scambio o condivisione di elettroni o molecole che formano atomi o radicali, si parla di adsorbimento chimico. L'adsorbimento chimico è limitato a un solo strato di molecole sulla superficie, anche se può essere seguito da ulteriori strati di molecole adsorbite fisicamente.

Quando le molecole passano dalla massa del fluido alla fase adsorbente, perdono gradi di libertà e l'energia libera si riduce; quindi, l'adsorbimento è sempre accompagnato dalla generazione di calore. Nel caso dell'adsorbimento chimico la quantità di calore è maggiore di un ordine di grandezza rispetto all'adsorbimento di natura fisica. Se il calore di adsorbimento non può essere disperso mediante raffreddamento, la capacità di adsorbimento del materiale si ridurrà all'aumentare della sua temperatura [41].

I materiali utilizzati come adsorbenti sono generalmente ottenuti agglomerando sotto forma di pellet o sferette, materiali particellari molto fini. Le dimensioni riflettono la necessità di riempire la maggior superficie possibile in un determinato volume di letto e allo stesso tempo ridurre al minimo la caduta di pressione per il flusso attraverso il letto. Per essere efficiente ed economicamente conveniente, un materiale adsorbente deve essere caratterizzato da un'ampia area superficiale interna; avere i pori, attraverso cui si accede all'area

superficiale interna, di una dimensione che garantisce l'accesso solo alle molecole che si vogliono adsorbire; essere facilmente rigenerabile e mantenere le sue qualità anche dopo alcuni cicli di rigenerazione e avere una resistenza meccanica tale da resistere alla movimentazione e alle vibrazioni.

Tra i materiali adsorbenti comunemente utilizzati ci sono i carboni attivi, le zeoliti, il gel di silice, l'allumina attivata e le argille. Tali materiali permettono la separazione selettiva di una certa sostanza presente in fase fluida grazie a differenze di peso molecolare, polarità e forma. La selettività legata alla forma è determinata dalla presenza di pori di dimensioni tali da consentire l'accesso alla superficie interna solo a molecole di certe dimensioni, questo permette di avere elevata affinità con l'adsorbato rispetto alle altre sostanze presenti in soluzione.

Cinetica di adsorbimento

La cinetica di adsorbimento descrive l'evoluzione nel tempo del processo fino al raggiungimento dell'equilibrio: l'adsorbato diffonde dalla massa della fase liquida allo strato laminare sulla superficie del solido grazie ad un gradiente di concentrazione; quando raggiunge la superficie esterna diffonde attraverso i pori del materiale attraverso diversi meccanismi; la diffusione continua finché l'adsorbato non si lega ai siti attivi. Durante il desorbimento il processo è inverso.

La cinetica per descrivere l'evoluzione nel tempo del processo può essere espressa attraverso diversi modelli come il modello cinetico dello pseudo primo ordine, il modello cinetico dello pseudo secondo ordine e il modello cinetico di ordine n. Tuttavia, non esistono modelli cinetici che descrivono perfettamente tutto il processo, quindi sarebbe opportuno utilizzare più modelli che si adattino ad ogni fase del processo.

Equilibrio di adsorbimento

L'equilibrio è raggiunto quando la velocità delle molecole adsorbite è uguale alla velocità delle molecole desorbite e determina la capacità e la selettività del materiale adsorbente. La capacità adsorbente è la massima quantità di soluto che il materiale può scambiare con la fase liquida, essa corrisponde al raggiungimento dell'equilibrio. La selettività esprime l'affinità del materiale

adsorbente verso il soluto che si vuole separare dalla soluzione, da essa si ricavano informazioni sulla competitività tra i vari soluti.

L'equilibrio di adsorbimento è dunque molto importante per la selezione del materiale adsorbente, esso dipende dalla temperatura di esercizio e dalla concentrazione di soluto. Le relazioni di equilibrio vengono descritte tramite equazioni chiamate isoterme di adsorbimento. Le isoterme vengono ricavate variando la concentrazione iniziale di soluto e mantenendo costante la temperatura. Tali curve permettono di ricavare informazioni sia sulla capacità di adsorbimento e sia sulla selettività rispetto ai composti di interesse.

Figura 9: Andamenti tipici delle isoterme di adsorbimento.

L'andamento della curva di tipo favorevole indica che la quantità di soluto adsorbito è elevata anche quando esso è presente a basse concentrazioni nella fase liquida. Si possono quindi ottenere basse concentrazioni nell'effluente risparmiando sull'utilizzo di materiale.

L'andamento della curva di tipo sfavorevole indica che a basse concentrazioni sono adsorbite solo modeste quantità di soluto; infatti, la quantità di soluto è elevata solo quando esso è presente ad alte concentrazioni nella fase liquida.

L'andamento della curva lineare indica che la quantità di soluto adsorbito è proporzionale alla sua concentrazione nella fase liquida.

La curva irreversibile fa riferimento al caso limite dell'isoterma molto favorevole, in questo caso la quantità adsorbita è indipendente dalla quantità presente in fase liquida anche a concentrazioni bassissime nel fluido.

L'adsorbimento essendo un processo esotermico, è favorito da temperature basse e pressioni elevate (per gas); al contrario, il desorbimento è favorito da alte temperature e basse pressioni. Questo lo si può evincere dalla Figura 10, che mostra le isoterme di adsorbimento a diverse temperature.

Figura 10: Isotherme di adsorbimento a diverse temperature.

Le isoterme di adsorbimento vengono descritte attraverso diversi modelli. Il più semplice è un modello lineare che prende il nome di modello di Henry, la cui equazione è la seguente:

$$C_S = K_{ADS}C_F$$

Dove:

$$K_{ADS} = K_{ADS,0}e^{\frac{-\Delta H_{ADS}}{RT}}$$

C_S è la concentrazione del soluto in fase solida e C_F è la concentrazione del soluto in fase liquida.

Questo modello vale quando si hanno bassissime concentrazioni in cui vale l'ipotesi che il grado di occupazione dei siti attivi della superficie del solido responsabili dell'adsorbimento sia tanto modesto da poter assumere che quasi tutti i siti attivi superficiali per l'adsorbimento siano ancora liberi. In questo caso è infatti possibile approssimare la curva con una retta.

Uno dei modelli più utilizzati è il modello di Langmuir; infatti, è un modello fisico che interpreta bene le isoterme favorevoli. L'equazione è:

$$C_S = C_{S,sat} \frac{C_F}{\frac{1}{K_{eq}} + C_F}$$

Dove $C_{S, sat}$ è la massima concentrazione di soluto in fase solida, ovvero quella che si consegue quando tutti i siti attivi sono occupati, K_{eq} è la costante di equilibrio ricavata dalla condizione di uguaglianza tra la velocità di adsorbimento e quella di desorbimento.

Il modello di Langmuir si basa su alcune ipotesi: ogni sito può contenere al massimo una molecola di adsorbato; l'adsorbimento non può andare oltre la copertura di un monostrato; i siti sono tutti equivalenti dal punto di vista energetico; la superficie è assunta uniforme; l'energia di adsorbimento è costante indipendentemente dal materiale adsorbito; l'adsorbimento è reversibile.

Un altro modello utilizzato è il modello di Freundlich, il quale interpreta bene le isoterme sfavorevoli o molto favorevoli. Si basa sull'ipotesi che la concentrazione adsorbita in fase solida possa aumentare infinitamente, cioè che non si verifichi una saturazione dei siti attivi disponibili. L'equazione è la seguente:

$$C_S = b C_F^{(\frac{1}{n})}$$

Dove b, e n sono costanti con $n < 1$.

Nell'adsorbimento, i parametri che influenzano la rimozione di una specifica sostanza sono la temperatura, il pH, la presenza di altri ioni, la quantità di materiale adsorbente e la concentrazione della soluzione iniziale. Manipolando in modo opportuno questi parametri è possibile ottimizzare l'efficienza del processo.

Nel desorbimento si deve cambiare la condizione di equilibrio; ciò viene fatto solitamente cambiando una delle variabili termodinamiche come la temperatura o la pressione in modo che la forza motrice, che in precedenza aveva provocato il movimento dell'adsorbato da fluido a solido, sia ora invertita. Infatti, aumentando la temperatura del materiale adsorbente la pressione di vapore, esercitata dalla fase adsorbita, aumenta. Le molecole, a causa di ciò, desorbono fino all'instaurazione di un nuovo equilibrio. La temperatura a cui ci si può spingere per rigenerare termicamente il materiale, dipende dalle proprietà del materiale adsorbente, da quelle della sostanza da adsorbire, e dalle caratteristiche della strumentazione utilizzata. Se si aumenta la temperatura oltre il limite consigliato, si verifica un'accelerazione dell'invecchiamento del materiale e la

coalescenza dei pori che comporta una riduzione della capacità adsorbente nel tempo; invece, se la temperatura è troppo bassa si può incorrere in una incompleta o mancata rigenerazione del materiale.

1.5.2 Cenni teorici scambio ionico

Lo scambio ionico è lo scambio reversibile di ioni tra un solido, detto scambiatore ionico, e un liquido in cui non avviene un cambiamento sostanziale nella struttura del solido. Lo scambio ionico condivide parte della teoria con l'adsorbimento sebbene sia un'operazione unitaria a sé stante. Lo scambio è uno scambio tra ioni che presentano un numero equivalente di ioni di carica simile, tra una fase immobile, che può essere un reticolo cristallino o un gel, e un liquido che circonda la fase immobile. Lo scambiatore ionico è definito cationico se gli ioni scambiati sono caricati positivamente e anionico se, invece, gli ioni scambiati sono caricati negativamente.

La velocità con cui gli ioni si diffondono tra uno scambiatore e il liquido è determinata non solo dalle differenze di concentrazione nelle due fasi, ma anche dalla necessità di mantenere l'elettroneutralità in entrambe le fasi.

Molto utilizzati come struttura di base per la maggior parte dei processi di scambio ionico, sia cationici che anionici, sono i polimeri reticolati, noti come resine. Se la struttura della resina ha una carica negativa fissa, non può verificarsi alcuno scambio con gli ioni negativi mobili all'esterno della resina. Gli ioni della stessa polarità della struttura sono chiamati co-ioni; quelli di polarità opposta hanno il potenziale di scambio e sono chiamati contro-ioni.

La capacità massima dello scambiatore misura il numero totale di ioni scambiabili per unità di massa di resina. È il numero di gruppi ionici fissi che determina la capacità massima di scambio di una resina, sebbene la misura in cui tale capacità possa essere sfruttata dipende anche dalla natura chimica di tali gruppi. I gruppi acidi deboli ionizzano solo a pH elevato. I gruppi di basi deboli perdono un protone quando il pH è alto, formando ioni senza carica. Di conseguenza, per le resine debolmente ioniche, la capacità sfruttabile dipende dal pH del liquido da trattare, come mostra la Figura 11.

Figura 11: Capacità di scambio di resine deboli [41].

Quando la resina è ionizzata in modo incompleto, la sua capacità effettiva sarà inferiore al valore massimo. Se non si raggiunge l'equilibrio tra resina e liquido, per descrivere la performance dello scambiatore si può utilizzare la capacità dinamica che dipenderà dal tempo di contatto. Quando viene progettata un'apparecchiatura per contenere la resina, è conveniente utilizzare il volume unitario di resina gonfia d'acqua come base per esprimere la capacità. Per le apparecchiature a letto fisso, a volte viene indicata la capacità al breakpoint, questa è la capacità per unità di massa del letto, calcolata in media sull'intero letto, compresa la zona di scambio ionico, quando viene raggiunto il breakpoint.

Equilibrio di scambio ionico

La distribuzione di equilibrio degli ioni tra la fase resinosa e quella liquida dipende da molti fattori. Oltre alla temperatura, anche il grado di ionizzazione del solvente, del soluto e della resina può essere importante anche se, per semplificare l'analisi, si presume che la resina sia completamente ionizzata (acido forte o base forte), che il solvente non sia ionizzato e che il soluto sia completamente ionizzato. Viene considerato solo lo scambio ionico stesso, sebbene sia possibile l'adsorbimento sulla superficie della resina e la diffusione nella resina di gruppi neutri di ioni e di molecole prive di carica. Sotto queste ipotesi, ci si può aspettare che uno ione mobile diffonda lungo qualsiasi gradiente di concentrazione esistente tra solido poroso e liquido. Nel caso particolare dello scambio ionico, un altro requisito è che le fasi resina e liquida rimangano elettricamente neutre. Qualsiasi tendenza delle molecole a muoversi in modo tale da disturbare questa neutralità, genererà un grande potenziale elettrostatico, noto

come potenziale di Donnan, che si oppone a un ulteriore movimento. I co-ioni mobili sono confinati quasi interamente alla fase liquida, alcuni, tuttavia, potrebbero essersi diffusi nella resina accompagnati da contro-ioni neutralizzanti. L'effetto netto è un aumento del numero di ioni nella resina, il quale provoca un rigonfiamento della resina stessa e un leggero incremento della sua capacità di scambio, rispetto a quella che deriva dai soli gruppi ionici fissi. Il rigonfiamento è una caratteristica di equilibrio riproducibile di una resina, che dipende dal suo grado di reticolazione e dalla sua capacità di scambio ionico, nonché dalla temperatura e dalla composizione della soluzione. Gli ioni polivalenti che si scambiano creano una maggiore reticolazione all'interno della resina e, quindi, producono meno rigonfiamenti rispetto agli ioni monovalenti ($Al^{3+} < Ca^{2+} < Na^{+}$). Il gonfiore della resina è generalmente il risultato dell'idratazione dei gruppi ionici. Nel considerare gli equilibri ionici, è conveniente scrivere il processo di scambio sotto forma di equazione chimica:

dove R è una resina a scambio cationico. Quando la sua capacità è esaurita, la resina può essere rigenerata immergendola in una soluzione opportuna in modo che avvenga la reazione inversa.

In generale, lo scambio di uno ione A di valenza v_A in soluzione, per uno ione B di valenza v_B sulla resina cationica può essere formulato come:

Dove L indica la porzione dello ione legata al materiale adsorbente.

La costante di equilibrio è:

$$K_{eq} = \frac{C_B^{v_A} C_{AL}^{v_B}}{C_A^{v_B} C_{BL}^{v_A}} = K_c$$

Nella presente formula della costante di equilibrio si è considerata la situazione di soluzioni diluite, cioè con i coefficienti di attività prossimi all'unità. Grazie a questa ipotesi il coefficiente di selettività, K_c , coincide con la costante di equilibrio.

Il coefficiente di selettività viene usato per misurare la preferenza che il materiale ha per una specie ionica:

$$K_c = \frac{C_B^{v_A} C_{AL}^{v_B}}{C_A^{v_B} C_{BL}^{v_A}} = \frac{\left(\frac{y_A}{x_A}\right)^{v_B}}{\left(\frac{y_B}{x_B}\right)^{v_A}} \left(\frac{C_0}{C_{S\infty}}\right)^{v_A - v_B}$$

Dove:

$$x_A = \frac{C_A}{C_0}; \quad y_A = \frac{C_{AL}}{C_{S\infty}}$$

C_0 è la capacità totale, $C_{S\infty}$ è la massima capacità di scambio della resina.

Ad eccezione del caso in cui $v_A = v_B$, il coefficiente di selettività dipende dalle concentrazioni ioniche totali della resina e delle fasi liquide. Se il coefficiente di selettività è molto maggiore di 1, si ha che il materiale per lo scambio ionico preferisce adsorbire lo ione A al posto dello ione B.

Un'altra misura della preferenza che uno scambiatore ionico ha su una specie ionica, rispetto ad un'altra, è il fattore di separazione α :

$$\alpha_B^A = \frac{y_A/x_A}{y_B/x_B}$$

Quando A e B sono ioni monovalenti, $K_c = \alpha$.

Le relazioni di equilibrio vengono descritte, anche in questo caso, tramite le isoterme di adsorbimento.

Cinetica di scambio ionico

Per la progettazione della maggior parte delle apparecchiature, non è sufficiente disporre dei soli dati sull'entità dello scambio ionico all'equilibrio tra resina e liquido, bensì sono richiesti anche i dati relativi ad un determinato tempo di contatto. È necessario considerare, inoltre, la controdiffusione degli ioni attraverso lo strato laminare all'esterno della resina e attraverso i pori della resina. Il processo di scambio ionico sulla superficie interna, invece, non costituisce normalmente una resistenza significativa.

Le molecole che si muovono attraverso il corpo di uno scambiatore sono soggette a maggiori vincoli rispetto alle molecole che si muovono attraverso un solido poroso non carico. Se gli ioni scambiatori sono equivalenti e hanno la stessa mobilità, le complicanze sono relativamente minori e sono associate alla tendenza dello scambiatore a gonfiarsi e di alcuni gruppi neutri di ioni a

diffondersi. Nel caso generale di ioni con diverse valenze e mobilità, tuttavia, si deve tener conto di un potenziale di diffusione derivante da differenze elettrostatiche, nonché della normale forza motrice dovuta alle differenze di concentrazione.

1.6 Configurazione impiantistica proposta

Le configurazioni che possono essere adottate per eseguire i processi di adsorbimento e scambio ionico sono configurazioni in batch o in continuo in colonna. Gli apparati possono essere a letto fisso, a letto fluido e a letto mobile.

Per qualunque configurazione impiantistica utilizzata deve essere previsto un primo stadio di filtrazione. L'obiettivo dello stadio di filtrazione è, oltre a rimuovere la maggior parte dei solidi sospesi presenti nel liquido da trattare, evitare che i solidi sospesi entrino nell'apparato con la possibilità di otturarli.

Tra le configurazioni possibili verrà descritta nel dettaglio la configurazione in continuo in colonna a letto fisso in quanto è la configurazione impiantistica che è stata scelta per l'impianto pilota a valle di risultati sperimentali.

1.6.1 Colonna impaccata a letto fisso

Nella colonna impaccata a letto fisso il liquido da trattare viene alimentato dall'alto in colonna e scorre attraverso il materiale adsorbente presente che è esente dal soluto. La colonna deve essere progettata in maniera tale che l'alimentazione sia distribuita omogeneamente sulla sezione. Nel letto fisso gli ioni da rimuovere iniziano ad essere scambiati con quelli presenti nel materiale adsorbente producendo in uscita dalla colonna un aumento della concentrazione di questi ultimi. Il processo continua finché non si arriva ad avere nella corrente in uscita dalla colonna un aumento della concentrazione del composto da rimuovere; quando la concentrazione dello ione da rimuovere coincide con quella in entrata, allora il materiale è completamente saturato da questo ione.

Nella colonna, le concentrazioni di soluto nella fase fluida e nella fase solida variano sia nel tempo che nello spazio. La forma dei profili di concentrazione all'interno del letto dipende dalla relazione di equilibrio (isoterma di adsorbimento), dalla dispersione assiale e dalla presenza di fenomeni di trasporto.

In particolare, la dispersione assiale dovuta al moto in mezzo poroso, fa sì che il profilo di soluto si espande in una zona di letto detta “zona di trasporto di materia” MTZ (= Mass Transfer Zone). Se inoltre, si considera che localmente solido e liquido non siano all’equilibrio e ci sia un ritardo nell’adsorbimento locale dovuto alla presenza di fenomeni di trasporto nel film esterno alla particella e nei pori della particella, il profilo di concentrazione del soluto si inclina ulteriormente e la MTZ si allarga.

Un caso particolare è dato dalle isoterme favorevoli; infatti, in questo caso la forma della sigmoide a pendenza negativa tende a rimanere identica e semplicemente trasla nello spazio, come si vede in Figura 12. Questa condizione si ottiene per effetto dell’equilibrio che si raggiunge tra due fattori contrastanti: l’isoterma favorevole tende a rendere più ripida la sigmoide stringendo la MTZ, mentre la dispersione tende a rendere meno inclinata la sigmoide e ad allargare la MTZ.

Figura 12: Profilo di concentrazione del soluto lungo il letto [41].

Il fronte del soluto continua ad avanzare lungo il letto andando a mano a mano a saturare le zone lontane dall’ingresso procedendo finché non si ha la completa saturazione del letto. Al tempo t_3 il letto è saturo e la zona di trasporto di materia esce dal letto, cioè si comincia ad osservare un aumento della concentrazione di soluto nella corrente in uscita dalla colonna. Il tempo t_3 viene definito tempo di breakpoint. Generalmente il tempo di breakpoint può essere preso in corrispondenza della concentrazione in uscita pari a circa il 5-10% di quella in ingresso, oppure può essere preso in corrispondenza della concentrazione limite ammissibile che è un valore assoluto prefissato.

L'andamento della concentrazione del soluto nella corrente in uscita è descritto dalla curva di breakthrough: fino ad un certo istante, la concentrazione del soluto in uscita è nulla e poi aumenta con un profilo a sigmoide con pendenza positiva (Figura 13).

Figura 13: Curva di breakthrough [41].

Per identificare le prestazioni del processo di adsorbimento si possono introdurre due parametri: la resa di adsorbimento e la capacità operativa. Per definirli è utile dividere la curva di breakthrough in tre porzioni identificate dal breakpoint come in Figura 14.

Figura 14: Curva di breakthrough in tre porzioni identificate dal breakpoint [41].

A1 rappresenta la frazione che non è stata adsorbita, A2 la frazione adsorbita, che corrisponde alla percentuale di siti attivi del materiale adsorbente che è stata usata e, infine, A3 la percentuale di siti attivi non utilizzati. $A1+A2$ rappresenta graficamente una grandezza proporzionale alla quantità alimentata fino al tempo di breakpoint. $A2+A3$ rappresenta graficamente una grandezza proporzionale alla quantità massima adsorbibile sul solido (capacità massima adsorbibile) a saturazione completa alla concentrazione del fluido entrante (numero totale di siti di adsorbimento disponibili). Se al tempo di breakpoint il fluido non venisse più alimentato, la capacità adsorbente del letto sarebbe utilizzata solo in parte.

La resa di adsorbimento Y_{ADS} rappresenta la percentuale di soluto alimentato che è stato adsorbito e, potenzialmente, recuperato.

$$Y_{ADS} = \frac{m_{ADS}(t_b)}{m_{ALIM}(t_b)} \cong \frac{A_2}{A_1 + A_2}$$

La capacità operativa η_{ADS} (efficienza di utilizzo del letto) è la frazione di massa di adsorbente (lunghezza di letto) utilizzata e può essere espressa come:

$$\eta_{ADS} = \frac{m_{ADS}(t_b)}{m_{ADS}(\infty)} = \frac{A_2}{A_2 + A_3}$$

La pendenza della curva di breakthrough determina le prestazioni del processo; infatti, più è inclinata la curva e maggiore è il tempo al quale si raggiunge la concentrazione limite; ma tanto maggiore è la quantità di materiale adsorbente non utilizzata e quindi la capacità operativa è inferiore; e minore è la resa di adsorbimento. Quindi, c'è interesse ad avere una curva di breakthrough più ripida possibile e il più possibile spostata verso tempi più lunghi. È inoltre importante sottolineare, che la pendenza della curva nel tempo dipende dalla pendenza del profilo nello spazio e quest'ultima è influenzata, come già visto, oltre che dal tipo di isoterma, dalla dispersione assiale all'interno della fase fluida e dai fenomeni di trasporto di materia tra la fase fluida e il solido (trasporto di materia nel film esterno alla particella e trasporto all'interno dei pori per diffusione molecolare).

In generale, si ottiene una maggiore efficienza di utilizzo del letto aumentando il tempo di permanenza, ovvero aumentando la lunghezza del letto. In particolare, all'aumentare della lunghezza del letto aumenta la porzione di letto utilizzata (proporzionale a A_1), quindi il grado di utilizzo dell'adsorbente migliora all'aumentare della lunghezza del letto; mentre la lunghezza di letto non utilizzata (proporzionale a A_2) in corrispondenza del breakpoint è indipendente dalla lunghezza del letto. Inoltre, l'importanza dei fenomeni di dispersione diminuisce all'aumentare della lunghezza ma le perdite di carico aumentano all'aumentare della lunghezza del letto.

La velocità del fluido nella colonna ha un effetto notevole sulle prestazioni e può essere scelta dimensionando opportunamente il diametro della colonna, quindi la sezione del letto. Infatti, se la velocità superficiale è troppo bassa i fenomeni

di trasporto e la dispersione possono diventare determinanti; al contrario se la velocità superficiale è troppo alta le perdite di carico saranno eccessive.

Una volta interrotta la fase di adsorbimento si può procedere con la fase di desorbimento con modalità simili a quella di adsorbimento, ma invertendo la forza motrice dello scambio di materia. In particolare, si alimenta un solvente opportuno per il quale il soluto di interesse presenta un'elevata affinità (isoterma spostata verso il solvente) ed eventualmente si alza la temperatura o si abbassa la pressione (solo per gas).

Il tempo necessario per una rigenerazione soddisfacente del materiale adsorbente dipende dalla concentrazione e dal pH del solvente [16].

In generale, si cerca un'ottimizzazione del processo considerando i costi di investimento legati alle colonne, i costi di rigenerazione, i costi di gestione (massa di materiale adsorbente per carica e per anno) e i costi energetici associati alle perdite di carico.

La teoria alla base per la progettazione di un letto fisso per lo scambio ionico è la medesima di quella per il meccanismo di adsorbimento.

2 Scopo

Nel contesto del progetto europeo StopUP si vuole sviluppare un impianto per un innovativo processo di filtrazione e adsorbimento per il trattamento di acque reflue municipali scaricate da scolmatori di piena; altrimenti destinate a essere scaricate nei corpi idrici senza subire alcun trattamento. Il presente lavoro di tesi si propone lo scopo di descrivere la fase di valutazione dei materiali adsorbenti, due per ogni inquinante da rimuovere, che mediante un'analisi preliminare in batch hanno riportato le prestazioni migliori, su un impianto in scala laboratorio nella configurazione di colonna impaccata a letto fisso; la fase di scelta dei migliori materiali adsorbenti, uno per ogni inquinante da rimuovere, da inserire nell'impianto pilota, sulla base dell'efficienza di rimozione degli inquinanti, della fattibilità e facilità di rigenerazione e della convenienza economica stimata da un'analisi costi-benefici; e la fase di valutazione delle prestazioni dei materiali scelti nell'impianto pilota in scala reale al fine di confermarne la validità e poter successivamente procedere con l'ottimizzazione dei parametri operativi.

3 Materiali e Metodi

3.1 Materiali adsorbenti testati

In questo paragrafo vengono illustrati tutti i materiali adsorbenti che sono stati testati, con una descrizione di dettaglio per i materiali che sono stati scelti per eseguire i test in colonna impaccata a letto fisso.

I materiali adsorbenti che sono stati testati, al fine di condurre operazioni di adsorbimento e scambio ionico, appartengono alle famiglie di zeoliti, fillosilicati, geopolimeri e LDH (= Layered Double Hydroxide). In particolare, per la rimozione di azoto e metalli pesanti sono stati testati zeoliti, fillosilicati e geopolimeri, invece; per la rimozione di fosforo sono stati esaminati principalmente LDH. Eccezionalmente, un tipo di zeolite è stata indagata oltre che per la rimozione di azoto e metalli pesanti, anche per la rimozione del fosforo.

La dimensione delle particelle dei materiali adsorbenti è compresa tra 0,355 mm e 0,700 mm. Questo range dimensionale è stato individuato mediante test precedenti in laboratorio: il limite superiore è legato al fatto che particelle troppo grandi danno una limitata area superficiale specifica; il limite inferiore, invece, è legato al fatto che particelle troppo piccole danno elevate perdite di carico e riducono l'integrità strutturale del materiale.

3.1.1 Materiali testati per la rimozione di azoto e metalli pesanti

I materiali adsorbenti testati per la rimozione di azoto e di metalli pesanti sono principalmente zeoliti, fillosilicati e geopolimeri.

Zeoliti

Le zeoliti che sono state testate sono sia di origine naturale che sintetiche. Nello specifico, Chabazite (Na^+ , K^+) e Clinoptilolite sono le zeoliti naturali che sono state indagate, mentre tra le zeoliti sintetiche Siral 30, ZeoN1, ZeoN2, Zeo4A Na e MS13X. Tra queste sono state selezionate, per eseguire i test in colonna impaccata a letto fisso, la Chabazite e la MS13X.

Le zeoliti sono tectoalluminosilicati idrati con la formula generale:

Dove M e M' sono rispettivamente cationi scambiabili e non scambiabili; N sono cationi non metallici generalmente rimovibili per riscaldamento; aq rappresenta l'acqua legata chimicamente o altri leganti fortemente trattenuti dagli atomi T; Q sono molecole di sorbato; T e T' sono Al e Si, ma anche Be, B, Ga, Ge, P [42]. La presente formula è particolarmente utile per descrivere le zeoliti naturali, ma anche le zeoliti sintetizzate da materiali naturali o di scarto, a causa della loro complessa composizione chimica. Le zeoliti possono essere anche definite più semplicemente, come alluminosilicati idrati cristallini dei metalli del gruppo I e II della tavola periodica (metalli alcalini e metalli alcalino-terrosi). Le loro strutture sono costituite da unità tetraedriche SiO₄ e AlO₄ reticolate dalla condivisione di atomi di ossigeno. Le reti tridimensionali risultanti sono più o meno aperte: ci sono canali e/o cavità che ospitano le molecole d'acqua e i cationi necessari per il bilanciamento della carica (le strutture della zeolite portano una carica negativa creata dalla parziale sostituzione di Si⁴⁺ con Al³⁺). Questi cationi metallici alcalini e alcalino-terrosi hanno una certa mobilità all'interno della struttura della zeolite e possono essere scambiati con altri cationi [43].

Le caratteristiche di adsorbimento delle zeoliti dipendono dal tipo, dal numero e dalla posizione dei cationi e dal rapporto Si/Al che rappresenta un parametro importante poiché il numero di ioni scambiabili dipende dalla quantità di alluminio presente. Queste caratteristiche possono essere migliorate mediante trattamenti chimici o tramite trattamenti di modifica superficiale. Le capacità di scambio ionico delle zeoliti dipendono dal tipo di zeolite, dal tipo di trattamento di modifica applicato e dalle condizioni operative. I cationi scambiati, per adsorbire NH₄⁺, sono Na⁺, K⁺, Ca²⁺ e Mg²⁺ [44]. La struttura porosa permette alle zeoliti di avere una funzione di setaccio molecolare perché solo le molecole delle dimensioni compatibili ai pori possono essere adsorbite [45].

Le zeoliti naturali sono generalmente disponibili sotto forma di tufi e possono avere strutture molto complesse, spesso caratterizzate dalla presenza simultanea di diverse zeoliti in miscela iniziale. In particolare, l'Italia meridionale è caratterizzata dalla presenza di significativi depositi di tufi zeolitizzati, come l'ignimbrite campana, derivanti da vulcani preistorici; le fasi zeolitiche più comuni in questi tufi sono phillipsite e chabazite, spesso simultaneamente

presenti [45]. La modifica delle zeoliti naturali può essere effettuata mediante diversi metodi come il trattamento acido e lo scambio ionico, per aumentare la capacità di adsorbimento per sostanze organiche e anioni [44].

Le zeoliti si sono formate, nel corso di migliaia di anni, a seguito della reazione della cenere vulcanica con le acque dei laghi. In condizioni di laboratorio, si può tentare di imitare i processi idrotermali utilizzando temperature o pressioni elevate e utilizzando materie prime naturali o sintetiche. La reazione di sintesi richiede attrezzature adeguate, substrati puliti ed energia; di conseguenza, il prezzo del prodotto può essere molto più alto del prezzo della zeolite naturale [42]. Le moderne zeoliti sintetiche sono costituite da trattamenti alcalini di materie prime ricche di silice e allumina come argille quali montmorillonite e kaolinite [46].

Chabazite

La Chabazite è una delle zeoliti naturali più porose con un'ampia area superficiale. Strutturalmente, è costituita da prismi ad anello impilati e doppi a sei membri, interconnessi attraverso quattro anelli, in una matrice cubica e compatta [47].

In laboratorio è stata utilizzata Chabazite acquistata dall'azienda G. Apostolico & C. Tanagro s.n.c. In realtà, tale Chabazite non è pura ma è in miscela con la Phillipsite. La formula chimica della miscela, la cui composizione chimica è riportata in Tabella 3, è: Chabazite $((Ca, Na_2, K_2)_2Al_4Si_8O_{24} \cdot 12H_2O)$ - Phillipsite $(K_2 (Ca, Na_2)_2Al_8Si_{10}O_{32} \cdot 12H_2O)$.

Tabella 3: Composizione chimica (% di ossidi) della miscela Chabazite-Phillipsite proveniente da G. Apostolico & C. Tanagro s.n.c.

COMPOSIZIONE CHIMICA MISCELA	
CHABAZITE-PHILLIPSITE	
SiO ₂ (%)	51,80
Al ₂ O ₃ (%)	18,34
Fe ₂ O ₃ (%)	3,40
MgO (%)	0,96
CaO (%)	4,73
BaO (%)	0,35
SrO (%)	0,04
Na ₂ O (%)	0,60
K ₂ O (%)	4,91
H ₂ O (%)	15,14

La presenza di Fe₂O₃ come impurezza ha permesso di esaminare anche la capacità di rimozione per il fosforo oltre che quella per l'ammonio e metalli pesanti.

Di questa miscela di zeoliti, il produttore ha fornito anche dati relativi alle proprietà fisiche e di scambio ionico riportate in Tabella 4 e 5 e la scala di selettività di alcuni cationi adsorbibili riportata in Tabella 6.

Tabella 4: Proprietà fisiche della miscela Chabazite-Phillipsite proveniente da G. Apostolico & C. Tanagro s.n.c.

PROPRIETÀ FISICHE MISCELA	
CHABAZITE-PHILLIPSITE	
Densità assoluta (g/cm ³)	2,10
Densità apparente (g/cm ³)	0,70 ÷ 1,05
Umidità relativa (%)	7
Intervallo di stabilità acido-basica (pH)	4 ÷ 8
Temperatura massima tollerabile (°C)	350

Tabella 5: Proprietà di scambio ionico della miscela Chabazite-Phillipsite proveniente da G. Apostolico & C. Tanagro s.n.c.

PROPRIETÀ DI SCAMBIO IONICO MISCELA CHABAZITE-PHILLIPSITE	
C.S.C. MAX (meq/100g) Per lo ione ammonio NH_4^+	195
C.S.C. MAX (meq/100g) di cui	233
Per lo ione Na^+	44
Per lo ione K^+	40
Per lo ione Ca^{2+}	130
Per lo ione Mg^{2+}	19

Tabella 6: Scala di selettività della miscela Chabazite-Phillipsite proveniente da G. Apostolico & C. Tanagro s.n.c.

SCALA DI SELETTIVITÀ CATIONI ADSORBIBILI	
Chabazite	$\text{K}^+ > \text{Ag}^+ > \text{Rb}^+ > \text{NH}_4^+ > \text{Pb}^{2+} > \text{Na}^+$ $\text{Ba}^{2+} > \text{Sr}^{2+} > \text{Ca}^{2+}$
Phillipsite	$\text{Cs}^+ > \text{Rb}^+ > \text{K}^+ > \text{Na}^+ > \text{Li}^+$ $\text{Ba}^{2+} > \text{Ca}^{2+} > \text{Na}^+ > \text{Sr}^{2+}$

MS13X

In generale, i setacci molecolari hanno strutture reticolari composte da tetraedri di silice e allumina disposti in vari modi e l'effetto netto è la formazione di una struttura a gabbia con finestre che ammettono solo molecole di dimensioni inferiori a una certa dimensione [41]. In particolare, il setaccio molecolare 13X ha una maggiore capacità di accettare molecole rispetto ad altri setacci grazie al suo rapporto $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_5$ più elevato [48].

La MS13X (= Molecular Sieve 13X) è una zeolite cristallina e sintetica, nello specifico, questa nomenclatura indica un alluminosilicato di sodio la cui formula chimica si può scrivere come $\text{Na}_{86}[(\text{AlO}_2)_{86}(\text{SiO}_2)_{106}] \cdot n\text{H}_2\text{O}$. La struttura cristallina principale è costituita da un anello di dodici elementi e le cavità sono accessibili da tutti i lati attraverso pori di dimensioni definite, attorno ai 9-10

Angstrom [49]. Le dimensioni sono precise per un particolare setaccio perché derivano dalla propria struttura cristallina. I cristalli, per uso commerciale, vengono aggregati con un legante argilloso e lavorati per ottenere pellet o sfere di zeolite. In Tabella 7 sono riportate alcune proprietà di questa zeolite.

Tabella 7: Proprietà fisico-chimiche e meccaniche della MS13X [49].

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE E MECCANICHE MOLECULAR SIEVE 13X				
Apertura	10A			
Forma	Sfere		Pellet	
Dimensione (mm)	1,6 ÷ 2,5	3,0 ÷ 5,0	1,5 ÷ 1,7	3,0 ÷ 3,3
Tasso di qualificazione dimensione particelle (%)	≥ 98	≥ 98	≥ 95	≥ 95
Densità apparente (g/mL)	≥ 0,64	≥ 0,64	≥ 0,61	≥ 0,61
Resistenza alla compressione (%)	≥ 18,5	≥ 18,5	≥ 17,5	≥ 17,5
Capacità statica adsorbimento acqua (%)	≥ 26	≥ 26	≥ 26	≥ 26
Capacità dinamica adsorbimento acqua (%)	≥ 15	≥ 15	≥ 10	≥ 10

Fillosilicati

Terrana P61, Terrana P62, Terrana P63, Vermiculite, Montmorillonite e Kaolinite sono i materiali testati che appartengono alla famiglia dei fillosilicati.

I fillosilicati, o silicati in fogli, contengono foglietti tetraedrici e ottaedrici; ogni tetraedro è costituito da un catione centrale, Si^{4+} , Al^{3+} o Fe^{3+} , legato a quattro atomi di ossigeno e collegato ai tetraedri vicini condividendo tre angoli, mentre ogni ottaedro è costituito da un catione centrale, Mg^{2+} , Mn^{2+} , Ni^{2+} , Co^{2+} , Cu^{2+} o Zn^{2+} , coordinato con sei anioni che possono essere O, F, Cl o OH e che si collega all'ottaedro adiacente condividendo i bordi. L'ottaedro condiviso dai bordi forma un foglio di simmetria esagonale/pseudo esagonale. Gli atomi di ossigeno d'angolo liberi di tutti i tetraedri puntano verso lo stesso lato del foglio e si collegano al foglio ottaedrico per formare un piano comune [50].

Geopolimeri

G13, Na1.2G e KG3a appartengono alla famiglia dei geopolimeri.

I geopolimeri sono materiali inorganici artificiali amorfi in genere ottenuti come risultato della reazione della polvere di un alluminosilicato con una soluzione silicatica alcalina e successiva polimerizzazione. La formula empirica è:

Dove R è lo ione alcalino (K⁺, Na⁺) in rapporto 1:1 con Al, n è il grado di policondensazione, w è l'acqua legata e z è un numero indicativo del reticolo ed è generalmente minore di 3 per geopolimeri strutturali tridimensionali.

Al e Si sono in rapporto variabile da 1 a 3, a seconda del rapporto Si/Al cambia la struttura e le proprietà [51].

La materia prima è composta da reattivi alluminosilicati, quali caolini, residui industriali (loppe e ceneri volanti, cioè scorie di lavorazione della ghisa e residui di combustione del petrolio rispettivamente), pozzolane e ceneri vulcaniche, in cui la parte reattiva di Si e Al deve costituire almeno l'80% in peso della composizione. La soluzione alcalina aggiunta può essere di sodio o potassio e, apportando acqua al sistema, genera una reazione di idrolisi che disgrega il materiale di origine in singole unità. Successivamente si verifica una polimerizzazione per condensazione con conseguente perdita di acqua fino all'indurimento e formazione di una struttura tridimensionale. La velocità di indurimento è influenzata da diversi fattori: la reattività del precursore, la velocità di rilascio degli ioni solubili, la quantità di Si in soluzione, il calcio inglobato (velocizza la reazione) e la temperatura (al massimo di 80°C per evitare una disidratazione troppo rapida). Viene aggiunto anche materiale inerte, come fibre, vetro, ceramica, metalli che contribuisce alle varie funzioni.

3.1.2 Materiali testati per la rimozione di fosforo

I materiali adsorbenti testati per la rimozione di fosforo sono principalmente gli idrossidi doppi stratificati (LDH).

LDH

Pural 50 calcinata, Pural 61 calcinata, Pural 70 calcinata e tale quale, Sorbacid 911 calcinata e Pyroaurite calcinata e tal quale, sono i materiali testati che rientrano nella categoria degli LDH. Tra questi sono stati selezionati, per eseguire i test in colonna, la Sorbacid 911 e la Pyroaurite, entrambe in forma calcinata.

Gli idrossidi doppi stratificati (LDH) sono anche noti come argille anioniche o sistemi idrotalcitici. Infatti, la struttura della maggior parte degli LDH è simile a

quella dell'idrotalcite minerale che è un idrossicarbonato naturale di magnesio e alluminio ($Mg_6Al_2(OH)_{16}CO_3 \cdot 4H_2O$).

Gli LDH hanno una struttura a strati simili alla brucite, la quale è composta da una pila di strati tenuti insieme da legami idrogeno e caratterizzata da una carica positiva dovuta alla sostituzione isomorfa di cationi bivalenti con cationi trivalenti. Nel caso in cui uno ione Mg^{2+} venga sostituito da uno ione trivalente di raggio simile, come lo ione Al^{3+} , si genera una carica positiva sul foglio idrossilico. La carica positiva dei piani è compensata da anioni scambiabili disposti tra gli strati; questi determinano la distanza interstrato e legano gli strati adiacenti attraverso legami ionici. Le lamelle sono costituite dalla concatenazione di ottaedri i cui centri sono occupati da cationi metallici e i vertici da ioni idrossido. Ogni gruppo idrossile è diretto verso la regione interstrato. Gli strati possono essere impilati uno sull'altro mediante simmetria romboedrica o esagonale [52].

La formula generale degli LDH è:

Dove M^{2+} è un catione bivalente come Mg^{2+} , Fe^{2+} , Co^{2+} , Zn^{2+} , Ni^{2+} , Ca^{2+} ; M^{3+} è un catione trivalente come Al^{3+} , Fe^{3+} , Cr^{3+} , Mn^{3+} ; A^{n-} è un anione organico, inorganico o metallo-organico di carica n; m indica il rapporto mol/mol di acqua intercalata e x il rapporto molare espresso come $M^{2+}/(M^{2+}+M^{3+})$ e compreso tra 0,2 e 0,33, il quale determina la densità di carica dello strato positivo e la capacità di scambiare l'anione [53].

Tra i molti metodi proposti per sintetizzare le idrotalciti, i più utilizzati sono la co-precipitazione (metodo diretto), lo scambio ionico (metodo indiretto) e la ricostruzione/reidratazione (metodo dell'effetto memoria) [54].

Sorbacid 911

La Sorbacid 911 che è stata utilizzata in laboratorio è un'idrotalcite commerciale che si presenta come una polvere bianca ed è prodotta dalla Clariant. È un idrossicarbonato idrato di magnesio e alluminio e presenta la seguente formula:

e 10. La composizione chimica e le proprietà fisiche sono riportate rispettivamente in Tabella 8 e 9.

Tabella 8: Composizione chimica della Sorbacid 911 proveniente da Clariant.

COMPOSIZIONE CHIMICA SORBACID 911	
Al (%)	9 ÷ 12
Mg (%)	18 ÷ 23

Tabella 9: Proprietà fisiche della Sorbacid 911 proveniente da Clariant.

PROPRIETÀ FISICHE SORBACID 911	
pH	≤ 9,5
Umidità relativa (%)	≤ 0,5
Superficie (m ² /g)	≤ 15
Densità apparente (g/L)	350
Distribuzione delle particelle (μm)	
D ₅₀	≤ 1
D ₉₀	≤ 10

La Sorbacid 911 deve essere calcinata, pastigliata e setacciata per ottenere dei grani della dimensione, forma e consistenza desiderata.

Pyroaurite

La Pyroaurite utilizzata nelle prove sperimentali presenta la seguente formula chimica: $Mg_6Fe_2(CO_3)(OH)_{16} \cdot 4(H_2O)$. Quindi ha come catione bivalente Mg^{2+} , come catione trivalente Fe^{3+} e come anione il carbonato CO_3^{2-} . La composizione chimica è riportata in Tabella 10.

Tabella 10: Composizione chimica (% di ossidi) della Pyroaurite [55].

COMPOSIZIONE CHIMICA PYROAURITE	
MgO (%)	36,55
Fe ₂ O ₃ (%)	24,13
H ₂ O (%)	32,67
CO ₂ (%)	6,65

Per ottenere la sintesi della Pyroaurite, è stata utilizzata in laboratorio la procedura di co-precipitazione. La tecnica della co-precipitazione, nota anche

come metodo a base salina, prevede l'aggiunta lenta di una soluzione acquosa di sali, precursori di ioni metallici, in acqua contenente carbonato di sodio e sottoposta ad un'agitazione vigorosa, provocando così la precipitazione simultanea degli idrossidi metallici a pH e temperatura controllati. In particolare, per la sintesi della Pyroaurite, come soluzione di precursori, si è utilizzata una soluzione di nitrato di magnesio ($Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$) e nitrato di ferro ($Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$) in rapporto molare 3:1. Durante il processo la temperatura viene mantenuta a 50 °C, mentre il pH tra 10,45 e 10,55, mediante l'aggiunta di una soluzione di idrossido di sodio. Il solido ottenuto dalla co-precipitazione viene filtrato e lavato con acqua per rimuovere i nitrati, fatto essiccare per rimuovere le molecole d'acqua e successivamente calcinato. Infine, viene pastigliato e setacciato. La morfologia dei cristalli varia in funzione del trattamento di sintesi scelto e dei trattamenti successivi.

La calcinazione è un processo per riscaldamento ad elevata temperatura che ha lo scopo di modificare la struttura del materiale e dunque migliorarne le prestazioni. Questa tecnica è stata applicata sia alla Sorbacid 911 che alla Pyroaurite. Durante il riscaldamento dei materiali alluminosilicati, si possono distinguere tre fenomeni principali: disidratazione, deidrossilazione e ricristallizzazione. La disidratazione è il rilascio di acqua molecolare che può essere adsorbita o intrappolata all'interno della struttura del poro o che è associata ai cationi interstrato. L'entità e l'intervallo di temperatura della disidratazione dipendono dalle condizioni di conservazione, dalla cristallinità dei materiali e dalla natura dei cationi nella regione dell'interstrato; in particolare, è necessaria una temperatura più elevata per rimuovere l'acqua aggiuntiva per i cationi bivalenti rispetto a quelli monovalenti. Nella deidrossilazione gli idrossidi strutturali vengono rilasciati nell'ambiente circostante causando la rottura della struttura cristallina e rendendo il materiale amorfo, più reattivo e con un'elevata area superficiale. L'intervallo di temperatura a cui avviene la deidrossilazione dipende dalla cristallinità del materiale: materiali con una cristallinità inferiore mostrano effetti di deidrossilazione a temperature più basse e all'interno di un intervallo di temperatura più ampio. Infine, a temperature superiori di 850 °C, si verificano fenomeni di ricristallizzazione in cui avviene la conversione di fasi

strutturalmente disordinate, potenzialmente reattive, in fasi più stabili e con una minore area superficiale. La Figura 15 mostra l'importanza del controllo della temperatura nella calcinazione.

Figura 15: Fasi del processo di calcinazione [56].

Se sono presenti delle impurezze queste non intervengono nel processo di calcinazione ma possono assorbire parte dell'energia termica. Inoltre, a causa della variazione di distribuzione delle dimensioni delle particelle e della bassa conducibilità termica dei materiali alluminosilicati, la calcinazione non avviene in maniera uniforme.

La pastigliatura è un'operazione di trasformazione di prodotti polverulenti in pastiglie, ovvero granuli compatti di forma per lo più cilindrica. Tale operazione viene eseguita sia per la Sorbacid 911 che per la Pyroaurite mediante la pressa con pastigliatrice. La pressatura permette di compattare le polveri fini in maniera tale da ottenere la consistenza e la forma desiderata dei grani. Per aumentare l'area superficiale del materiale e ottenere una certa distribuzione granulometrica, si effettua la frantumazione manuale delle pastiglie mediante mortaio e pestello. Infine, il materiale viene setacciato in modo tale da isolare solo i granuli delle dimensioni desiderate che possono essere, quindi, impaccati in colonna.

3.2 Acque di scolmo testate

Le acque di scolmo sottoposte ai test sono acque provenienti da un sistema di scolmatore di piena di un impianto di depurazione situato nel nord di Italia. Le acque sono state raccolte in occasione delle condizioni più critiche di diversi eventi piovosi, quindi dopo un lungo periodo di secco e durante la prima ora di ogni singolo evento. Queste sono state poi preparate in taniche e successivamente portate in laboratorio, dove sono state congelate in attesa del loro utilizzo al fine di limitare la proliferazione biologica. Prima del congelamento è stato prelevato un campione d'acqua per poterne determinare la composizione. Le analisi per la caratterizzazione delle acque di scolmo sono state svolte in laboratorio e in collaborazione con un'azienda esterna specializzata nell'analisi qualitativa e quantitativa di materia organica, patogeni, batteri e metalli pesanti. In laboratorio, le analisi sono state eseguite mediante lo spettrofotometro e i kit colorimetrici e mediante il cromatografo ionico al fine di determinare il quantitativo di ammonio e fosfati e degli altri ioni presenti in soluzione.

Per l'identificazione dei campioni d'acqua è stata scelta una specifica nomenclatura:

CSO – X – Ymm

Dove:

CSO – origine

X – numero progressivo

Ymm – millimetri di pioggia prima della raccolta

Le acque utilizzate sono:

- CSO – 1 – 5mm: collezionata in data 30/09/22 con una precipitazione cumulata su 4 ore per un totale di 5 kg/m².
- CSO – 2 – 3mm: collezionata in data 04/11/22 con una precipitazione cumulata su 9 ore per un totale di 3 kg/m².
- CSO – 3 – 34mm: collezionata in data 22/11/22 con una precipitazione cumulata su 11 ore per un totale di 33,80 kg/m².

- CSO – 5 – 2mm: collezionata in data 15/03/23 con una precipitazione cumulata su 8 ore per un totale di 1,80 kg/m².
- CSO – 7 – 5mm: collezionata in data 23/06/23 con una precipitazione cumulata su 3 ore per un totale di 5 kg/m².
- CSO – 8 – 2mm: collezionata in data 18/10/23 con una precipitazione cumulata su 3 ore per un totale di 2 kg/m².

I dati sperimentali, ottenuti dalle analisi dei campioni prima del congelamento, sono riportati nelle tabelle seguenti: la Tabella 11 mostra le analisi microbiologiche, la Tabella 12 riporta i parametri fisici, chimici e chimico-fisici, le Tabelle 13, 14 e 15 fanno riferimento, rispettivamente, ai costituenti inorganici non metallici, ai costituenti organici e ai metalli pesanti (Ni, Cu, Zn) contenuti nelle acque.

Tabella 11: Analisi microbiologiche delle acque di scolmo testate.

ANALISI MICROBIOLOGICHE		
	Coliformi fecali (UFC/100 mL)	Coliformi totali(UFC/100 mL)
CSO-1-5mm	1700000	110000000
CSO-2-3mm	530000	1900000
CSO-3-34mm	42000	120000
CSO-5-2mm	19000	4400000
CSO-7-5mm	-	-
CSO-8-2mm	9000000	36540000

Tabella 12: Parametri fisici, chimici e chimico-fisici delle acque di scolmo testate.

PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI	
	Solidi sospesi totali TSS (mg/L)
CSO-1-5mm	372
CSO-2-3mm	176
CSO-3-34mm	33
CSO-5-2mm	962
CSO-7-5mm	554
CSO-8-2mm	744

Tabella 13: Costituenti inorganici non metallici delle acque di scolmo testate.

COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI							
	N tot (mgN/L)	NH ₄ -N IC (mgN/L)	NH ₄ -N Kit (mgN/L)	Na (mg/L)	K (mg/L)	Mg (mg/L)	Ca (mg/L)
CSO-1-5mm	66,6	58,26	58,8	120,59	18,06	20,73	93,47
CSO-2-3mm	34,7	38,01	37,3	92,8	10,98	14,24	61,8
CSO-3-34mm	3,0	4,65	-	13,9	1,48	2,56	20,07
CSO-5-2mm	70,7	62,93	-	95,78	15,26	12,68	78,56
CSO-7-5mm	16,7	15,00	-	49,74	10,03	9,86	64,44
CSO-8-2mm	36,6	-	-	-	-	-	-
	P tot (mgP/L)	P-PO ₄ IC (mgP/L)	P-PO ₄ Kit (mgP/L)	Cl (mg/L)	NO ₃ (mg/L)	SO ₄ (mg/L)	
CSO-1-5mm	8,1	2,62	7,67	156,1	1,04	80,6	
CSO-2-3mm	4,2	-	3,62	-	-	-	
CSO-3-34mm	0,4	-	0,4	-	-	-	
CSO-5-2mm	10,6	4,61	-	158,98	0,69	81,27	
CSO-7-5mm	2,6	3,22	-	56,00	0,53	23,37	
CSO-8-2mm	10,2	3,84	-	94,31	0,00	50,81	

Tabella 14: Costituenti organici delle acque di scolmo testate

COSTITUENTI ORGANICI		
	BOD ₅ (mgO ₂ /L)	COD (mgO ₂ /L)
CSO-1-5mm	220	305
CSO-2-3mm	100	266
CSO-3-34mm	< 10	41
CSO-5-2mm	-	-
CSO-7-5mm	-	714
CSO-8-2mm	680	950

Tabella 15: Metalli pesanti delle acque di scolmo testate.

METALLI PESANTI			
	Ni (mg/L)	Cu (mg/L)	Zn (mg/L)
CSO-1-5mm	0,013	0,08	0,11
CSO-2-3mm	0,015	0,065	0,22
CSO-3-34mm	< 0,005	0,029	0,06
CSO-5-2mm	0,020	0,170	0,56
CSO-7-5mm	0,030	0,222	0,70
CSO-8-2mm	0,173	0,281	0,91

3.3 Strumentazione utilizzata

3.3.1 Materiale da laboratorio

Il materiale di laboratorio si suddivide in tre categorie: attrezzature, strumenti e sostanze e reattivi.

Attrezzature

Le attrezzature utilizzate sono:

- Provette da centrifuga (falcon): provette in plastica con fondo conico e tappo a vite, con capacità di 15 mL o 50 mL, utilizzate sia per preparare i campioni da sottoporre a centrifuga, sia per prelevare i campioni dall'impianto;
- Filtri da siringa: dispositivi a membrana monouso utilizzati per la rimozione di impurità dai campioni prima dell'analisi. Sono utilizzati filtri sia in cellulosa che in PTFE;
- Capsule e crogioli: contenitori di porcellana resistenti al calore che possono essere posti sia in stufe che in muffole. Tipicamente le capsule vengono utilizzate per essiccare i materiali adsorbenti mentre i crogioli vengono utilizzati per calcinare i materiali;
- Mortaio con pestello: recipiente con fondo piano e pareti robuste, in porcellana, ed è munito di pestello per polverizzare e mescolare in modo uniforme i materiali;
- Setacci: per setacciare il materiale adsorbente. Dopo ogni utilizzo i setacci devono essere puliti mediante vasca ad ultrasuoni;
- Parafilm e nastro in teflon: pellicole sigillanti adibite alla sigillatura ermetica di contenitori o raccordi idraulici.

Pompe

Le pompe volumetriche sono utilizzate per dosare la portata desiderata circolante nell'impianto. La pompa centrifuga è, invece, utilizzata per movimentare l'acqua di scolmo sorgente all'impianto: per problemi di adescamento e cavitazione la pompa deve essere sotto battente e il tubo in aspirazione deve essere sempre pieno di liquido, questa seconda condizione la si ottiene mediante una valvola di non ritorno al tubo immerso nella sorgente.

Centrifuga

La centrifuga è costituita da una crociera in cui si alloggiano le provette poste in maniera simmetrica rispetto al suo asse ed è utilizzata per accelerare la separazione dei solidi sospesi attraverso l'uso della forza centrifuga. I campioni sono stati centrifugati per 1 h con una velocità di 5000 giri/min.

Stufa e muffola

La stufa e la muffola sono state utilizzate per eseguire vari trattamenti termici: le stufe, tipicamente, raggiungono temperature inferiori; mentre le muffole, essendo stufe elettriche di materiale refrattario, possono raggiungere i 1800°C. La muffola è stata utilizzata per calcinare i materiali con una temperatura di lavoro di 500 °C, mentre la stufa per essiccare i materiali e i filtri a 105 °C.

Strumenti

Gli strumenti utilizzati sono:

- Micropipette: strumenti adatti al trasferimento di piccolissime quantità di liquidi, nell'ordine dei microlitri, in cui è possibile selezionare le aliquote da prelevare operando su di un selettore. Sono composte da un blocco principale costituito dal selettore di volume, dall'indicatore di volume, dall'impugnatura, dal bottone di aspirazione-rilascio del liquido e da un bottone di espulsione dei puntali e dai puntali, che sono monouso in materiale plastico;
- Bilancia analitica e tecnica: strumenti utilizzati per avere delle misure precise o molto precise delle quantità dei materiali adsorbenti o delle sostanze utilizzate. I requisiti fondamentali per una bilancia sia analitica che tecnica sono sensibilità, portata, linearità e accuratezza. In particolare, sensibilità e portata consentono di classificare con esattezza il tipo di bilancia: la bilancia analitica ha una portata di circa 200 g ed una sensibilità di 0,00001 g; nella bilancia tecnica la portata può arrivare fino a 2 kg, la sensibilità è invece pari a 0,1-0,01 g;
- Matracci: palloni a fondo piatto con collo lungo sui quali viene indicato il livello del liquido da raggiungere perché il volume corrisponda esattamente alla capacità indicata. Sono contenitori tarati con molta precisione e costituiscono un vero e proprio strumento di misura,

vengono infatti utilizzati per la preparazione di soluzioni a concentrazione nota e per diluire campioni ad un volume esatto.

Sistema di filtrazione a vuoto Whatman

Il sistema di filtrazione a vuoto Whatman è un sistema costituito da una pompa a vuoto, con beuta da vuoto provvista di attacco laterale per un tubo da vuoto e da un tappo in sughero con supporto per filtri. I filtri utilizzati sono in cellulosa. Questo sistema di filtrazione viene utilizzato per misurare la concentrazione dei solidi sospesi contenuti nei campioni prelevati.

pH-metro

Il pH-metro è utilizzato per misurare il pH delle soluzioni rigeneranti. È un sistema di misura costituito da una sonda collegata ad un dispositivo elettronico che raccoglie il segnale della sonda e calcola il valore di pH corrispondente e lo rappresenta su un display. La sonda per pH è generalmente un elettrodo a vetro che misura la differenza di potenziale elettrico su due lati di una sottile membrana di vetro posta all'estremità dell'elettrodo. Tale differenza di potenziale è legata alla differenza tra le concentrazioni degli ioni idrogeno all'interno e all'esterno della membrana. Il circuito del misuratore è un voltmetro che mostra i risultati in scala di unità di pH anziché in volt. L'elettrodo è molto sensibile, per cui dopo ogni utilizzo deve essere pulito con acqua demineralizzata e opportunamente asciugato. Inoltre, l'elettrodo deve essere conservato in una soluzione per impedire che la membrana di vetro si secchi. Il pH-metro deve essere tarato e calibrato mediante delle soluzioni tampone standard a pH 4, 7 e 10.

Conducimetro

Il conducimetro misura la conducibilità elettrica di una soluzione mediante una cella di conducibilità, che viene immersa nella soluzione in esame, formata da due elettrodi in grafite, a cui viene applicata una tensione alternata. I valori di conducibilità dei campioni analizzati sono espressi in $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Sostanze e reattivi

Le sostanze utilizzate sono:

- acqua demineralizzata (DM);

- acqua deionizzata (DI), deve essere conservata in frigo e viene utilizzata principalmente per preparare gli eluenti e per portare a volume i campioni da analizzare al cromatografo ionico;
- NaCl, KCl, K₂CO₃, KOH, Na₂CO₃, NaHCO₃, CH₃SO₃H: sono utilizzate per preparare le soluzioni rigeneranti e gli eluenti;
- NaClO 1%: utilizzata per pulire i filtri in cellulosa dell'impianto;
- NH₄Cl, KH₂PO₄: utilizzate per arricchire le acque di scolo da trattare.

3.3.2 Cromatografo ionico

Sono stati utilizzati due cromatografi ionici Dionex Integrion HPIC (High-Pressure Ion Chromatography) System di Thermo Fisher Scientific Inc., per l'analisi, rispettivamente, dei cationi e degli anioni. La metodologia si basa sull'instaurazione di equilibri di scambio tra ioni immobilizzati su un supporto solido (fase stazionaria) e gli ioni presenti nella soluzione "fase mobile".

La fase mobile è detta eluente e deve essere specifica per lo ione che si vuole separare: per l'analisi dei cationi l'eluente consiste in una soluzione acquosa in combinazione con acido metansolfonico 20 mM mentre per l'analisi degli anioni consiste in una soluzione acquosa di carbonato di sodio 4,5 mM e bicarbonato di sodio 0,8 mM.

La fase stazionaria è rappresentata dalla resina impaccata in colonna. La colonna viene riempita con resine scambiatrici selezionate in base alla natura degli ioni da separare. Nelle prove condotte per l'analisi dei cationi è utilizzata la colonna analitica IonPac CS12ATM, in combinazione con la colonna di guardia IonPac CG12ATM, riempita con una resina composta da sfere da 8 µm di diametro costituite da un copolimero carbossilato stirene-divinilbenzene (55% DVB) che genera il seguente ordine dei tempi di ritenzione: sodio < ammonio < potassio < magnesio < calcio. Invece per l'analisi degli anioni è utilizzata la colonna analitica IonPac AS23TM in combinazione con la colonna di guardia IonPac AG23TM; la resina presente nella colonna è la resina polimerica macroporosa stirene-divinilbenzene con grado di reticolazione all'8% che genera il seguente ordine dei tempi di ritenzione: cloruri < nitrati < fosfati < solfati.

L'analisi IC è costituita dalle cinque fasi: consegna dell'eluente, iniezione del campione, separazione, rilevazione e analisi dei dati, mostrate in Figura 16.

Figura 16: Fasi dell'analisi del cromatografo ionico.

Preparazione e consegna dell'eluente

L'eluente deve essere preparato: per l'analisi dei cationi viene preparato 1 L di eluente contenente 1,297 mL di $\text{CH}_3\text{SO}_3\text{H}$ portato a volume in un matraccio da 1 L con acqua DI, per l'analisi degli anioni viene preparato un 1 L contenente 0,4769 g di Na_2CO_3 e 0,0672 g di NaHCO_3 portati a volume in un matraccio da 1 L con acqua DI. Una volta preparato e inserito nell'apposito contenitore, l'eluente viene spinto attraverso il sistema di cromatografia ionica dalla pompa.

Preparazione e iniezione del campione

Dal campione, contenuto nel carosello, vengono prelevati mediante un ago 25 μL che, successivamente, vengono spinti dalla pompa nella valvola di iniezione. La Figura 17 mostra la valvola di iniezione nella posizione di caricamento e nella posizione di iniezione. Nella posizione di caricamento l'eluente viene pompato attraverso la valvola alla colonna, bypassando il campione, mentre nella posizione di iniezione l'eluente si miscela con il campione e tale miscela viene pompata all'interno della colonna. Quindi l'eluente circola sempre nel sistema, anche quando non c'è iniezione del campione e serve per trasportare gli ioni del campione e facilitarne la separazione.

Figura 17: Schema della valvola di iniezione

Il campione, prima di essere inserito nel carosello del cromatografo, deve essere opportunamente filtrato, al fine di rimuovere le particelle solide che altrimenti danneggerebbero l'ago della strumentazione, e successivamente diluito, per ottenere i valori di concentrazione nell'intervallo desiderato. Per la filtrazione sono stati utilizzati filtri da siringa in cellulosa con taglio $0,2 \mu\text{m}$: i filtri in cellulosa hanno dimostrato di possedere le stesse prestazioni di quelli in PTFE, con il vantaggio di essere più economici. L'operazione di diluizione è necessaria, in particolare, quando la concentrazione del campione risulta essere fuori l'intervallo per cui la curva di calibrazione dello strumento non è più una retta. Per l'analisi dei cationi, si è fatta diluizione 4 per i test di adsorbimento e diluizioni 200, 100, 50, 25 e 10 per i test di desorbimento; per l'analisi degli anioni si è fatta diluizione 1 per i test di adsorbimento e diluizioni 100, 50, 25 e 10 per i test di desorbimento.

Il carosello è adibito non solo ai campioni ma anche agli standard. Lo standard è una soluzione madre di concentrazione nota, diversa per cationi e anioni. È importante che ogni sei campioni venga analizzato uno standard al fine di confrontare le concentrazioni e verificare che non siano soggette ad errore.

Separazione

Appena la miscela entra in colonna, gli ioni vengono separati dal liquido per migrare sulla resina impaccata in colonna. Ogni ione interagisce in modo diverso con la resina e questa interazione dipende dal rapporto carica /massa: maggiore sarà questo rapporto e più tempo gli ioni saranno trattenuti all'interno della colonna; minore è l'interazione dello ione con la resina, prima uscirà dalla colonna e prima verrà letto dal detector.

Prima della colonna è presente una colonna di guardia che ha l'obiettivo di rimuovere tutti i contaminanti che possono sporcare la colonna.

Rilevazione

In uscita dalla colonna, il flusso contenente la fase mobile e il campione, viene inviato al soppressore. Il ruolo del soppressore è quello di rimuovere i controioni dell'eluente e di sostituirli con ioni rigeneranti, convertendo così l'eluente in una forma debolmente dissociata prima della rilevazione. Il soppressore non solo riduce il segnale di fondo ma anche il rumore associato al segnale, inoltre gli analiti vengono convertiti nella forma acida o basica più conduttiva, il che aumenta il segnale; in particolar modo per le specie completamente dissociate. In questo modo, si ottiene un miglioramento generale dei limiti di rilevazione rispetto alle applicazioni che non utilizzano un soppressore. A questo punto la miscela viene inviata ad un detector che consiste in una cella che misura la conducibilità elettrica degli ioni presenti e trasmette un segnale al sistema di analisi.

Analisi dei dati

Il sistema di analisi individua la presenza dello ione sulla base del cambiamento del segnale legato alla conducibilità e riconosce la specie dello ione in base al tempo di ritenzione, cioè il tempo durante il quale lo ione viene trattenuto. Il sistema di analisi confronta il tempo in cui ha ricevuto il segnale di conducibilità con i tempi ricavati dall'analisi dello standard. Questi risultati vengono poi disposti su un cromatogramma. Il software Chromeleon associato al cromatografo valuta la concentrazione degli ioni nel campione attraverso l'integrazione dei picchi del cromatogramma. L'integrazione può essere fatta automaticamente dal programma o manualmente.

Prima di iniziare l'analisi IC è importante effettuare il "prime" della linea per eliminare le eventuali bolle di aria presenti nel sistema. Questa operazione può essere fatta manualmente o automaticamente a seconda dello strumento. In ogni caso l'operazione prevede di aprire la valvola di adescamento della pompa fino a quando non ci sono più bolle nel circuito. Successivamente deve essere accesa la pompa e il soppressore e attivare il monitoraggio della "baseline" che permette di vedere l'andamento della pressione e della conducibilità totale del sistema; quando pressione e conducibilità totale sono costanti si può fare partire l'analisi. La conducibilità totale per i cationi deve essere intorno a 0 μ S, mentre per gli

anioni attorno a 20 μS ; se i valori di conducibilità si discostano molto è indice che l'eluente non sia preparato correttamente.

L'analisi IC richiede molto tempo: per l'analisi di un campione lo strumento impiega 30 minuti per gli anioni e 15 minuti per i cationi. Inoltre, è da considerare anche il tempo che lo strumento impiega per il raggiungimento di pressione e di conducibilità ad un valore costante che è circa di 30 minuti. Per questo motivo, quando sono stati necessari dei risultati in tempi brevi si è svolta anche l'analisi allo spettrofotometro mediante i kit colorimetrici.

3.3.3 Spettrofotometro e kit colorimetrici

Uno spettrofotometro, in generale, è costituito da due dispositivi: uno spettrometro e un fotometro. Lo spettrometro è un dispositivo che produce, disperde e misura la luce; mediante un obiettivo lo strumento trasmette un fascio di luce lineare che passa attraverso un prisma per dividerlo in diverse lunghezze d'onda; quindi, un selettore trasmette solo le lunghezze d'onda desiderate. Il fotometro è un dispositivo rilevatore fotoelettrico che misura l'intensità della luce: la luce passa attraverso la soluzione di un campione in cuvetta nell'intervallo desiderato di lunghezza d'onda; quindi, il fotometro rileva la quantità di fotoni che viene assorbita ed invia un segnale a un display digitale.

In laboratorio, è stato utilizzato lo spettrofotometro HACH Lange modello DR2800 con una lunghezza d'onda impostata a 300 nm. Questo strumento è molto compatto, semplice e veloce da utilizzare e, infatti, permette l'identificazione automatica dei test in cuvetta con sistema IBR (= Integrated Barcode Reading System): un lettore laser identifica immediatamente la cuvetta inserita in base al relativo codice a barre e la misura avviene immediatamente. Il valore finale è ottenuto eseguendo più letture della cuvetta in rotazione. Le cuvette utilizzate sono kit colorimetrici.

I kit colorimetrici utilizzati sono LCK 303 per concentrazioni di 2-47 $\text{mgNH}_4\text{-N/L}$, LCK 304 per concentrazioni di 0,015–2 $\text{mgNH}_4\text{-N/L}$, LCK 349 per concentrazioni di 0,05–1,50 $\text{mgPO}_4\text{-P/L}$ e LCK 350 per concentrazioni di 2–20 $\text{mgPO}_4\text{-P/L}$.

La procedura, per quanto riguarda i kit LCK 303 e 304 per l'azoto, prevede di inserire nella cuvetta una quantità opportuna di campione indicata nelle

istruzioni e chiudere la cuvetta con un tappo contenente un sale; dopodiché è necessario agitare energicamente ed aspettare 15 minuti. In base alla concentrazione di ioni presenti si otterrà un viraggio più o meno intenso che nel caso dell'azoto varia tra giallo-verde. Mentre, per i kit LCK 349 e 350 per il fosforo, la procedura prevede di inserire nella cuvetta un quantitativo di campione e un quantitativo di un reagente B del kit, chiudere la cuvetta con un tappo, capovolgere alcune volte fino al completo scioglimento del liofilizzato ed aspettare 10 minuti. In questo caso, il colore vira in base alla concentrazione degli ioni presenti nelle tonalità del blu. Trascorso il tempo indicato dalle istruzioni, la cuvetta può essere messa nello spettrofotometro per misurare le concentrazioni.

3.4 Colonne utilizzate

Le colonne utilizzate durante gli esperimenti in laboratorio sono due: una riempita con il materiale adsorbente adibito per la rimozione di ammonio e metalli pesanti ed una riempita con il materiale adsorbente impiegato per la rimozione dei fosfati. La struttura delle colonne è realizzata in PVC. Le dimensioni caratteristiche delle colonne sono riportate nella Tabella 16.

Tabella 16: Parametri dimensionali delle colonne per l'impianto in scala di laboratorio.

PARAMETRI DIMENSIONALI COLONNA IMPACCATA		
	Azoto	Fosforo
Diametro interno (cm)	1,3	1,3
Diametro testa/fondo colonna (cm)	1,1	1,1
Altezza colonna (cm)	100	40
Altezza letto (cm)	~ 60	~ 20

La struttura e i parametri dimensionali che sono stati scelti per le colonne da inserire nell'impianto pilota presentano qualche modifica rispetto a quelle utilizzate precedentemente; in particolare per quanto riguarda la struttura è stata confermata la colonna realizzata in PVC per l'azoto, mentre per il fosforo si è passati da una struttura in PVC ad una struttura in PMMA, le motivazioni di tale scelta saranno riportate in questo lavoro di tesi nei paragrafi successivi. I

parametri dimensionali, riportati in Tabella 17, sono stati individuati in maniera tale da poter trattare 120 L di acqua nell'impianto pilota.

Tabella 17: Parametri dimensionali delle colonne per l'impianto pilota.

PARAMETRI DIMENSIONALI COLONNA IMPACCATA		
	Azoto	Fosforo
Diametro interno (cm)	2,7	2,7
Diametro testa/fondo colonna (cm)	2,1	1,8
Altezza colonna (cm)	120	70
Altezza letto (cm)	~ 60	~ 40

3.5 L'impianto pilota TREAT CSO

L'impianto pilota TREAT CSO (= pilot plant for the filtration and adsorption of Combined Sewer Overflow wastewater) è stato progettato al fine di eseguire il processo che è stato sviluppato per rimuovere i contaminanti dalle acque di scolo. Il processo consiste in uno stadio di filtrazione e in uno stadio di adsorbimento/scambio ionico con conseguente stadio di desorbimento. Lo stadio di filtrazione permette, tramite un filtro, la rimozione dei solidi sospesi, della materia organica e dei coliformi. Lo stadio di adsorbimento permette, invece, attraverso due colonne impaccate in serie, di rimuovere azoto, metalli pesanti e fosforo. Lo stadio di desorbimento viene eseguito in un secondo momento e permette la rigenerazione del materiale adsorbente esausto.

L'impianto pilota TREAT CSO è stato inizialmente assemblato in laboratorio, successivamente è stato trasportato al depuratore di Bologna. In Figura 18 viene mostrato l'impianto pilota TREAT CSO situato al depuratore di Bologna, mentre in Figura 19 lo schema dell'impianto stesso.

Figura 18: Impianto pilota TREAT CSO al depuratore di Bologna.

1° Stadio: Filtrazione
2° Stadio: Adsorbimento/scambio ionico

Figura 19: Schema impianto pilota TREAT CSO.

La CSO wastewater viene pompata con la pompa P1 e viene raccolta in un serbatoio S1. Da S1, la CSO wastewater viene poi pompata con la pompa P2 in una unità di filtrazione per rimuovere la maggior parte dei TSS (= Solidi Sospesi Totali). In questo schema l'unità di filtrazione è composta da 2 filtri in linea con cut-off diverso: F1 con cut-off da 50 μm e F2 con cut-off di 1 μm , comunque è possibile ottenere una buona efficienza di rimozione dei TSS anche solo utilizzando il filtro con cut-off da 1 μm . Dopo l'unità di filtrazione, la CSO

wastewater entra nella colonna di adsorbimento per la rimozione di ammonio e poi nella colonna per la rimozione dei fosfati: le colonne sono in serie. Il flusso in uscita dalla colonna viene poi scaricato nel serbatoio S2. Nell'impianto sono presenti altri serbatoi: S5 è il serbatoio dove vengono scaricati i rifiuti solidi accumulati sulla superficie del filtro; S4 e S6 sono i serbatoi per le due soluzioni rigeneranti per la fase di desorbimento; S3 è il serbatoio contenente la soluzione per la pulizia dei filtri e S7 è il serbatoio per la raccolta dei rifiuti liquidi provenienti dalla fase di desorbimento. Inoltre, è presente un controllore logico programmabile (PLC) che consente di monitorare e controllare le variabili di processo anche da remoto tramite controlli automatizzati di portata, pressione e temperatura e in caso di deviazioni delle variabili di processo dai valori di setpoint, permette di allertare l'operatore. Il PLC consente anche di gestire un autocampionatore che può prelevare fino a un massimo di 20 campioni.

Nella Tabella 18 vengono riportate le principali caratteristiche dell'impianto pilota TREAT CSO e dei suoi componenti.

Tabella 18: Principali caratteristiche impianto e suoi componenti.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE IMPIANTO E COMPONENTI	
Struttura:	
Altezza (m) x Larghezza (m) x Profondità (m)	2 x 2 x 1
Intervallo di portate (L/h)	0,2 ÷ 30
Volume S1 e S2 (L)	120
Volume S3, S4, S5, S6 e S7 (L)	25
Volume filtri (L)	3
Diametro filtri (m)	0,20
Diametro colonne (m)	0,027 (N) e 0,027 (P)
Altezza colonne (m)	1,2 (N) e 0,7 (P)
Altezza letto (m)	0,60 (N) e 0,40 (P)
BV (mL)	366 (N) e 223 (P)

3.6 Metodi per la caratterizzazione dei materiali adsorbenti

3.6.1 Calcinazione

La calcinazione viene eseguita al fine di migliorare le prestazioni dei materiali modificandone la struttura. La procedura sperimentale eseguita è la seguente:

- Mettere il materiale da calcinare in crogioli;
- Inserire i crogioli in muffola impostata ad una temperatura di 500 °C;
- Lasciare i crogioli in muffola per un tempo di 5 h.

3.6.2 Isoterme di adsorbimento

I test per la determinazione delle isoterme di adsorbimento vengono eseguiti sul materiale non pressato. I test sono eseguiti in batch e permettono di determinare la concentrazione all'equilibrio dell'elemento di interesse nella fase liquida e nella fase solida, al fine di determinare a quale concentrazione di solido adsorbente si ottiene la percentuale di rimozione maggiore.

Sono state eseguite due tipi di isoterme: preliminari e complete. Quelle preliminari sono composte da quattro punti e quelle complete da un numero di punti maggiore. Con i test per le isoterme a quattro punti si è effettuata un'analisi preliminare sulla percentuale di rimozione per ogni campione; per i materiali che si sono dimostrati più performanti, sono stati poi eseguiti i test per le isoterme complete al fine di confermare la validità dei risultati ottenuti.

La procedura sperimentale eseguita per i test in batch è la seguente:

- Preparare i campioni di acqua di scolmo da 100 mL in triplicato;
- Aggiungere ai campioni una certa quantità di materiale adsorbente umido;
- Agitare i campioni mediante uno shaker, impostando una velocità di 160 rpm ed una temperatura di 22 °C, per circa 21 h. Questa fase conferisce le condizioni adatte al raggiungimento dell'equilibrio;
- Preparare campioni di 15 e 50 mL prelevati dal campione di origine;
- Mettere i campioni in centrifuga per favorire la sedimentazione dei solidi sospesi presenti;
- Valutare la concentrazione del composto d'interesse rimanente in fase liquida al fine di misurare la quantità di composto adsorbito dal materiale;
- Esportare i valori misurati su un file Excel e costruire la curva che rappresenta l'isoterma di adsorbimento.

- Utilizzare la seguente formula per esprimere la concentrazione del composto di interesse in fase solida in funzione della concentrazione del composto di interesse in fase liquida:

$$C_{S,eq} = \frac{C_{L0} - C_{L,eq}}{m} \times V$$

Dove $C_{S,eq}$ e $C_{L,eq}$ è la concentrazione del composto di interesse rispettivamente in fase solida e in fase liquida, C_{L0} è la concentrazione iniziale del composto di interesse, m è la massa di materiale inserito e V è il volume della soluzione;

- Valutare il modello, Langmuir o Freundlich, che interpola meglio l'isoterma determinata sperimentalmente. Utilizzare a tal fine il parametro R^2 :

$$\frac{\sum(q_{e,exp} - q_{e,calc})^2}{\sum(q_{e,exp} - q_{e,media})^2}$$

Dove $q_{e,exp}$ è la massa del solido adsorbito misurata sperimentalmente, $q_{e,calc}$ è la massa del solido adsorbito calcolata tramite modello e $q_{e,media}$ è la media delle $q_{e,exp}$.

3.6.3 Test cinetici

I test cinetici permettono di valutare il tempo necessario affinché il sistema acqua-adsorbente raggiunga l'equilibrio al fine di determinare il tempo di contatto necessario per ottenere la rimozione desiderata.

La procedura sperimentale eseguita è la seguente:

- Pesare una certa quantità di materiale adsorbente tale da avere una concentrazione di solido in soluzione pari a 5 g/L;
- Inserire il materiale adsorbente in un volume noto di acqua di scolmo;
- Agitare il campione mediante un agitatore di natura magnetica;
- Prelevare i campioni a diversi intervalli di tempo: 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 24 h;

- Analizzare i campioni al fine di verificare se l'equilibrio è stato raggiunto;
- Identificare il modello che meglio rappresenta la cinetica del materiale analizzato tramite il parametro R^2 . I modelli esaminati sono: modello dello pseudo primo ordine ($q_t = q_e(1 - e^{-kt})$), modello dello pseudo secondo ordine ($q_t = \frac{q_e^2 k_2 t}{1 + q_e k_2 t}$), modello di diffusione intraparticellare ($q_t = k_{IP} t^{0,5}$) e modello di diffusione a film ($\ln(1 - F) = -k_{FD} t$).

3.6.4 Pressatura

La pressatura viene eseguita con l'obiettivo di compattare le polveri fini dei materiali adsorbenti, previa calcinazione, in maniera tale da ottenere la consistenza e la forma desiderate dei grani.

La procedura sperimentale eseguita è la seguente:

- Pesare circa 5 g di materiale adsorbente da pressare per ogni pastiglia che si desidera realizzare e mettere le capsule contenenti il materiale in stufa a 105 °C;
- Preparare la pastigliatrice (strumento composto da un cilindro forato che poggia su un supporto a base circolare): assemblare correttamente il corpo forato e il supporto assicurando l'assenza di gioco fra essi; inserire la pastiglia metallica nel cilindro forato con la parte lucida rivolta verso l'alto;
- Inserire con una spatola il materiale adsorbente nel cilindro forato facendo attenzione a non sporcare le pareti e distribuire il materiale uniformemente;
- Inserire piano piano il pistone e spingere leggermente in maniera tale che sia in asse e il più possibile uniforme e ruotarlo delicatamente per controllare che scorra bene;
- Manutenzione: è importante che le superfici siano ben pulite e prive di polvere; altrimenti, durante la compressione, le superfici potrebbero rovinarsi e la pastiglia potrebbe risultare non uniforme. Le superfici da pulire con maggiore attenzione sono quelle del pistone e del cilindro, le quali sono soggette ad un maggiore attrito e, quindi, si potrebbero

rovinare maggiormente. Ad ogni ciclo di produzione, tutte le superfici della pastigliatrice devono essere pulite con garza imbevuta in alcol e, successivamente, le superfici critiche e la pastiglia metallica devono essere lubrificate con silicone;

- Una volta che la pastigliatrice è preparata e pulita, appoggiarla sulla pressa e posizionarla centrata sotto la testa fissa;
- Posizionare lo snodo sul pistone della pastigliatrice sempre centrato; questo consente di avere una distribuzione del carico uniforme e di evitare che il pistone si ingalloni e rovini;
- Abbassare la testa fissa fino al contatto con lo snodo;
- Aumentare il carico della pressa sulla pastigliatrice fino a raggiungere il carico desiderato: per la Pyroaurite il carico scelto è 19 ton mentre per la Sorbacid 911 è 26 ton;
- Mantenere costante il carico per un tempo di 10 min sia per la Pyroaurite che per la Sorbacid 911;
- La scelta del carico e del tempo di sollecitazione è importante: valori non idonei potrebbero portare alla formazione di pastiglie non uniformi e saranno necessarie un numero maggiore di pastiglie per impaccare la colonna con l'altezza del letto scelto;
- Spegner la pressa, alzare la testa fissa e togliere lo snodo e la pastigliatrice;
- Rimuovere la pastiglia che si è formata: togliere il supporto dal cilindro forato, posizione il cappellino che si trova nella scatola sotto il cilindro forato e con un martello spingere il pistone per far scendere la pastiglia metallica e la pastiglia di materiale stessa;

Successivamente alla pressatura, il materiale adsorbente deve essere frammentato manualmente mediante mortaio e pestello e setacciato per ottenere una dimensione dei grani compresa tra 0,355 e 0,700 mm da inserire in colonna.

3.6.5 Impaccamento colonna

La procedura sperimentale per impaccare la colonna con il materiale adsorbente è la seguente:

- Ricoprire le due estremità della colonna con nastro in teflon per garantire la tenuta all'acqua e all'aria;
- Posizionare sul fondo della colonna un filtro costituito da un tubo in PVC riempito con sabbia di quarzo e chiuso all'estremità inferiore con filtro metallico e guarnizione in gomma e all'estremità superiore con filtro in vetro sinterizzato con porosità di 2 μm . Il filtro impedisce la rimozione del materiale adsorbente;
- Chiudere l'estremità inferiore della colonna con un tappo e chiudere tutte le valvole presenti nel tappo;
- Segnare sulla colonna, con un pennarello, l'altezza finale desiderata del letto;
- Pesare il quantitativo di materiale adsorbente necessario per la realizzazione del letto;
- Mettere il materiale adsorbente in un becher, aggiungere acqua DI e agitare manualmente; l'acqua si colorerà del colore del materiale adsorbente. Rimuovere l'acqua e ripetere questa operazione fino a quando l'acqua risulterà essere trasparente. A questo punto il materiale è privato dalle polveri che altrimenti otturebbero la colonna;
- Iniziare a riempire la colonna con lo slurry generato aggiungendo acqua per facilitare l'operazione facendo attenzione a non superare la metà dell'altezza della colonna;
- Di tanto in tanto scaricare l'acqua in eccesso attraverso il fondo della colonna, ponendo attenzione al livello del liquido: se il livello del liquido scende al di sotto del livello dell'adsorbente si potrebbero formare bolle d'aria nel letto;
- Continuare ad aggiungere lo slurry finché tutto il materiale non viene trasferito nella colonna.
- Chiudere il tappo superiore e collegare le tubazioni d'ingresso e di uscita; nella tubazione in ingresso in testa alla colonna posizionare un manometro per misurare la pressione all'interno della colonna: in condizioni di sottovuoto il letto si disimpaccherebbe mentre in condizioni di pressione la portata aumenterebbe causando una riduzione del tempo di permanenza nel letto.

- Eseguire un lavaggio con acqua in controcorrente (backwash) per liberare il letto adsorbente dalle sacche d'aria intrappolate e di eliminare eventuali detriti e polveri:
 - Introdurre l'acqua dal basso verso l'alto molto lentamente favorendo la rimozione delle bolle d'aria più grosse;
 - Aumentare gradualmente la portata fino a quando il letto adsorbente si espande fino a circa il 50%; a questo punto vengono rimosse tutte le bolle d'aria, i detriti e le polveri e tutte le particelle raggiungono la mobilità; in particolare le particelle piccole si troveranno nella parte superiore e quelle più grandi nella parte inferiore della colonna;
 - Interrompere il flusso d'acqua, chiudere la valvola nel tappo inferiore e aspettare che il materiale si depositi per gravità.

3.7 Metodi per la valutazione delle prestazioni dell'impianto

Per valutare le prestazioni dell'impianto è necessario eseguire dei test per valutare tutti gli stadi di cui il processo si compone: filtrazione, in cui si ha la rimozione dei solidi sospesi; adsorbimento mediante colonna impaccata a letto fisso, per la rimozione di azoto, fosforo e metalli pesanti e di desorbimento, per la rigenerazione della colonna. I test in colonna sono stati eseguiti con la Chabazite e la MS13X per l'azoto e la Pyroaurite e la Sorbacid 911 per il fosforo. I test di adsorbimento sono stati eseguiti sia con le colonne separate: singola colonna impaccata adibita alla rimozione di azoto e singola colonna impaccata adibita alla rimozione del fosforo e sia con le due colonne collegate in serie: la prima colonna è adibita alla rimozione di azoto e la seconda alla rimozione del fosforo.

3.7.1 Test fluidodinamici

I test fluidodinamici vengono eseguiti prima di procedere con il test di adsorbimento con l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'integrità del letto adsorbente della colonna. Inoltre, i test fluidodinamici servono anche a

condizionare il materiale adsorbente in modo che questo si carichi con gli ioni che scambierà con quelli presenti nelle acque di scolorimento da trattare.

In particolare, i test fluidodinamici consentono di stimare la porosità effettiva della colonna impaccata e quindi consentono di determinare la velocità interstiziale e il tempo di permanenza idraulica (HRT) all'interno del letto. Questo è possibile sottoponendo la colonna impaccata ad un disturbo a gradino mediante l'alimentazione in colonna di una soluzione a concentrazione nota, detta soluzione tracciante. La soluzione tracciante deve essere chimicamente inerte e stabile e deve avere un peso molecolare che consenta la piena penetrazione nella struttura porosa. Le soluzioni utilizzate per condurre i test fluidodinamici sono state anche poi utilizzate come soluzioni rigeneranti durante i test di desorbimento per la rigenerazione del materiale adsorbente esausto dopo i test di adsorbimento. La risposta della colonna al disturbo a gradino viene registrata misurando, mediante un conducimetro, la conducibilità elettrica della soluzione tracciante in uscita. Graficando i dati della conducibilità della soluzione in uscita in funzione del tempo si ottiene la risposta della colonna al disturbo a gradino (C-curve); tale risposta è una curva crescente nel tempo fino al raggiungimento di un valore di conducibilità costante. L'andamento tipico è riportato in Figura 20.

Figura 20: C-curve

Dai dati della conducibilità è possibile ricavare la funzione cumulativa dei tempi di permanenza $F(t)$:

$$F(t) = \frac{C(t)_{out}}{C_0}$$

Dove $C(t)_{out}$ è la conducibilità in uscita al tempo t e C_0 è la conducibilità iniziale della soluzione.

Derivando rispetto al tempo la funzione cumulativa dei tempi di permanenza, si ricava la funzione dei tempi di permanenza $E(t)$. Da tale funzione si calcola la porosità effettiva dell'adsorbente e il tempo di permanenza $\tau = \text{HRT}$:

$$\tau = \int_0^{\infty} t E(t) dt$$

Dai valori di $F(t)$ ed $E(t)$ è possibile graficare la F-curve e la E-curve, che rispettivamente esprimono la $F(t)$ e la $E(t)$ in funzione del tempo t . La E-curve è riportata in Figura 21 e permette di identificare i parametri che vengono utilizzati per determinare l'integrità e l'efficienza della colonna impaccata. L'efficienza viene valutata tramite la misura dell'ampiezza del picco e del fattore di asimmetria A_s .

Figura 21: E-curve.

L'ampiezza del picco viene definita attraverso un parametro h detto altezza ridotta del piatto, calcolato come:

$$h = \frac{HETP}{d_p} = \frac{L}{5,54 d_p} \left(\frac{W_h}{V_R} \right)^2$$

Dove HETP è l'altezza equivalente del piatto teorico ($HETP = L/N$), $N = 5,54(\tau/W_h)^2$, L è la lunghezza della colonna, d_p è il diametro delle particelle, W_h è la larghezza del picco al 50% dell'altezza del picco massimo e V_R è il volume di permanenza. Per determinare h ci si avvale della definizione dell'altezza equivalente del piatto teorico per cui si lavora sotto l'ipotesi in cui la colonna sia formata da N piatti teorici per simulare il funzionamento ideale.

Il fattore di asimmetria A_s descrive la deviazione da una forma gaussiana ideale e viene calcolato al 10% dell'altezza del picco massimo secondo la formula:

$$As = \frac{b}{a}$$

Dove a e b sono rappresentati in Figura 21.

L'efficienza della colonna è ottimale se si verificano le seguenti condizioni:

- Altezza ridotta del piatto: $h \leq 3$;
- Fattore di asimmetria: $0,8 \leq As \leq 1,8$;
- Condizioni e parametri di prova ottimizzati:
 - Soluzione tracciante inerte;
 - Velocità ottimale del liquido che consente la massima efficienza teorica;
 - Basso volume esterno alla colonna.

Per eseguire un test fluidodinamico completo sono state fatte diverse prove. Le prove sono state rinominate a seconda della concentrazione tracciante che viene alimentata:

- Up: soluzione in alimentazione con una concentrazione maggiore a quella presente in colonna;
- Down: soluzione in alimentazione con una concentrazione minore a quella presente in colonna.

Soltanto gli Up sono stati monitorati. Sono state eseguite le seguenti prove:

- Up 1: con soluzione rigenerante 0,5M;
- Up 2: con soluzione rigenerante 1M;
- Down: con acqua DM;
- Up3: con soluzione rigenerante 0,5M;
- Up4: con soluzione rigenerante 1M;
- Down: con acqua DM.

La procedura utilizzata per eseguire le prove di un test fluidodinamico è la seguente:

- Preparare due soluzioni traccianti a concentrazione diversa: KCl o NaCl 0,5M e 1M per le colonne adibite alla rimozione dell'azoto e KCl o K_2CO_3 o Na_2CO_3 0,5M e 1M per le colonne adibite alla rimozione del fosforo;

- Misurare la conducibilità e la densità delle due soluzioni;
- Svuotare il sistema e la colonna, nei quali è presente acqua DM, facendo attenzione a lasciare del liquido sufficiente a non mandare il letto a secco;
- Riempire il sistema e la colonna con la soluzione tracciante 0,5M: inizialmente impostare portate basse per non disimpaccare la colonna, successivamente aumentare la portata per velocizzare l'operazione;
- Iniziare il test fluidodinamico: avviare simultaneamente il software e la pompa. Il software permette di raccogliere i dati di conducibilità in uscita. Dopo la lettura del primo dato aprire la valvola in fondo alla colonna;
- Quando la conducibilità in uscita è costante e pari alla conducibilità della soluzione tracciante interrompere il test;
- Ripetere la procedura per le altre prove.

3.7.2 Prove di portata

Durante tutti i test è necessario eseguire delle prove di portata al fine di stabilire quali sono i valori reali di portata circolante e se questa è costante. Le prove di portata sono importanti e servono per capire se l'EBCT (= Empty Bed Contact Time) coincide con quello stabilito.

La procedura eseguita è la seguente:

- Impostare timer: 1 o 2 min;
- Tarare un becher nella bilancia tecnica;
- Raccogliere le gocce in uscita dal sistema tramite il becher per il tempo stabilito;
- Pesare il campione e calcolare la portata in base al tempo di campionamento.

3.7.3 Test di filtrazione

Nello stadio della filtrazione è stato utilizzato un filtro in cellulosa con cut-off di 1 μ m. I test di filtrazione sono necessari a valutare che il filtro abbia un'efficienza soddisfacente e che non si verifichino accumuli di solidi in colonna che potrebbero otturarla. I test vengono eseguiti facendo delle misure dei TSS mediante il sistema di filtrazione a vuoto Whatman.

La procedura eseguita per il test di filtrazione è la seguente:

- Prelevare dall'impianto tre campioni di volume noto due volte al giorno:
 - Pre-filtrazione: 25 mL;
 - Post-filtrazione: 50 mL;
 - Post-colonna: 50 o 75 mL.
- Seccare sei filtri in cellulosa con porosità 0,45 µm in stufa a 105 °C per almeno 2 h;
- Pesare i filtri nella bilancia analitica e segnarsi il valore di tara;
- Montare un filtro sul sistema di filtrazione a vuoto Whatman e filtrare un campione;
- Ripetere la procedura per tutti i campioni;
- Asciugare i filtri in stufa a 105 °C per 2 h;
- Pesare nuovamente i filtri in bilancia analitica: la differenza fra il peso ottenuto e quello della tara indica la massa dei TSS dei campioni in esame. Per ricavare la concentrazione dei TSS dividere tale massa per il volume noto di campione filtrato.

3.7.4 Test di adsorbimento

Il test di adsorbimento viene eseguito al fine di determinare la curva di breakthrough, il tempo di breakpoint e di valutare l'efficienza di adsorbimento.

La curva di breakthrough viene determinata dai dati di concentrazione misurati, mentre il tempo di breakpoint viene determinato in base al punto di breakpoint: 15 mgN/L per l'azoto e 2 mgP/L per il fosforo. Questi valori sono stati scelti pari ai limiti di legge per le concentrazioni di azoto e fosforo nell'effluente di un depuratore di taglia media (10000÷100000 AE), data l'assenza di limiti di legge per le acque scaricate dagli scolmatori di piena. L'efficienza di adsorbimento viene calcolata sulla base delle formule illustrate nel primo capitolo e viene calcolata sia al tempo di breakpoint che al tempo di fine test.

La modellazione del processo di adsorbimento in continuo è possibile mediante il modello di Thomas che prevede di calcolare la concentrazione in uscita del composto di interesse tramite la formula:

$$C_L = C_{L0} \frac{1}{1 + e^{(q_{sat} \cdot m \cdot \frac{Xx}{L} - C_{L0} \cdot Q \cdot t + C_{L0} \cdot BV \cdot \varepsilon \cdot \frac{x}{L} \cdot \frac{K_{Th}}{Q})}}$$

Dove C_{L0} è la concentrazione iniziale, q_{sat} è la quantità teorica adsorbita all'equilibrio per grammo di adsorbente, m è la massa di resina, L è la profondità del letto, Q è la portata circolante nel sistema, t è il tempo al quale si sta valutando la concentrazione, BV (= Bed Volume) è il volume del letto adsorbente, ε è la porosità dell'adsorbente e K_{Th} è la costante di Thomas.

La procedura sperimentale per eseguire il test di adsorbimento è la seguente:

- Fare due kit colorimetrici uno per l'azoto e uno per il fosforo all'acqua di scolmo da trattare ed analizzarli allo spettrofotometro per misurare la concentrazione di azoto e fosforo dell'acqua in esame. Se la concentrazione misurata è inferiore o superiore a 40 mgN/L e a 5 mgP/L, l'acqua da trattare dovrà essere concentrata (arricchita con NH_4Cl e KH_2PO_4) o diluita. Questi valori sono presi come riferimento in quanto risultano i valori tipici misurati durante la prima ora di un evento piovoso;
- Alimentare l'acqua di scolmo all'impianto per procedere con l'operazione di adsorbimento;
- Impostare una portata tale da avere l'EBCT desiderato: 10 o 15 min per l'azoto, per il fosforo 5 min;
- Prelevare i campioni: i campioni in uscita all'impianto devono essere prelevati ogni 30 min al fine di monitorare l'andamento delle concentrazioni; i campioni in ingresso alla colonna devono essere prelevati tre volte al giorno al fine di monitorare quando la concentrazione in ingresso alla colonna è uguale alla concentrazione in uscita;
- Preparare e analizzare i campioni al cromatografo ionico ed eventualmente fare kit colorimetrici ed analizzarli allo spettrofotometro; generalmente vengono analizzati i campioni prelevati ogni 2 h;
- Quando la concentrazione in ingresso alla colonna risulta essere uguale alla concentrazione in uscita, si è raggiunta la saturazione del letto adsorbente e dunque è possibile interrompere il test.

3.7.5 Test di desorbimento

Il test di desorbimento viene eseguito al fine di rigenerare il materiale adsorbente esausto e di recuperare la soluzione rigenerante esausta, valutandone anche la possibilità di riutilizzo nel settore dell'agricoltura.

La procedura sperimentale eseguita è la seguente:

- Preparare la soluzione rigenerante:
 - soluzione rigenerante per l'azoto: NaCl 1M o KCl 1M;
 - soluzione rigenerante per il fosforo: KCl 1M, KOH 1M (pH = 8), K₂CO₃+KOH 1M (pH =10, pH =12, pH =14), K₂CO₃+KOH 1M (pH =14 e T = 60°C), Na₂CO₃+KOH 1M (pH =14 e T = 60°C).
- Se viene eseguito il test di desorbimento in temperatura, portare a temperatura il bagno idrostatico, collegare la colonna al bagno ed immergere la soluzione nel bagno idrostatico;
- Alimentare la soluzione rigenerante all'impianto;
- Impostare una portata tale da avere l'EBCT desiderato: 20 o 60 min per l'azoto, per il fosforo 10 o 30 min;
- Prelevare i campioni: raccogliere tutti i BVs (= Bed Volume) in uscita;
- Preparare e analizzare tutti i campioni al cromatografo ionico, ed eventualmente fare kit colorimetrici ed analizzarli allo spettrofotometro;
- Quando la concentrazione in uscita degli ioni diventa prossima allo zero, interrompere il test.

Il motivo per il quale si è passati da una struttura della colonna per il fosforo in PVC ad una struttura in PMMA è legato alla temperatura di desorbimento. Si è visto, a valle degli esperimenti, che la struttura in PVC non è risultata adeguata per i test in temperatura poiché il materiale da trasparente diventa opaco e, quindi, inizia a degradarsi.

4 Risultati e Discussioni

4.1 Caratterizzazione delle acque di scolmo

Le acque di scolmo analizzate sono acque raccolte dal sistema di scolmatore di piena dell'impianto di depurazione di Bologna, durante le prime fasi di un evento di scolmo. Nonostante l'origine sia la stessa, i millimetri di pioggia caduti prima della raccolta e i tempi di raccolta siano simili, la concentrazione degli inquinanti contenuti in tali acque risulta essere molto variabile (Tabella 19). La variabilità della concentrazione dei solidi sospesi totali, della materia organica, dei nutrienti e dei metalli pesanti nei campioni analizzati, è dovuta, principalmente, all'intensità della precipitazione e alla durata del tempo di secco antecedente l'evento piovoso.

Tabella 19: Concentrazione degli inquinanti presenti nelle acque di scolmo testate.

CONTENUTO INQUINANTI							
	TSS (mg/L)	COD (mgO ₂ /L)	N tot (mgN/L)	P tot (mgP/L)	Ni (mg/L)	Cu (mg/L)	Zn (mg/L)
CSO-1-5mm	372	305	66,6	8,1	0,013	0,08	0,11
CSO-2-3mm	176	266	34,7	4,2	0,015	0,065	0,22
CSO-3-34mm	33	41	3	0,4	<0,005	0,029	0,06
CSO-5-2mm	962	-	70,7	10,6	0,020	0,170	0,56
CSO-7-5mm	554	714	16,7	2,6	0,030	0,222	0,70
CSO-8-2mm	744	950	36,6	10,2	0,173	0,281	0,91

Le Figure 22, 23 e 24 mostrano la concentrazione degli inquinanti, presenti nelle diverse acque scolmate, in relazione all'intensità dell'evento di pioggia e alla durata del periodo di secco precedente.

Figura 22: Confronto tra concentrazione di TSS e COD, intensità di precipitazione e durata del tempo di secco.

Figura 23: Confronto tra concentrazione di N e P, intensità di precipitazione e durata del tempo di secco.

Figura 24: Confronto tra concentrazione di Ni, Cu e Zn, intensità di precipitazione e durata del tempo di secco.

Ponendo attenzione alle date di raccolta, emerge che più è lungo il periodo di tempo che intercorre tra un evento piovoso e l'altro, e maggiore risulta essere la concentrazione dei contaminanti presenti nelle acque. In condizioni di siccità prolungata, infatti, gli inquinanti hanno più tempo per sedimentare sulle varie superfici urbane, causando un aumento della loro concentrazione nelle acque di scolo raccolte durante il successivo evento piovoso. Questa relazione risulta evidente dal confronto fra due campioni, CSO2 e CSO8, raccolti in eventi di intensità simile preceduti, però, da periodi di secco di diversa durata: la CSO2 presenta un carico di inquinanti molto minore rispetto alla CSO8 ed è caratterizzata da un tempo di secco di durata inferiore (pari ad un quarto). Inoltre, i campioni CSO5 e CSO8, caratterizzati dal periodo di secco più prolungato (quattro mesi), mostrano un carico di inquinanti elevato; mentre la CSO3, caratterizzata invece dal periodo di secco più breve (20 giorni), ne presenta il minor quantitativo.

Per quanto riguarda l'intensità della precipitazione, se la quantità di pioggia è scarsa allora il carico di inquinanti è elevato, al contrario, quando la pioggia è abbondante la concentrazione degli inquinanti è bassa. Osservando la CSO3, che è l'acqua raccolta durante l'evento più copioso, risulta essere, infatti, quella più diluita. Inoltre, a parità di tempo di raccolta, è possibile confrontare la CSO7 e la CSO8: la concentrazione dei contaminanti risulta essere maggiore nella CSO8 ed infatti la quantità d'acqua raccolta in un tempo di 3h risulta essere minore.

In definitiva, la CSO3 ha una quantità di pioggia maggiore ed è preceduta da un tempo di secco inferiore e dunque risulta essere quella più diluita. Viceversa, le altre CSO hanno una minore quantità di pioggia e sono precedute da un tempo di asciutto più lungo, quindi contengono quasi esclusivamente gli inquinanti del first flush. Un'ultima nota riguarda i mm di pioggia caduti prima della raccolta: nella CSO3 i mm di acqua caduti prima della raccolta sono maggiori rispetto alle altre CSO e questo è un'ulteriore conferma del fatto che gli inquinanti del primo dilavamento delle superfici in parte non sono stati raccolti per cui è evidente l'effetto diluizione del periodo successivo al first flush.

4.2 Caratterizzazione dei materiali adsorbenti

I materiali adsorbenti sono stati tutti testati mediante le prove delle isoterme di adsorbimento preliminari a quattro punti, per determinarne l'efficienza di rimozione; mentre, solo i materiali che hanno mostrato le prestazioni migliori sono stati testati mediante le prove delle isoterme di adsorbimento complete a più punti, associando il modello teorico che meglio ne rappresenta il comportamento.

4.2.1 Isoterme di adsorbimento: materiali per la rimozione di azoto e metalli pesanti

Isoterme preliminari

Le isoterme preliminari, i cui risultati ottenuti sono riportati in Figura 25, sono state eseguite utilizzando lo stesso campione di acqua di scolmo con la stessa concentrazione iniziale di azoto ($C_{L,0}$) e le stesse concentrazioni di materiale adsorbente; per garantire la comparabilità dei risultati. Il campione utilizzato è la CSO-2-3mm con una concentrazione iniziale di azoto di 38,01 mgN/L; mentre le concentrazioni di materiale adsorbente iniziali utilizzate sono: 2,5 g/L, 5 g/L, 7,5 g/L e 10 g/L.

Figura 25: Isoterme preliminari rimozione azoto.

I materiali che hanno le prestazioni migliori sono quelli le cui isoterme preliminari (posizionate nella prima porzione del grafico in Figura 25) hanno un andamento favorevole, per cui si hanno elevate percentuali di rimozione anche quando la concentrazione in fase liquida di azoto è bassa. Questi materiali sono: ZeoNa4A, Na1.2G, MS13X, che hanno una buona percentuale di rimozione di azoto anche a basse concentrazioni di materiale adsorbente (2,5 g/L), G13 e Chabazite (Na⁺ e K⁺). La Chabazite Na⁺ ha delle prestazioni migliori rispetto a quella condizionata con potassio in quanto le zeoliti presentano un'affinità maggiore per il potassio rispetto che per il sodio.

Figura 26: Percentuali di rimozione dell'azoto con concentrazione di materiale adsorbente 2,5 g/L e 10 g/L.

A valle dei risultati ottenuti è stata eseguita un'analisi costi-benefici per identificare quali materiali, fra questi dimostratesi più performanti, scegliere per valutarne le prestazioni in colonna. I materiali scelti da testare in colonna impaccata a letto fisso sono Chabazite e MS13X, in quanto hanno buone prestazioni di rimozione e i costi sono più bassi rispetto a ZeoNa4A, Na1.2G e G13.

Isoterme complete

Le isoterme complete sono state eseguite utilizzando il campione CSO-4-4mm. La determinazione del modello di Langmuir, come modello teorico più idoneo che meglio rappresenta il comportamento della MS13X e della Chabazite, segue dal confronto, attraverso il parametro R^2 , tra le concentrazioni di azoto nel solido sperimentali e quelle calcolate attraverso il modello. Le isoterme complete e il modello di Langmuir che le descrive sono riportati in Figura 27.

Figura 27: Isoterme complete e modello di Langmuir Chabazite e MS13X.

I test in batch per la determinazione delle isoterme permettono di misurare, oltre all'efficienza di rimozione dell'azoto, anche l'efficienza che questi materiali hanno nel rimuovere i metalli pesanti (Ni, Cu, Zn), le cui percentuali di rimozioni medie sono riportata in Figura 28.

Figura 28: Percentuali di rimozione medie dei metalli pesanti.

Dalla presente figura emerge che la MS13X, oltre ad essere un migliore materiale adsorbente per l'azoto, ha anche delle percentuali di rimozione più elevate per i metalli pesanti rispetto alla Chabazite e quindi è lecito aspettarsi che dia delle prestazioni migliori anche nei test in colonna; però lo svantaggio della MS13X è il costo superiore rispetto alla Chabazite.

4.2.2 Isoterme di adsorbimento: materiali per la rimozione di fosforo

Isoterme preliminari

Le isoterme preliminari ottenute per i materiali adibiti alla rimozione del fosforo, i cui risultati sono riportati in Figura 29, sono state eseguite utilizzando la CSO-1-5mm con una concentrazione iniziale di fosforo di 2,96 mgP/L e le concentrazioni di materiale adsorbente iniziali pari a 0,15 g/L, 0,30 g/L, 0,45 g/L e 0,6 g/L.

Figura 29: Isotherme preliminari rimozione fosforo.

I materiali che hanno le prestazioni migliori, anche in questo caso, sono quelli le cui isoterme preliminari, disposte nella prima porzione del grafico, hanno un andamento favorevole. Inoltre, è possibile notare come, in generale, i materiali calcinati risultano essere più performanti rispetto a quelli tal quali. I materiali che risultano avere delle prestazioni più elevate e con un buon rapporto qualità/prezzo sono la Sorbacid 911 e la Pyroaurite entrambe in forma calcinata.

Figura 30: Percentuali di rimozione del fosforo con concentrazione di materiale adsorbente 0,15 g/L e 0,6 g/L.

Isoterme complete

Le isoterme complete eseguite per la Sorbacid 911 calcinata e la Pyroaurite calcinata, riportate in Figura 31, sono state eseguite utilizzando la CSO-5-2mm. Il modello di Langmuir, anche in questo caso, è quello che meglio descrive il comportamento di entrambi i materiali.

Figura 31: Isoterme complete e modello di Langmuir Sorbacid 911 calcinata e Pyroaurite calcinata.

4.3 Prestazioni impianto scala laboratorio

I materiali che nelle prove delle isoterme di adsorbimento si sono dimostrati più performanti nella rimozione di azoto e metalli pesanti (Chabazite e MS13X) e nella rimozione di fosforo (Pyroaurite e Sorbacid 911), vengono testati nell'impianto in scala laboratorio. Confrontando l'efficienza di rimozione dei singoli contaminanti e la fattibilità e la facilità di rigenerazione del materiale stesso, vengono selezionati i materiali, rispettivamente uno per l'azoto e i metalli pesanti ed uno per il fosforo, che presentano le prestazioni migliori da inserire nell'impianto pilota.

4.3.1 Test fluidodinamici: prestazioni colonna impaccata

I test fluidodinamici vengono svolti prima di ogni test di adsorbimento e utilizzando una colonna impaccata con il materiale adsorbente in esame: Chabazite e MS13X per l'azoto e i metalli pesanti; Pyroaurite e Sorbacid 911 per il fosforo. In particolare, per la MS13X e la Sorbacid 911, i risultati fanno

riferimento a colonne che hanno già eseguito tre test di breakthrough; mentre, per la Pyroaurite e la Chabazite, invece, colonne in cui non ne sono stati eseguiti.

Nella valutazione dei risultati bisogna tenere in considerazione le limitazioni della strumentazione utilizzata, le quali possono portare ad un ritardo nella risposta.

Colonna impaccata per la rimozione di azoto e metalli pesanti: Chabazite

Il test fluidodinamico è stato condotto, in una colonna impaccata con materiale adsorbente nuovo, impostando una portata tale da ottenere un EBCT di 10 minuti e con una soluzione tracciante di NaCl, 0,5M e 1M. Lo schema utilizzato è il seguente: UP1 eseguito inserendo, nella colonna contenente acqua DM, la soluzione NaCl 0,5M; UP2 inserendo la soluzione NaCl 1M nella colonna contenente la soluzione precedente; DOWN inserendo acqua DM nella colonna contenente la soluzione precedente e UP3 inserendo, nella colonna contenente acqua DM, la soluzione NaCl 0,5M. I DOWN non vengono monitorati.

I risultati vengono riportati nelle Figure 32 e 33 che mostrano, rispettivamente, i grafici della F-curve, che rappresenta la frazione di liquido in colonna avente un tempo di permanenza nell'intervallo monitorato, e della E-curve, che, invece, rappresenta la variazione di conducibilità nel tempo dei tre UP. I parametri di efficienza (A_s e h) e operativi (EBCT, velocità superficiale, porosità della resina e tempo di permanenza idraulico in colonna comprensivo della resina e del filtro di fondo), vengono riportati in Tabella 20.

Figura 32: Rappresentazione funzione cumulativa dei tempi di permanenza.

Figura 33: Rappresentazione della distribuzione dei tempi di permanenza.

Tabella 20: Risultati test fluidodinamici: parametri di efficienza e operativi.

RISULTATI TEST FLUIDODINAMICI			
Parametri efficienza	UP1	UP2	UP3
As	2,31	3,31	3,58
h	28,7	19	36,3
Parametri operativi	UP1	UP2	UP3
porosità resina (%)	41,8	61,7	60,2
v_s (m/h)	2,41	3,73	3,80
EBCT (min)	16	10,3	10,1
tau_F (min)	8,5	8	7,7

I parametri di efficienza di tutti e tre gli UP non rientrano nei limiti ottimali ($0,8 \leq As \leq 1,8$; $h \leq 3$), ma essendo in una fase sperimentale vengono comunque considerati accettabili. I parametri operativi, sia nell'UP2 che nell'UP3, sono compatibili con i parametri desiderati e verranno utilizzati anche durante i test di adsorbimento; nell'UP1, invece, l'EBCT risulta essere molto più elevato rispetto a quello desiderato, e anche gli altri valori risultano essere sfalsati. Questa problematica probabilmente è stata causata da un assestamento del letto impaccato durante la prova, di conseguenza la prova UP1 viene scartata.

Colonna impaccata per la rimozione di azoto e metalli pesanti: MS13X

Il test fluidodinamico è stato condotto, in una colonna riempita con materiale vergine, impostando una portata tale da ottenere un EBCT di 10 minuti e con

una soluzione tracciante di NaCl, 0,5M e 1M. In questo caso sono stati fatti quattro UP: l'UP1 e l'UP3 eseguiti inserendo, nella colonna contenente acqua DM, la soluzione NaCl a bassa concentrazione; mentre l'UP2 e l'UP4 inserendo, invece, la soluzione NaCl ad alta concentrazione, nella colonna contenente NaCl a bassa concentrazione. I risultati vengono riportati nelle Figure 34 e 35 e nella Tabella 21.

Figura 34: Rappresentazione funzione cumulativa dei tempi di permanenza.

Figura 35: Rappresentazione della distribuzione dei tempi di permanenza.

Tabella 21: Risultati test fluidodinamici: parametri di efficienza e operativi.

RISULTATI TEST FLUIDODINAMICI				
Parametri efficienza	UP1	UP2	UP3	UP4
As	3,75	2,04	1,73	2,30
h	29,5	28,4	24,6	28,2
Parametri operativi	UP1	UP2	UP3	UP4
porosità resina (%)	63,2	69	58,8	65,5
v_s (m/h)	3,41	3,41	3,41	3,41
EBCT (min)	11,3	11,3	11,3	11,3
tau_F (min)	8,8	9,5	8,3	9,1

Ad eccezione del parametro di asimmetria As nell'UP3, i parametri di efficienza risultano entrambi fuori dai valori ottimali, ma comunque accettabili in fase sperimentale. I parametri operativi invece, sono compatibili con i parametri desiderati. L'EBCT risulta un po' superiore ma comunque è costante in tutti e quattro gli UP.

Colonna impaccata per la rimozione di fosforo: Pyroaurite

Il test fluidodinamico è stato condotto, in una colonna vergine, impostando una portata tale da ottenere un EBCT di 5 minuti e con una soluzione tracciante di Na₂CO₃, 0,5M e 1M, con KOH aggiunto per arrivare ad un pH di 14. Nel caso presente sono stati eseguiti due UP, ripetuti per due volte, di cui il primo è stato svolto inserendo, nella colonna contenente acqua DM, la soluzione Na₂CO₃ a bassa concentrazione, mentre il secondo inserendo la soluzione di Na₂CO₃ ad alta concentrazione, nella colonna contenente la soluzione a bassa concentrazione. I risultati sono riportati nelle Figure 36 e 37 e nella Tabella 22.

Figura 36: Rappresentazione funzione cumulativa dei tempi di permanenza.

Figura 37: Rappresentazione della distribuzione dei tempi di permanenza.

Tabella 22: Risultati test fluidodinamici: parametri di efficienza e operativi.

RISULTATI TEST FLUIDODINAMICI				
Parametri efficienza	UP0,1	UP0,2	UP1	UP2
As	2,40	4,25	3,63	2,56
h	16	13,9	5,3	10
Parametri operativi	UP0,1	UP0,2	UP1	UP2
porosità resina (%)	75,4	93,1	62,4	105,6
v_s (m/h)	2,13	2,28	2,13	2,28
EBCT (min)	5,6	5,3	5,6	5,3
τ_F (min)	6,1	6,7	5,4	7,4

In questo caso, sono stati eseguiti inizialmente due UP (UP0,1 e UP0,2), ma a valle dei risultati non soddisfacenti, ritenendo che fossero dovuti ad un impaccamento non corretto della resina, si è eseguito il backwash per eliminare eventuali bolle d'aria presenti. Successivamente si è svolto nuovamente il test con altri due UP (UP1 e UP2). I risultati che emergono sono comunque insoddisfacenti e fanno pensare che il materiale vergine in esame interagisca molto con la soluzione concentrata e meno con quella a bassa concentrazione. Questo lo si può osservare anche dalla F-curve, in cui gli UP2 risultano essere diversi rispetto agli UP1 e più traslati verso destra, e dalla E-curve, in cui gli UP2 presentano due picchi e sono molto asimmetrici.

Colonna impaccata per la rimozione di fosforo: Sorbacid 911

Il test fluidodinamico è stato condotto, in una colonna impaccata con la resina rigenerata, impostando una portata tale da ottenere un EBCT di 5 minuti e con una soluzione tracciante di Na_2CO_3 , 0,5M e 1M, con KOH aggiunto per arrivare ad un pH di 14. Sono stati eseguiti tre UP, di cui il primo ed il terzo con la soluzione 0,5M in colonna contenente acqua DM; mentre il secondo con la soluzione 1M in colonna contenente soluzione 0,5M. I risultati ottenuti sono illustrati in Figura 38 e 39 e in Tabella 23.

Figura 38: Rappresentazione funzione cumulativa dei tempi di permanenza.

Figura 39: Rappresentazione della distribuzione dei tempi di permanenza.

Tabella 23: Risultati test fluidodinamici: parametri di efficienza e operativi.

RISULTATI TEST FLUIDODINAMICI			
Parametri efficienza	UP1	UP2	UP3
As	0,40	2,53	2
h	25	15,6	2,2
Parametri operativi	UP1	UP2	UP3
porosità resina (%)	43,3	62,8	65
v _s (m/h)	3,37	3,46	3,46
EBCT (min)	6,9	6,8	6,8
tau _F (min)	4,7	5,9	6,1

I parametri di efficienza dei primi due UP non rientrano nei valori ottimali, ma essendo in una fase sperimentale vengono comunque considerati accettabili; mentre nel terzo UP, As risulta appena fuori il limite, invece, h risulta essere inferiore di 3 e quindi dentro il limite. Per quanto riguarda i parametri operativi, tutti gli UP sono compatibili ad eccezione dell'UP1 che risulta un po' sfalsato.

4.3.2 Filtrazione

Nello stadio della filtrazione, per tutte le prove eseguite, è stato utilizzato un unico filtro a cartuccia in cellulosa con cut off di 1 μm . Il filtro, tra una prova e l'altra, è stato rigenerato mediante un lavaggio con candeggina. A valle della fase sperimentale, i risultati hanno mostrato che il filtro permette di avere una buona

efficienza di rimozione dei solidi sospesi totali in tutte le prove e che la rigenerazione non ne ha inficiato le prestazioni. Per questi motivi, oltre al fatto che il filtro in cellulosa è economico, viene anche utilizzato per l'impianto pilota. A dimostrazione di quanto detto, vengono riportati i risultati, mostrati nella Figura 40 e nella Tabella 24, della prova di filtrazione eseguita durante il terzo e il secondo breakthrough, rispettivamente, della MS13X e della Sorbacid911 (in colonne in serie). I TSS sono stati campionati, mattina e pomeriggio per tutta la durata della prova (tre giorni), prima della filtrazione, dopo la filtrazione e dopo le colonne, per un totale di 20 campioni.

Figura 40: Rimozione TSS nelle diverse fasi del processo, concentrazioni pre, post filtro e post colonne medie.

Tabella 24: Prestazioni totali della filtrazione, concentrazioni medie iniziali e finali.

RISULTATI FILTRAZIONE	
Concentrazione iniziale TSS (mg/L)	673
Concentrazione finale TSS (mg/L)	47
Efficienza di rimozione totale	93 %

Dalla Figura 40 emerge che, oltre a funzionare bene il filtro (concentrazione dei solidi sospesi post filtrazione inferiori alla pre-filtrazione), funzionano bene anche le colonne; infatti, la concentrazione dei solidi sospesi totali post colonne

è inferiore rispetto alla post filtrazione e questo è indice che i materiali impaccati in colonna non rilasciano impurezze e non subiscono degradazione.

4.3.3 Adsorbimento e scambio ionico

I test di adsorbimento sono stati eseguiti utilizzando due colonne impaccate sia separate, una adibita alla rimozione di azoto e metalli pesanti e una alla rimozione del fosforo, che collegate in serie, con la prima adibita alla rimozione di azoto e la seconda del fosforo.

Le prove di adsorbimento vengono condotte misurando i valori di concentrazione nell'effluente dell'impianto, per valutare il momento in cui la concentrazione dei nutrienti supera il punto di breakpoint (BP); i test vengono terminati quando la concentrazione nell'effluente (concentrazione outlet C_L) risulta essere pari alla concentrazione nell'influenza (concentrazione inlet C_{L0}) in modo da simulare il comportamento del materiale.

I campioni di acqua di scolo utilizzati nelle varie prove sono differenti, ma vengono trattati in modo tale che le concentrazioni di ammonio e fosforo siano circa le stesse e il più vicino possibile al valore standard: 40 mgN/L per l'azoto, e per il fosforo 5 mgP/L. Questi valori vengono presi come riferimento in quanto sono quelli tipici misurati durante la prima ora di un evento di pioggia. Quindi, i campioni che hanno concentrazioni di azoto e fosforo inferiori a quelle standard vengono concentrati mediante l'aggiunta di NH_4Cl e KH_2PO_4 , mentre, i campioni con concentrazioni superiori vengono, invece, diluiti con acqua.

Colonne per la rimozione di azoto e metalli pesanti: Chabazite e MS13X
Sono stati eseguiti quattro test di breakthrough (BT) per la MS13X, le cui curve di breakthrough per la rimozione dell'azoto sono riportate in Figure 41, 42, 43 e 44; e uno per la Chabazite, le cui curve sono riportate in Figura 45. I risultati dei parametri di efficienza delle prove di adsorbimento calcolati al tempo di breakpoint e alla fine del test, sono riportati in Tabella 25.

Nel caso del BT della Chabazite e nei primi tre BT della MS13X, le prove sono state condotte in un impianto in scala da laboratorio in continuo; di notte, tuttavia, non sono stati prelevati campioni, come è possibile notare dalla presenza di zone, nelle curve di breakthrough, prive di punti sperimentali. Il BT4

della MS13X, invece, è stato condotto nell'impianto pilota in cui, attraverso l'uso dell'autocampionatore, è stato possibile il prelievo dei campioni anche durante le ore notturne.

Figura 41: Andamento concentrazione cationi in uscita dalla colonna ($d = 13 \text{ mm}$, $h = 100 \text{ cm}$) durante BT1 MS13X (0,355-0,7 mm), con $EBCT = 10 \text{ min}$, $v_s = 3,67 \text{ m/h}$, $H_{\text{letto}} = 61 \text{ cm}$, $conc_{BP} = 15 \text{ mgN/L}$.

Figura 42: Andamento concentrazione cationi in uscita dalla colonna ($d = 13 \text{ mm}$, $h = 100 \text{ cm}$) durante BT2 MS13X (0,355-0,7 mm), con $EBCT = 10 \text{ min}$, $v_s = 3,56 \text{ m/h}$, $H_{\text{letto}} = 61 \text{ cm}$, $conc_{BP} = 15 \text{ mgN/L}$.

Figura 43: Andamento concentrazione cationi in uscita dalla colonna ($d=13\text{ mm}$, $h=100\text{ cm}$) durante BT3 MS13X ($0,355-0,7\text{ mm}$), con $EBCT=10\text{ min}$, $v_s=2,53\text{ m/h}$, $H_{\text{letto}}=64\text{ cm}$, $conc_{BP}=15\text{ mgN/L}$.

Figura 44: Andamento concentrazione cationi in uscita dalla colonna ($d=13\text{ mm}$, $h=110\text{ cm}$) durante BT4 MS13X ($0,355-0,7\text{ mm}$), con $EBCT=10\text{ min}$, $v_s=3,48\text{ m/h}$, $H_{\text{letto}}=64\text{ cm}$, $conc_{BP}=15\text{ mgN/L}$.

Dalle curve di breakthrough della MS13X, è possibile osservare in modo evidente il diverso comportamento degli ioni Na^+ e K^+ , in funzione del tipo di pretrattamento a cui è stato sottoposto il materiale adsorbente: nel caso del BT3, la MS13X è stata condizionata con K^+ e lo ione che si scambia con NH_4^+ è proprio lo ione potassio; negli altri BT, è Na^+ a svolgere il ruolo di controione e, infatti, la MS13X è stata condizionata con Na^+ .

Osservando sempre i grafici relativi alla MS13X, si nota che la resina in esame è più selettiva verso il potassio rispetto al sodio. Infatti, nel BT3, il sodio è lo ione che per primo viene rilasciato dal materiale; negli altri BT, invece, il primo ione ad uscire dalla colonna non è mai il potassio. Ponendo attenzione agli altri ioni, ammonio, magnesio e calcio, l'andamento delle loro concentrazioni in tutte e quattro le prove è il medesimo. L'ammonio è il primo ione ad uscire, seguito da magnesio e calcio, per cui l'ordine di selettività della MS13X è: $\text{Ca}^{2+} > \text{Mg}^{2+} > \text{NH}_4^+$.

Figura 45: Andamento concentrazione cationi in uscita dalla colonna ($d = 13 \text{ mm}$, $h = 100 \text{ cm}$) durante BT Chabazite ($0,355\text{-}0,7 \text{ mm}$), con $EBCT = 10 \text{ min}$, $v_s = 3,72 \text{ m/h}$, $H_{\text{letto}} = 63 \text{ cm}$, $\text{conc}_{BP} = 15 \text{ mgN/L}$.

Nel caso della Chabazite, condizionata con ioni Na^+ e con sodio come controione, il magnesio risulta essere il primo ad uscire dalla colonna, seguito da calcio, ammonio e potassio; quindi, l'ordine di selettività è: $\text{K}^+ > \text{NH}_4^+ > \text{Ca}^{2+} > \text{Mg}^{2+}$.

Le prestazioni del processo sono determinate dalla curva di breakthrough (nella Figura 46 viene mostrata la comparazione di tutte le curve di breakthrough per la rimozione di azoto eseguite con Chabazite e MS13X), calcolando i parametri di efficienza: resa di adsorbimento, capacità operativa ed efficienza di utilizzo della resina. In particolare, la resa di adsorbimento viene calcolata come il rapporto tra la massa di azoto adsorbita al tempo desiderato e la massa di azoto alimentata al tempo desiderato, la capacità operativa della resina viene calcolata come il rapporto tra la massa di azoto adsorbita al tempo desiderato e la massa

di materiale adsorbente, mentre; l'efficienza di utilizzo della resina viene calcolata come il rapporto tra la massa di azoto adsorbita al tempo desiderato e la massa di azoto adsorbita quando tutta la resina è saturata.

Tabella 25: Parametri operativi e di efficienza adsorbimento Chabazite e MS13X.

PARAMETRI OPERATIVI N	BT Chaba	BT1 MS13X	BT2 MS13X	BT3 MS13X	BT4 MS13X
Controione	Na	Na	Na	K	Na
CL0 (mgN/L)	51,3	39,8	42,8	41,4	45,3
CL@ fine test (mgN/L)	56,2	58,4	74,7	29,4	88,6
Q (L/h)	0,49	0,49	0,47	0,34	0,46
d colonna (cm)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
A letto (cm ²)	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
H letto (cm)	63	61	61	64	64
v _s (m/h)	3,72	3,67	3,56	2,53	3,48
EBCT (min)	10	10	10	15	10

PARAMETRI EFFICIENZA N	BT Chaba	BT1 MS13X	BT2 MS13X	BT3 MS13X	BT4 MS13X
a BP 15 mgN/L					
MWW alimentato @BP (L)	5,92	16,0	18,7	15,6	18,6
MWW trattato @BP(BVs)	70,8	199	230	184	221
Capacità operativa resina @BP (mgN/g dry)	4,30	8,80	11,6	8,88	12,4
Resa adsorbimento @BP (%)	95%	99%	98%	99%	99%
Efficienza utilizzo resina @BP (%)	91%	96%	97%	77%	97%
a fine test					
Condizione finale (%sat)	110 %	147%	174%	71%	196%
MWW alimentato @fine test (L)	16,5	23,8	20,6	24	34,8
MWW trattato @fine test (BVs)	198	297	254	283	413
Capacità op. resina @fine test(mgN/g dry)	7,48	8,64	11,3	10,2	5,67
Resa adsorbimento @fine test (%)	59%	65%	86%	74%	24%
Efficienza utilizzo resina @fine test (%)	157%	95%	95%	88%	44%

Facendo riferimento ai parametri di efficienza calcolati al punto di breakpoint, si evince che la Chabazite risulta essere meno performante rispetto alla MS13X, e, in particolare, la MS13X condizionata con ioni Na⁺ presenta prestazioni migliori rispetto a quella condizionata con K⁺. Inoltre, osservando i BVs si nota come, a parità di materiale, si riesce a trattare un volume di acqua più elevato nel caso della MS13X.

Confrontando i parametri di efficienza calcolati al tempo di BP e al tempo di fine test, si può osservare in maniera immediata il loro andamento nel tempo: la resa di adsorbimento diminuisce, per il fatto che il materiale, dopo aver raggiunto il potenziale massimo, riesce a scambiare sempre meno ioni; la capacità operativa e l'efficienza di utilizzo della resina, invece, aumentano perché, a mano a mano

che la prova procede, viene utilizzato sempre più materiale portandolo a saturazione.

Da notare che per i materiali in questione, i parametri calcolati a fine test non sono attendibili. Infatti, tali parametri vengono calcolati mediante il modello di Thomas che vale per un sistema monocomponente, mentre nel caso in esame il sistema è multicomponente. Il problema consiste nel fatto che l'ammonio non è lo ione per cui la resina è più selettiva; quindi, una volta che la sua concentrazione arriva ad uno, inizia ad essere rilasciato dal materiale per adsorbire altri ioni più affini e quindi ne consegue che la concentrazione finale dell'ammonio è maggiore di quella iniziale.

Figura 46: Comparazione curve di breakthrough azoto.

Dal grafico in Figura 46, è possibile valutare anche visivamente, il materiale che presenta le migliori prestazioni sulla base della curva. In particolare, si hanno prestazioni migliori per curve di breakthrough piatte per tempi più lunghi e ripide successivamente al breakpoint.

Per quanto riguarda la MS13X, si nota che le curve relative al BT1, BT2 e BT4, hanno un andamento simile e nello specifico, sono spostate verso tempi più lunghi con elevata ripidità; al contrario quella relativa al BT3 è piatta per un tempo molto breve e molto più inclinata. Questo conferma il fatto che la MS13X è più selettiva per il potassio, che quindi ne rallenta il processo di scambio ionico, rispetto che per il sodio, che invece viene scambiato più facilmente con l'ammonio.

Confrontando invece le curve della Chabazite e della MS13X, si ha conferma ulteriore del fatto che il materiale con le prestazioni migliori è la MS13X.

A valle di questi risultati e di una valutazione economica, il materiale scelto da utilizzare nell'impianto pilota è la MS13X. Le prestazioni molto migliori ne giustificano il costo superiore.

Colonne per la rimozione del fosforo: Pyroaurite e Sorbacid 911

Sono stati eseguiti quattro test di breakthrough per la Sorbacid 911, le cui curve di breakthrough per la rimozione del fosforo sono riportate in Figure 47, 48, 49 e 50; e uno per la Pyroaurite, le cui curve sono riportate in Figura 51. I risultati dei parametri di efficienza delle prove di adsorbimento calcolati al tempo di breakpoint e alla fine del test, sono riportati in Tabella 26.

Il BT della Pyroaurite e il BT4 della Sorbacid 911 sono stati condotti nell'impianto pilota in cui, attraverso l'uso dell'autocampionatore, è stato possibile il prelievo dei campioni anche durante le ore notturne. Il BT2 e il BT3 della Sorbacid 911 sono stati condotti in un impianto in scala da laboratorio in continuo senza prelevare i campioni di notte; mentre nel BT1 durante la notte l'impianto è stato fermato al fine di una modellazione completa di tutta la curva. Infatti, in Figura 47 si può osservare le linee verticali che rappresentano le interruzioni notturne.

È da notare che in tutti i grafici gli ioni NO_3^- , nonostante siano stati misurati, non sono riportati a causa delle concentrazioni molto basse e di conseguenza con un errore sperimentale molto alto.

Figura 47: Andamento concentrazione anioni in uscita dalla colonna ($d = 13 \text{ mm}$, $h = 40 \text{ cm}$) durante BT1 S911 (0,355-0,7 mm), con $EBCT = 7 \text{ min}$, $v_s = 1,17 \text{ m/h}$, $H_{\text{letto}} = 14 \text{ cm}$, $\text{conc}_{BP} = 2 \text{ mgP/L}$.

Figura 48: Andamento concentrazione anioni in uscita dalla colonna ($d = 13 \text{ mm}$, $h = 40 \text{ cm}$) durante BT2 S911 (0,355-0,7 mm), con $EBCT = 5 \text{ min}$, $v_s = 2,53 \text{ m/h}$, $H_{\text{letto}} = 22 \text{ cm}$, $\text{conc}_{BP} = 2 \text{ mgP/L}$.

Figura 49: Andamento concentrazione anioni in uscita dalla colonna ($d = 13 \text{ mm}$, $h = 40 \text{ cm}$) durante BT4 MS13X (0,355-0,7 mm), con $EBCT = 5 \text{ min}$, $v_s = 2,4 \text{ m/h}$, $H_{\text{letto}} = 20 \text{ cm}$, $\text{conc}_{BP} = 2 \text{ mgP/L}$.

Figura 50: Andamento concentrazione anioni in uscita dalla colonna ($d = 13 \text{ mm}$, $h = 110 \text{ cm}$) durante BT4 MS13X (0,355-0,7 mm), con $EBCT = 7 \text{ min}$, $v_s = 3,48 \text{ m/h}$, $H_{\text{letto}} = 39 \text{ cm}$, $\text{conc}_{BP} = 2 \text{ mgP/L}$.

Nel BT1 della Sorbacid 911 si osserva che, in corrispondenza delle interruzioni notturne, la concentrazione degli ioni diminuisce per poi risalire. Questo è dovuto al fatto che, quando la colonna viene fermata, l'acqua va all'equilibrio con il materiale all'interno della colonna.

Dalle curve di breakthrough della Sorbacid 911, è possibile osservare il diverso comportamento dello ione Cl^- in funzione del tipo di pretrattamento a cui è stato sottoposto il materiale adsorbente: nel caso del BT1, la Sorbacid 911 è stata

condizionata con Cl^- ; negli altri BT, è stata condizionata con ioni CO_3^{2-} , i quali non sono rappresentati nei grafici poiché, essendo eliminati dal soppressore del cromatografo ionico, non possono essere rilevati. In tutti i casi, anche nel BT1 in cui la resina è condizionata con ioni cloruro, lo ione che viene scambiato con gli ioni fosfati è il carbonato; infatti, quando il rapporto tra la concentrazione in uscita e quella in ingresso dei cloruri arriva ad uno, il rapporto delle concentrazioni dei fosfati continua a crescere e quindi il materiale sta ancora rilasciando i controioni.

Osservando sempre i grafici, si nota che il comportamento degli anioni è lo stesso e, nello specifico, i primi anioni ad uscire sono i solfati, seguiti dai cloruri e dai fosfati, per cui l'ordine di selettività della Sorbacid 911 è: $\text{PO}_4^{3-} > \text{SO}_4^{2-} > \text{Cl}^-$. Quindi, la Sorbacid 911 ha una maggiore selettività per i fosfati, rispetto al caso della MS13X in cui lo ione ammonio non è lo ione con la maggiore affinità.

Figura 51: Andamento concentrazione anioni in uscita dalla colonna ($d = 13 \text{ mm}$, $h = 40 \text{ cm}$) durante BT Pyroaurite ($0,355\text{-}0,7 \text{ mm}$), con $EBCT = 6 \text{ min}$, $v_s = 2,37 \text{ m/h}$, $H_{\text{letto}} = 23 \text{ cm}$, $conc_{BP} = 2 \text{ mgP/L}$.

Nel caso della Pyroaurite, condizionata con ioni CO_3^{2-} e con carbonato come controione, l'andamento degli anioni è analogo alla Sorbacid 911. L'ordine di selettività della Pyroaurite è: $\text{PO}_4^{3-} > \text{SO}_4^{2-} > \text{Cl}^-$.

Tabella 26: Parametri operativi e di efficienza adsorbimento Pyroaurite e Sorbacid 911.

PARAMETRI OPERATIVI P	BT Pyro	BT1 S911	BT2 S911	BT3 S911	BT4 S911
Controione	CO ₃ ²⁻				
CL0 (mgP/L)	4,85	4,20	3,36	6,08	5,30
CL@ fine test (mgP/L)	2,44	3,89	3,30	2,61	3,42
Q (L/h)	0,315	0,155	0,336	0,318	0,461
d colonna (cm)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
A letto (cm ²)	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
H letto (cm)	23	14	22	20	39
v s (m/h)	2,37	1,17	2,53	2,40	3,48
EBCT (min)	6	7	5	5	7

PARAMETRI EFFICIENZA P	BT Pyro	BT1 S911	BT2 S911	BT3 S911	BT4 S911
a BP 2 mgP/L					
MWW alimentato @BP (L)	33,6	5,88	5,87	9,77	13,8
MWW trattato @BP (BV's)	1125	329	201	368	267
Capacità operativa resina @BP (mgP/g dry)	6,56	2,08	1,00	2,96	1,80
Resa adsorbimento @BP (%)	76%	94%	96%	95%	86%
Efficienza utilizzo resina @BP (%)	68%	81%	103%	68%	58%
a fine test					
Condizione finale (%sat)	50%	93%	98%	43%	65%
MWW alimentato @fine test (L)	38,7	12,7	19,0	22,7	34,8
MWW trattato @fine test (BV's)	1296	712	650	857	673
Capacità op. resina @fine test (mgP/g dry)	7,30	2,53	0,16	4,39	3,13
Resa adsorbimento @fine test (%)	73%	53%	5%	60%	59%
Efficienza utilizzo resina @fine test (%)	76%	99%	17%	101%	100%

Facendo riferimento ai parametri di efficienza calcolati al punto di breakpoint, si evince che la Sorbacid 911 risulta essere meno performante rispetto alla Pyroaurite. Inoltre, osservando i BV's si nota come, a parità di materiale, si riesce a trattare un volume di acqua più elevato nel caso della Pyroaurite.

Confrontando i parametri di efficienza calcolati al tempo di BP e al tempo di fine test, si può osservare anche in questo caso, che la resa di adsorbimento diminuisce; quindi, per sfruttare in modo ottimale il processo di adsorbimento, conviene fermare il processo prima di arrivare a saturazione.

I parametri calcolati a fine test, in questo caso, sono più attendibili per il fatto che i materiali, utilizzati per la rimozione del fosforo, sono più selettivi verso i fosfati rispetto agli altri ioni, e quindi; essendo i fosfati gli ultimi ioni ad uscire dalla colonna, il modello di Thomas risulta essere abbastanza affidabile.

Tutte le curve di breakthrough per la rimozione del fosforo eseguite con Pyroaurite e Sorbacid 911 vengono riportate in Figura 52.

Figura 52: Comparazione curve di breakthrough fosforo.

Per quanto riguarda la Sorbacid 911, le curve di breakthrough relative al BT1, BT3 e BT4 hanno un andamento simile; mentre quella relativa al BT2, invece, comincia a diventare più ripida ad un numero di BVs inferiore (può essere dovuto ad una rigenerazione non corretta del materiale) e quindi, non è attendibile ai fini della prestazione della resina.

Dal grafico in Figura 52, si ha conferma ulteriore del fatto che la Pyroaurite è più performante rispetto alla Sorbacid 911. Infatti, il punto di breakpoint viene raggiunto in un tempo superiore.

A valle di questi risultati e di una valutazione economica, il materiale scelto da utilizzare nell'impianto pilota è la Sorbacid 911. La Pyroaurite ha delle prestazioni più elevate, ma non tanto migliori, da giustificare i costi più elevati.

Rimozione di tutti gli inquinanti monitorati

Durante le prove di filtrazione seguite dall'adsorbimento, oltre alla concentrazione dei solidi sospesi, di azoto e del fosforo, viene monitorata anche la concentrazione dei patogeni, della materia organica e dei metalli pesanti. I risultati, riportati in Figura 53 e 54, fanno riferimento al quarto test di breakthrough della MS13X e della Sorbacid 911 eseguito con le colonne in serie.

Figura 53: Concentrazione di metalli pesanti e di COD in diverse fasi del processo.

Figura 54: Efficienza di rimozione finale dei patogeni, dei solidi sospesi, della materia organica, dei nutrienti e dei metalli pesanti.

Dalla Figura 54 si osserva che tutti gli inquinanti vengono rimossi con un'ottima efficienza. Ad eccezione dei patogeni, infatti, le percentuali di rimozione sono superiori all'85%. Nello specifico, in Figura 53, si nota come, per i metalli pesanti e per il COD, la maggior parte della rimozione avviene durante lo stadio della filtrazione e in outlet le concentrazioni sono inferiori ai limiti di legge nell'effluente di un depuratore (D.Lgs 152/2006): 125 mg/L per il COD, mentre per Ni, Cu e Zn, rispettivamente, 2 mg/L, 0,1 mg/L e 0,5 mg/L.

4.3.4 Desorbimento

I test di desorbimento, eseguiti sulle singole colonne separate, vengono condotti raccogliendo, durante i primi BVs, tutto l'effluente dell'impianto; per poter determinare accuratamente la concentrazione in uscita di azoto o del fosforo nelle prime fasi del desorbimento. Infatti, l'andamento della concentrazione in uscita dei nutrienti mostra un picco massimo nei primi BVs e quindi, la maggior parte di azoto o fosforo viene desorbita durante la prima fase.

Le soluzioni rigeneranti utilizzate, sia per la MS13X che per la Sorbacid 911, sono a concentrazione 1M in modo da permettere una velocità di scambio, tra lo ione da rimuovere dal materiale e il controione della soluzione, sufficientemente elevata.

Colonne per la rimozione di azoto e metalli pesanti: Chabazite e MS13X

I primi due test di desorbimento per la MS13X, i quali non sono stati monitorati, e il quarto test, i cui risultati sono riportati in Figura 58, sono stati eseguiti con una soluzione rigenerante di NaCl, mentre; il primo test per la Chabazite e il terzo per la MS13X, i cui risultati sono riportati, rispettivamente, in Figura 56 e 57, sono stati eseguiti, invece, con KCl.

La scelta di utilizzare una soluzione rigenerante di KCl deriva dall'eventualità di riutilizzo della soluzione esausta nella produzione di fertilizzanti, dal momento che il sodio non è tollerato dalle piante. La scelta di passare da una soluzione di KCl ad una soluzione di NaCl, perdendone la possibilità di riutilizzo in campo agricolo, deriva, invece, dal fatto che le prestazioni del processo di adsorbimento per l'azoto sono risultate migliori nel caso in cui il materiale sia condizionato con Na^+ rispetto che con K^+ .

Nell'utilizzo di NaCl e di KCl si sono verificati, in entrambi i casi, dei problemi analitici durante le misure di concentrazione in uscita. Per quanto riguarda NaCl, nel cromatogramma del cromatografo ionico, i tempi di ritenzione del sodio e dell'ammonio, e quindi i picchi di concentrazione, sono molto vicini; quando il picco del sodio è alto e molto largo, ovvero, il sodio è ad elevate concentrazioni, può sovrapporsi al picco dell'ammonio ed impedirne la misura. Questo problema è stato riscontrato nel DS4 della MS13X, in cui gli ultimi punti della curva dell'azoto, sono stati determinati mediante misure di concentrazione con kit

colorimetrici. Per quanto riguarda KCl, quando la concentrazione di potassio è molto elevata è necessario fare delle diluizioni molto elevate, per ridurne il picco nel cromatogramma; queste, conseguentemente, riducono anche il picco dell'ammonio divenendo, così, irrilevabile dal cromatografo. Questo problema è stato riscontrato sia nel DS3 della MS13X che nel DS della Chabazite, come mostrato in Figura 55.

Figura 55: Comparazione tra le concentrazioni di azoto desorbito misurate con cromatografo ionico (IC) e con IC + kit per la Chabazite.

Considerando solo i dati provenienti dalle analisi al cromatografo ionico, una parte della curva di desorbimento non viene rappresentata e quindi una grande quantità di ammonio desorbito non viene calcolata. Per ovviare a questo problema, le misure di concentrazione dell'azoto sono state fatte anche con i kit colorimetrici: i dati misurati dal cromatografo ionico e dallo spettrofotometro mediante kit colorimetrici sono stati combinati, per ricavarne una curva più corretta.

Figura 56: Andamento concentrazione cationi in uscita dalla colonna durante DS Chabazite con KCl e parametri operativi: EBCT = 19 min, $v_s = 5,48$ m/h, $H_{\text{letto}} = 63$ cm.

Figura 57: Andamento concentrazione cationi in uscita dalla colonna durante DS3 MS13X con KCl e parametri operativi: EBCT = 23 min, $v_s = 4,71$ m/h, $H_{\text{letto}} = 64$ cm.

Figura 58: Andamento concentrazione cationi in uscita dalla colonna durante DS4 MS13X con NaCl e parametri operativi: EBCT = 39 min, $v_s = 2,74$ m/h, $H_{\text{letto}} = 64$ cm.

Confrontando il DS della Chabazite e il DS3 della MS13X condotti con KCl, con il DS4 della MS13X condotto, invece, con NaCl, è evidente come il desorbimento risulta essere migliore utilizzando la soluzione rigenerante in KCl rispetto a quella in NaCl. Quindi, i materiali per la rimozione dell'azoto, essendo più selettivi per il potassio che per il sodio, se da un lato nell'adsorbimento, le curve sono peggiori con il condizionamento in K^+ , dall'altro nel desorbimento le curve sono migliori con K^+ : nell'adsorbimento il potassio rallenta il processo di scambio con l'ammonio, viceversa, nel desorbimento, il processo di scambio con l'ammonio è più veloce con potassio rispetto che per il sodio essendo più affine per i materiali. Nello specifico, osservando la curva di ammonio si può notare come il desorbimento, nel caso del DS Chabazite e nel DS3 MS13X, è quasi completato intorno ai 5 BVs; mentre, nel caso del DS4 MS13X, invece, per completare il desorbimento sono necessari più di 15 BVs.

Tabella 27: Parametri operativi e di efficienza desorbimento Chabazite e MS13X.

PARAMETRI OPERATIVI N	DS Chaba	DS3 MS13X	DS4 MS13X
Q_{des} (L/h)	0,262	0,225	0,131
v_s (m/h)	4,48	4,71	2,74
EBCT (min)	19	23	39
Soluzione rigenerante	KCl	KCl	NaCl

PARAMETRI EFFICIENZA N	DS Chaba	DS3 MS13X	DS4 MS13X
BP	90%	95%	90%
BVs (--)	4,18	3,53	9,31
Massa N desorbito (mgN)	675	690	1203
Resa desorbimento (%)	134%	94%	315%
Recupero N (%)	80%	69%	76%
Capacità operativa resina (mgN/g_dry)	10,02	9,58	17,85
Concentrazione N prodotto (mg/L)	24544	1000	1000
Concentrazione Na prodotto (mg/L)	1420	1227	16066
Concentrazione K prodotto (mg/L)	8543	5629	1003
Concentrazione Mg prodotto (mg/L)	117	94	251
Concentrazione Ca prodotto (mg/L)	1620	1080	2467

Fine test			
BVs (--)	10,44	8,84	28,12
Massa N desorbito (mgN)	750	726	1337
Resa desorbimento (%)	149%	99%	350%
Recupero N (%)	88%	73%	85%
Capacità operativa resina (mgN/g_dry)	11,14	10,08	19,84
Concentrazione N prodotto (mg/L)	859	967	564
Concentrazione Na prodotto (mg/L)	852	1407	25858
Concentrazione K prodotto (mg/L)	29905	28535	601
Concentrazione Mg prodotto (mg/L)	55	135	164
Concentrazione Ca prodotto (mg/L)	759	1464	1017

In Tabella 27 confrontando i dati misurati al BP (90-95% del desorbimento) e i dati misurati a fine test, emerge che la massa di azoto desorbito non varia molto, mentre la concentrazione media di azoto prodotto diminuisce. Questo è dovuto al fatto che la corrente in uscita dopo il BP contiene solo la soluzione rigenerante. A valle di queste considerazioni si può concludere che per ottimizzare il processo di desorbimento, sia a livello di tempistiche che di quantità di soluzione rigenerante utilizzata, è utile fermare il test dopo il punto di BP. È stato comunque scelto di portare avanti i test per desorbire tutti i cationi avendo così una rigenerazione completa del materiale.

Considerando la resa di adsorbimento, nel caso del DS Chaba e nel DS4 MS13X, risulta essere superiore al 100%, cioè si è desorbito di più di quanto sia stato adsorbito. Questo deriva dal fatto che, durante l'adsorbimento, il rapporto tra la concentrazione in uscita e quella in ingresso dell'azoto è superiore a uno.

Colonne per la rimozione del fosforo: Pyroaurite e Sorbacid 911

I primi due test di desorbimento per la Sorbacid 911 sono stati condotti con diverse soluzioni rigeneranti al fine di individuare quella più idonea.

Il primo test di desorbimento per la Sorbacid 911, i cui risultati sono riportati in Tabella 28, è stato condotto inizialmente con KCl, ovvero la stessa soluzione rigenerante utilizzata per i materiali adsorbenti per l'ammonio; in modo da poter condurre il desorbimento simultaneo nelle colonne impaccate in serie. Successivamente, perdendo la possibilità di una rigenerazione simultanea dei materiali a causa dell'inefficacia del KCl, il test è stato condotto cambiando il controione (CO_3^{2-} , OH^- , Cl^-) e il pH. Nello specifico, a pH neutro sono presenti le specie H_2PO_4^- e HPO_4^{2-} , mentre; a pH fortemente basici l'unica specie presente è PO_4^{3-} . La soluzione di K_2CO_3 a pH=14 è risultata essere la migliore soluzione: la S911 è più selettiva per i carbonati e per lo ione PO_4^{3-} . Nonostante la soluzione permetta di rigenerare il materiale, la massa totale di fosforo desorbita risulta essere, però, comunque bassa e questo ha inficiato il BT2 della Sorbacid 911.

Tabella 28: Soluzioni rigeneranti utilizzate DS1 Sorbacid 911.

SOLUZIONI RIGENERANTI DS1 S911	KCl	KOH pH8	K ₂ CO ₃ pH 10	K ₂ CO ₃ pH12	K ₂ CO ₃ pH14	TOT
BVs (–)	17,1	3,42	17,12	15,1	24,7	77,37
Massa di P desorbita (mgP)	2	0	6	2	4	14
Resa desorbimento (%)	9%	0%	21%	7%	14%	50%
Recupero P (%)	5%	0%	11%	4%	7%	26%
Capacità op resina (mgP/g_dry)	0,22	0,00	0,54	0,18	0,41	1,42

Il secondo test di desorbimento per la Sorbacid 911 è stato, quindi, condotto con K_2CO_3 a pH=14 e, a differenza del primo test, ad alta temperatura in modo da incrementare l'efficienza di desorbimento. In Figura 59 è riportato l'andamento della concentrazione degli anioni in uscita dalla colonna: il picco a 40 BVs corrisponde all'istante in cui si è aumentata la temperatura. In Tabella 29 sono riportati i risultati e si può notare che la resa di desorbimento risulta essere superiore al 100% poiché nel DS1 S911 il materiale non è stato completamente rigenerato.

Tabella 29: Soluzioni rigeneranti utilizzate DS2 Sorbacid 911.

SOLUZIONI RIGENERANTI DS2 S911	K ₂ CO ₃ pH14	K ₂ CO ₃ pH14 T=50°C	K ₂ CO ₃ pH14 T=60°C	TOT
BVs (--)	38,8	53,9	137	230
Massa di P desorbita (mgP)	20	16	11	47
Resa desorbimento (%)	646%	510%	351%	1499%
Recupero P (%)	32%	25%	17%	74%
Capacità op resina (mgP/g _{dry})	1,07	0,84	0,58	2,47

Figura 59: Andamento concentrazione anioni in uscita dalla colonna durante DS2 S911 con K₂CO₃ a pH=14 e T=60°C, EBCT=12 min, v_s=3,11 m/h, H_{letto}=22 cm.

Il test DS3 Sorbacid 911 e il test DS Pyroaurite, i cui risultati sono riportati, rispettivamente, in Figura 60 e 61, sono stati condotti con K₂CO₃ a pH=14 e a T=60°C. In particolare, si nota che gli andamenti della concentrazione degli ioni PO₄³⁻ in uscita dalla colonna sono simili e la rigenerazione è quasi completa a circa 40-50 BVs; questo è dovuto al fatto che i due materiali appartengono alla stessa categoria degli LDH. Tuttavia, alla fine del test con la Pyroaurite, il materiale adsorbente si è degradato, riducendosi in polvere, e quindi non può essere utilizzato per un successivo test di adsorbimento.

DS3 Sorbacid 911

Figura 60: Andamento concentrazione anioni in uscita dalla colonna durante DS3 S911 con K_2CO_3 a $pH=14$ e $T=60^\circ C$, $EBCT=14$ min, $v_s=2,39$ m/h, $H_{\text{letto}}=20$ cm.

DS Pyroaurite

Figura 61: Andamento concentrazione anioni in uscita dalla colonna durante DS Pyroaurite con K_2CO_3 a $pH=14$ e $T=60^\circ C$, $EBCT=12$ min, $v_s=3,21$ m/h, $H_{\text{letto}}=23$ cm.

È importante porre l'attenzione sui problemi che comporta l'utilizzo di una soluzione rigenerante molto basica e ad alta temperatura, verso, non solo la sicurezza degli operatori, ma anche per l'integrità stessa della colonna. Infatti, nel DS4 S911 condotto con K_2CO_3 a $pH=14$ e $T=60^\circ C$, i cui risultati non sono riportati in quanto non portato a termine, la colonna in PVC si è degradata per l'alta temperatura. A fronte di questo problema, la struttura della colonna per l'impianto pilota è stata realizzata in PMMA, materiale resistente a più alte temperature (fino a $70^\circ C$).

Tabella 30: Parametri operativi e di efficienza desorbimento S911 e Pyroaurite.

PARAMETRI OPERATIVI P	DS Pyro	DS1 S911	DS2 S911	DS3 S911
Q_des (L/h)	0,153	0,074	0,149	0,114
v_s (m/h)	3,21	1,54	3,11	2,39
EBCT (min)	12	15	12	14
PARAMETRI EFFICIENZA P	DS Pyro	DS1 S911	DS2 S911	DS3 S911
BP	90%			90%
BVs (--)	25,7			42,7
Massa P desorbito (mgP)	173			91
Resa desorbimento (%)	125%			109%
Recupero P (%)	92%			66%
Capacità op resina (mgP/g dry)	9,15	-	-	4,79
Concentrazione P prodotto (mg/L)	647			81
Concentrazione Cl prodotto (mg/L)	204			11
Concentrazione SO4 prodotto (mg/L)	591			149
Fine test				
BVs (--)	73,7	77,4	229,8	103,8
Massa P desorbito (mgP)	192	14	47	101
Resa desorbimento (%)	140%	50%	1499%	121%
Recupero P (%)	102%	26%	74%	73%
Capacità op resina (mgP/g dry)	10,2	1,42	2,47	5,3
Concentrazione P prodotto (mg/L)	87	9,2	13,67	37
Concentrazione Cl prodotto (mg/L)	27	64723	532	5
Concentrazione SO4 prodotto (mg/L)	74	748	1434	62

In Tabella 30, confrontando i dati misurati al BP (90% del desorbimento) e i dati misurati a fine test, emerge anche in questo caso, che la massa di fosforo desorbito non varia molto, mentre la concentrazione media di fosforo prodotto diminuisce.

Considerando le rese di desorbimento, queste risultano essere maggiori del 100% sia nel DS Pyroaurite che nel DS3 S911; questo è dovuto alle limitazioni della strumentazione utilizzata.

4.4 Prestazioni impianto scala reale: l'impianto pilota TREAT CSO

Figura 62: Impianto pilota TREAT CSO per il trattamento delle acque reflue municipali scaricate dal sistema di scolmatore di piena del depuratore di Bologna.

Figura 63: Schema impianto pilota TREAT CSO.

L'impianto pilota TREAT CSO, il cui schema è illustrato in Figura 63, è articolato in due fasi di trattamento: una fase di filtrazione (taglio di $1\ \mu\text{m}$) mirata a rimuovere i solidi sospesi totali, gli agenti patogeni e le frazioni sospese di BOD_5 , COD e metalli pesanti e; due colonne di adsorbimento in serie, per rimuovere azoto, fosforo e metalli pesanti mediante scambio ionico. Queste colonne vengono impaccate con i materiali selezionati: la zeolite MS13X e

l'idrotalcite Sorbacid 911, in forma calcinata. L'impianto è appositamente progettato per entrare in azione automaticamente ogni volta che si verifica uno straripamento della fogna, nello specifico; vengono campionati 120 L di CSO wastewater durante la prima ora di ogni evento di pioggia e trattati durante le 48h successive.

La CSO wastewater viene prelevata dal sistema di scolmatore di piena del depuratore di Bologna tramite una pompa centrifuga e inserita nel serbatoio S1. L'acqua trattata viene poi raccolta nel serbatoio S2. Entrambi i serbatoi hanno una capacità di 120 L, che rappresenta la quantità massima di acqua che l'impianto è progettato per trattare.

Nell'impianto sono presenti altri serbatoi ausiliari, con una capacità di 25 L. In particolare, S5 è il serbatoio dove vengono scaricati i rifiuti solidi accumulati sulla superficie del filtro; S4 e S6 sono i serbatoi per le due soluzioni rigeneranti per la fase di desorbimento; S3 è il serbatoio contenente la soluzione di ipoclorito di sodio (0,1% Cl₂) per la pulizia dei filtri e S7 è il serbatoio per la raccolta dei rifiuti liquidi provenienti dalla fase di desorbimento.

È presente un autocampionatore che può prelevare fino un massimo di 20 campioni d'acqua.

Nell'impianto sono presenti anche dei sensori di torbidità e conducibilità elettrica. Tali sensori fino ad ora non sono stati utilizzati, ma sono utili per effettuare le misure in linea e in continuo. La torbidità è una misura della capacità del campione di trasmettere la luce e è correlabile ai TSS, mentre; la conducibilità elettrica è una misura della capacità di una soluzione di condurre corrente elettrica e è proporzionale alla forza ionica.

Adsorbimento di azoto, metalli pesanti e fosforo

Il test di adsorbimento è stato eseguito con le colonne impaccate in serie: la prima colonna impaccata con MS13X e la seconda con Sorbacid 911. Il test è condotto fino al punto in cui il rapporto fra la concentrazione finale e quella iniziale di azoto è pari a uno.

Nella Figura 64 vengono riportate le curve di breakthrough relative alla MS13X e alla Sorbacid 911.

BT MS13X + S911 WWTP

Figura 64: Andamento concentrazione cationi e anioni in uscita dalle colonne ($d = 27 \text{ mm}$, $h = 120 \text{ cm}$; $d = 27 \text{ mm}$, $h = 70 \text{ cm}$) durante BT MS13X (0,355-0,7 mm) + S911 (0,355-0,7 mm) con EBCT = 10 min, $v_s = 3,8 \text{ m/h}$, $H_{\text{letto}} = 64 \text{ cm}$, $\text{conc}_{BP} = 15 \text{ mgN/L}$ e con EBCT = 7 min, $v_s = 3,8 \text{ m/h}$, $H_{\text{letto}} = 39 \text{ cm}$, $\text{conc}_{BP} = 2 \text{ mgP/L}$.

La MS13X è stata condizionata con Na^+ e lo ione che viene scambiato con l'ammonio è proprio il sodio; la Sorbacid 911, invece, è stata condizionata con CO_3^{2-} , il quale è il controione. Osservando, però, l'andamento della concentrazione dei cloruri in uscita, sembrerebbe che la resina sia stata condizionata con i cloruri; questo andamento, in realtà, è dovuto al fatto che inizialmente nella struttura della resina vi era la presenza di qualche molecola di cloro, probabilmente derivante dal non corretto lavaggio della colonna di MS13X.

In Tabella 31 e 32 vengono riportati i parametri di efficienza della prova effettuata in scala reale e vengono messi a confronto con l'ultima prova eseguita in scala lab. In Figura 65, invece, vengono confrontate le curve di breakthrough delle suddette prove.

Tabella 31: Parametri operativi e di efficienza adsorbimento azoto.

PARAMETRI OPERATIVI N	BT4 MS13X	BT MS13X WWPT
Controione	Na	Na
CL0 (mgN/L)	45,3	37,05
CL@ fine test (mgN/L)	88,56	39,78
Q (L/h)	0,461	2,175
d colonna (cm)	1,3	2,7
A_ letto (cm ²)	1,33	5,7
H_ letto (cm)	64	64
v_s (m/h)	3,48	3,8
EBCT (min)	10	10

PARAMETRI DI EFFICIENZA N	BT4 MS13X	BT MS13X WWPT
a BP 15 mgN/L		
MWW alimentato @BP (L)	18,6	81,6
MWW trattato @BP (BV _s)	221	223
Capacità operativa resina @BP (mgN/g_dry)	12,4	13,2
Resa adsorbimento @BP (%)	99%	98%
Efficienza utilizzo resina @BP (%)	97%	97%
a fine test		
Condizione finale (%sat)	196%	113%
MWW alimentato @fine test (L)	34,8	92,4
MWW trattato @fine test (BV _s)	413	252
Capacità operativa resina @fine test (mgN/g_dry)	5,67	13,6
Resa adsorbimento @fine test (%)	24%	88%
Efficienza utilizzo resina @fine test (%)	44%	100%

Tabella 32: Parametri operativi e di efficienza adsorbimento fosforo

PARAMETRI OPERATIVI P	BT4 S911	BT S911 WWTP
Controione	CO ₃ ²⁻	CO ₃ ²⁻
CL0 (mgP/L)	5,30	3,93
CL@ fine test (mgP/L)	3,42	1,49
Q (L/h)	0,461	2,175
d colonna (cm)	1,3	2,7
A_ letto (cm ²)	1,33	5,7
H_ letto (cm)	39	39
v_s (m/h)	3,48	3,8
EBCT (min)	7	7

PARAMETRI EFFICIENZA P	BT4 S911	BT S911 WWTP
a BP 2 mgP/L		
MWW alimentato @BP (L)	13,8	89,8
MWW trattato @BP (BVs)	267	402
Capacità operativa resina @BP (mgP/g_dry)	1,80	2,14
Resa adsorbimento @BP (%)	86%	96%
Efficienza utilizzo resina @BP (%)	58%	91%
a fine test		
Condizione finale (%sat)	65%	38%
MWW alimentato @fine test (L)	34,8	97,1
MWW trattato @fine test (BVs)	673	435
Capacità operativa resina @fine test (mgP/g_dry)	3,13	2,26
Resa adsorbimento @fine test (%)	59%	94%
Efficienza utilizzo resina @fine test (%)	100%	96%

In Tabella 31 si osserva, per quanto concerne l'azoto, che i parametri di efficienza al punto di breakpoint e il volume d'acqua trattato (a parità di materiale) risultano essere molto simili, mentre; nel caso del fosforo, in Tabella 32 si osserva che i parametri di efficienza al punto di breakpoint e il volume d'acqua che il materiale riesce a trattare, per la prova in esame, sono più elevati rispetto al BT4.

Comparazione BT N - MS13X e BT P - S911

Figura 65: Comparazione curve di breakthrough eseguite in impianto scala lab e scala reale.

Dal grafico di comparazione delle curve di breakthrough relativo alla MS13X, si osserva che le due curve combaciano; mentre, da quello relativo alla Sorbacid 911, si osserva come i risultati del test in scala reale siano addirittura più soddisfacenti rispetto a quelli del BT4.

5 Conclusioni e Sviluppi futuri

Il lavoro di tesi presentato, parte del progetto europeo StopUP, si concentra sull'approfondimento di un approccio innovativo di filtrazione e di adsorbimento/scambio ionico, per il trattamento di acque reflue municipali scaricate da scolmatori di piena, riducendone il carico di contaminanti quali solidi sospesi totali, patogeni, sostanza organica, azoto, fosforo e metalli pesanti.

La caratterizzazione delle acque di scolmo utilizzate per i test sperimentali nell'impianto in scala laboratorio ha rilevato che le acque meteoriche, derivanti dal dilavamento delle superfici urbane, influenzano il contenuto degli inquinanti presenti. Nello specifico, la concentrazione degli inquinanti nelle acque di scolmo varia con l'intensità della precipitazione e con la durata del periodo di siccità precedente; in accordo con i dati trovati in letteratura.

Mediante i test di filtrazione, adsorbimento e desorbimento eseguiti nell'impianto in scala laboratorio è stato possibile valutare le prestazioni del processo di rimozione degli inquinanti. I materiali testati nell'impianto sono Chabazite e MS13X per la rimozione di azoto e di metalli pesanti e Pyroaurite e Sorbacid 911, entrambe in forma calcinata, per la rimozione di fosforo.

I materiali selezionati per il loro rendimento migliore, da utilizzare nell'impianto pilota TREAT CSO, sono MS13X per la rimozione dell'azoto e dei metalli pesanti e Sorbacid 911 per la rimozione del fosforo. L'impianto pilota TREAT CSO è costituito da un filtro, per la fase di filtrazione e, da due colonne impaccate a letto fisso in serie, per la fase di adsorbimento e di desorbimento. In particolare, la configurazione finale individuata è la seguente:

- Fase di filtrazione: filtro a cartuccia ($d = 0,20$ cm, $V = 3$ L) in cellulosa con cut off $1 \mu\text{m}$ e condizioni operative: $v_s = 0,0014$ m/h.
- Fase di adsorbimento:
 - Colonna impaccata ($d = 27$ mm, $h = 120$ cm) con MS13X ($d_p = 0,355-0,7$ mm, $H_{\text{letto}} = 64$ cm) per la rimozione di azoto e di metalli pesanti e condizioni operative: EBCT = 10 min, $v_s = 3,8$ m/h, BVs al BP (15 mgN/L) = 366;

- Colonna impaccata (d = 27 mm, h = 70 cm) con S911calc (dp = 0,355-0,7 mm, H_letto = 39 cm) per la rimozione di fosforo e condizioni operative: EBCT = 7 min, v_s = 3,8 m/h, BVs al BP (2 mgP/L) = 223.
- Fase di desorbimento:
 - Colonna impaccata (d = 27 mm, h = 120 cm) con MS13X (dp = 0,355-0,7 mm, H_letto = 64 cm), soluzione rigenerante di NaCl 1M, EBCT = 39 min, v_s = 2,74 m/h, BVs= 29;
 - Colonna impaccata (d = 27 mm, h = 70 cm) con S911calc (dp = 0,355-0,7 mm, H_letto = 39 cm), soluzione rigenerante di K₂CO₃ 1M a pH=14 e a T=60 °C, EBCT= 14 min, v_s = 2,39 m/h, BVs= 104.

Le prestazioni medie di rimozione degli inquinanti ottenute mediante il processo di filtrazione e adsorbimento sono le seguenti: 64% per coliformi fecali, 54% per coliformi totali, 95% per TSS, 87% per COD, 88% per BOD₅, 92% per azoto, 96% per fosforo, 89% per Ni, 96% per Cu e 97% per Zn. Questi risultati dimostrano che le prestazioni di rimozione sono eccellenti per i solidi sospesi, la materia organica, i nutrienti e i metalli pesanti, mentre per i patogeni, le prestazioni di rimozione sono buone, superando comunque il 50%.

È possibile focalizzarsi ulteriormente sui seguenti aspetti per raggiungere delle prestazioni ottimali:

- Ottimizzazione dell'EBCT
- Ottimizzazione del desorbimento

Per entrambi i materiali un aspetto da approfondire è la variazione della performance al variare dell'EBCT per trovare il più adeguato.

Per la rigenerazione della Sorbacid 911, sarà necessario testare diverse concentrazioni della soluzione rigenerante per determinare la più idonea. Per quanto riguarda la rigenerazione della MS13X, oltre a valutare l'efficienza di desorbimento in funzione della concentrazione e della temperatura, sarà importante esaminare anche la possibilità di utilizzare una soluzione rigenerante di KCl e successivamente ricondizionare il materiale adsorbente con una soluzione di NaCl. Questo approccio consentirebbe di utilizzare la soluzione

rigenerante esausta nel settore agricolo, senza compromettere le prestazioni dell'adsorbimento successivo.

Bibliografia

- [1] *Qualità dell'ambiente urbano IX Rapporto*. 2013. [Online]. Available: www.isprambiente.gov.it
- [2] 'https://environment.ec.europa.eu/topics/water/urban-wastewater_en'.
- [3] 'Rafforzate le norme per il trattamento e il riutilizzo delle acque reflue urbane'.
- [4] '<https://stopup.eu/>'.
- [5] '<https://horizoneurope.apre.it/>'.
- [6] '<https://stopup.eu/bologna/>'.
- [7] '<https://www.allegriecologia.it/come-funziona-impianto-depurazione/>'.
- [8] T. A. Owolabi, S. R. Mohandes, and T. Zayed, 'Investigating the impact of sewer overflow on the environment: A comprehensive literature review paper', *Journal of Environmental Management*, vol. 301. Academic Press, Jan. 01, 2022. doi: 10.1016/j.jenvman.2021.113810.
- [9] S. Papiri, 'I sistemi di fognatura: criteri di progettazione e aspetti realizzativi e gestionali'.
- [10] '<https://www.ambientelegale.it/quesito/sfioratore-o-scolmatore-di-piena-quando-lo-stesso-deve-autorizzarsi-come-scarico>'.
- [11] B. Petrie, 'A review of combined sewer overflows as a source of wastewater-derived emerging contaminants in the environment and their management', doi: 10.1007/s11356-021-14103-1/Published.
- [12] M. Maglionico, 'Circular-Green Management of Urban Drainage'.
- [13] I. Corrado Gisonni, 'SCARICATORI DI PIENA Meccanismi di funzionamento ed indicazioni progettuali'.
- [14] L. Guida, E. Benedini, R. Sistema, G. Qualità, and L. Capuani, 'Dimensionamento e verifica di opere idrauliche', 2019.
- [15] Y. Chen, X. Shi, X. Jin, and P. Jin, 'Characteristics of overflow pollution from combined sewer sediment: Formation, contribution and regulation', *Chemosphere*, vol. 298, Jul. 2022, doi: 10.1016/j.chemosphere.2022.134254.
- [16] A. Hedström, 'ION EXCHANGE OF AMMONIUM IN ZEOLITES: A LITERATURE REVIEW'.

- [17] J. L. Habyarimana *et al.*, ‘Critical review on operation mechanisms to recover phosphorus from wastewater via microbial procedures amalgamated with phosphate-rich in side-stream to enhance biological phosphorus removal’, *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, vol. 45. Elsevier Ltd, Oct. 01, 2022. doi: 10.1016/j.bcab.2022.102484.
- [18] C. Zamora-Ledezma *et al.*, ‘Heavy metal water pollution: A fresh look about hazards, novel and conventional remediation methods’, *Environmental Technology and Innovation*, vol. 22. Elsevier B.V., May 01, 2021. doi: 10.1016/j.eti.2021.101504.
- [19] ‘<https://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/monitoraggio/inquinanti-monitorati/metalli-pesanti>’.
- [20] ‘<https://www.lenntech.it/processi/pesanti/metalli-pesanti/metalli-pesanti.htm>’.
- [21] F. Fu and Q. Wang, ‘Removal of heavy metal ions from wastewaters: A review’, *Journal of Environmental Management*, vol. 92, no. 3. Academic Press, pp. 407–418, 2011. doi: 10.1016/j.jenvman.2010.11.011.
- [22] U. Rathnayake and A. H. M. Faisal Anwar, ‘Dynamic control of urban sewer systems to reduce combined sewer overflows and their adverse impacts’, *J Hydrol (Amst)*, vol. 579, Dec. 2019, doi: 10.1016/j.jhydrol.2019.124150.
- [23] ‘<https://www.eea.europa.eu/it/articles/infrastrutture-verdi-migliori-condizioni-di>’.
- [24] B. Zhang *et al.*, ‘Study on Combined Sewer Overflow (CSO) Pollution and Its Control Method Based on Sewage Interception Along Rivers’, in *E3S Web of Conferences*, EDP Sciences, Jul. 2023. doi: 10.1051/e3sconf/202340603032.
- [25] M. G. Carleton, ‘COMPARISON OF OVERFLOWS FROM SEPARATE AND COMBINED SEWERS QUANTITY AND QUALITY’, 1990. [Online]. Available: <https://iwaponline.com/wst/article-pdf/22/10-11/31/100960/31.pdf>
- [26] N. Muttil, T. Nasrin, and A. K. Sharma, ‘Impacts of Extreme Rainfalls on Sewer Overflows and WSUD-Based Mitigation Strategies: A Review’, *Water (Switzerland)*, vol. 15, no. 3. MDPI, Feb. 01, 2023. doi: 10.3390/w15030429.

- [27] ‘https://pscre.comune.re.it/8-VARIANTI/17_RUE_Tessuti/Elaborati_coordinati/R1_All_A4_LG_Acque_meteoriche_RUE_FEB2020.pdf’.
- [28] ‘https://www.contrattidifiume.it/.galleries/doc-news/Manuale_DrenaGGio_v092015.pdf’.
- [29] S. W. H. Van Hulle, H. J. P. Vandeweyer, B. D. Meesschaert, P. A. Vanrolleghem, P. Dejjans, and A. Dumoulin, ‘Engineering aspects and practical application of autotrophic nitrogen removal from nitrogen rich streams’, *Chemical Engineering Journal*, vol. 162, no. 1. pp. 1–20, Aug. 2010. doi: 10.1016/j.cej.2010.05.037.
- [30] R. G. CANDIDATO Chmo and A. Gennaro Mucerino, ‘PROCESSI BIOLOGICI DI DENITRIFICAZIONE DELLE ACQUE A SCOPO POTABILE’.
- [31] J. T. Bunce, E. Ndam, I. D. Ofiteru, A. Moore, and D. W. Graham, ‘A review of phosphorus removal technologies and their applicability to small-scale domestic wastewater treatment systems’, *Frontiers in Environmental Science*, vol. 6, no. FEB. Frontiers Media S.A., Feb. 22, 2018. doi: 10.3389/fenvs.2018.00008.
- [32] J. L. Habyarimana *et al.*, ‘Critical review on operation mechanisms to recover phosphorus from wastewater via microbial procedures amalgamated with phosphate-rich in side-stream to enhance biological phosphorus removal’, *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, vol. 45. Elsevier Ltd, Oct. 01, 2022. doi: 10.1016/j.bcab.2022.102484.
- [33] ‘<https://www.lenntech.it/processi/pesanti/rimozione-metalli-pesanti-it.htm>’.
- [34] Y. Ye *et al.*, ‘A critical review on ammonium recovery from wastewater for sustainable wastewater management’, *Bioresource Technology*, vol. 268. Elsevier Ltd, pp. 749–758, Nov. 01, 2018. doi: 10.1016/j.biortech.2018.07.111.
- [35] ‘Membrane Separation Processes’.
- [36] S. Sengupta, T. Nawaz, and J. Beaudry, ‘Nitrogen and Phosphorus Recovery from Wastewater’, *Current Pollution Reports*, vol. 1, no. 3. Springer, pp. 155–166, Sep. 01, 2015. doi: 10.1007/s40726-015-0013-1.

- [37] R. Shrestha *et al.*, ‘Technological trends in heavy metals removal from industrial wastewater: A review’, *Journal of Environmental Chemical Engineering*, vol. 9, no. 4. Elsevier Ltd, Aug. 01, 2021. doi: 10.1016/j.jece.2021.105688.
- [38] ‘<https://www.lenntech.it/rimozione-fosforo.htm>’.
- [39] M. N. Hasan *et al.*, ‘Recent technologies for nutrient removal and recovery from wastewaters: A review’, *Chemosphere*, vol. 277, Aug. 2021, doi: 10.1016/j.chemosphere.2021.130328.
- [40] ‘https://www.researchgate.net/publication/270341154_Removal_of_ammonium_ions_from_wastewater_A_short_review_in_development_of_efficient_methods’.
- [41] ‘Adsorption’.
- [42] M. Król, ‘Natural vs. Synthetic zeolites’, *Crystals*, vol. 10, no. 7. MDPI AG, pp. 1–8, Jul. 01, 2020. doi: 10.3390/cryst10070622.
- [43] ‘Ion Exchangers’.
- [44] S. Wang and Y. Peng, ‘Natural zeolites as effective adsorbents in water and wastewater treatment’, *Chemical Engineering Journal*, vol. 156, no. 1. pp. 11–24, Jan. 01, 2010. doi: 10.1016/j.cej.2009.10.029.
- [45] F. Pepe, B. de Gennaro, P. Aprea, and D. Caputo, ‘Natural zeolites for heavy metals removal from aqueous solutions: Modeling of the fixed bed Ba²⁺/Na⁺ ion-exchange process using a mixed phillipsite/chabazite-rich tuff’, *Chemical Engineering Journal*, vol. 219, pp. 37–42, Mar. 2013, doi: 10.1016/j.cej.2012.12.075.
- [46] J. Canellas, A. Soares, B. Jefferson, and C. Preprint, ‘Citation information: Canellas, Judit; Soares, Ana’, 2019, doi: 10.26434/chemrxiv.9831542.v1.
- [47] H. Aysan, S. Edebali, C. Ozdemir, M. Celik Karakaya, and N. Karakaya, ‘Use of chabazite, a naturally abundant zeolite, for the investigation of the adsorption kinetics and mechanism of methylene blue dye’, *Microporous and Mesoporous Materials*, vol. 235, pp. 78–86, Nov. 2016, doi: 10.1016/j.micromeso.2016.08.007.
- [48] ‘https://www.kw-packing.com/index.php/molecular-sieve/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=KW%20P

ACKING&utm_term=zeolite%20molecular%20sieve&utm_content=Molecular%20Sieve’.

[49]

‘https://www.sigmaaldrich.com/IT/it/product/sigald/283592?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=627278667&utm_content=1162185651512103&msclkid=38655fe283a815319f3739af7ad45a8e&utm_term=sigmaaldrich’.

[50] Z. Bian and S. Kawi, ‘Preparation, characterization and catalytic application of phyllosilicate: A review’, *Catalysis Today*, vol. 339. Elsevier B.V., pp. 3–23, Jan. 01, 2020. doi: 10.1016/j.cattod.2018.12.030.

[51] Arianna, ‘Composizione e produzione’. [Online]. Available: <http://www.geopolymer.org/>

[52] G. Mishra, B. Dash, and S. Pandey, ‘Layered double hydroxides: A brief review from fundamentals to application as evolving biomaterials’, *Applied Clay Science*, vol. 153. Elsevier Ltd, pp. 172–186, Mar. 01, 2018. doi: 10.1016/j.clay.2017.12.021.

[53] G. Fan, F. Li, D. G. Evans, and X. Duan, ‘Catalytic applications of layered double hydroxides: Recent advances and perspectives’, *Chemical Society Reviews*, vol. 43, no. 20. Royal Society of Chemistry, pp. 7040–7066, Oct. 21, 2014. doi: 10.1039/c4cs00160e.

[54] J. Kameliya, A. Verma, P. Dutta, C. Arora, S. Vyas, and R. S. Varma, ‘Layered Double Hydroxide Materials: A Review on Their Preparation, Characterization, and Applications’, *Inorganics*, vol. 11, no. 3. MDPI, Mar. 01, 2023. doi: 10.3390/inorganics11030121.

[55] ‘<https://webmineral.com/data/Pyroaurite.shtml>’.

[56] ‘<https://link.springer.com/article/10.1617/s11527-021-01807-6/figures/5>’.